

Prävention von Stimmstörungen

Darstellung und Bewertung der aktuellen
Ausbildungspraxis an Deutschschweizer
Pädagogikhochschulen

Bachelorarbeit

Eingereicht von
Nadine Weber und Corinne Kehrl

Begleitet durch
Dr. des. Erika Hunziker, Dozentin

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Logopädie
Abgabe am 22. Februar 2016

Abstract

Es wird angenommen, dass die Stimme immer, ganz selbstverständlich, funktioniert. Erst wenn sie nicht mehr wie gewohnt arbeitet, wird ihr bewusst Aufmerksamkeit geschenkt. Lehrpersonen stellen durch ihren Sprechberuf eine Risikogruppe für Stimmstörungen dar. Die vorliegende Bachelorarbeit erfasst deshalb die aktuelle Ausbildungssituation von angehenden Deutschschweizer Lehrpersonen bezüglich des physiologischen Umgangs mit der Stimme. Es wird untersucht, welche Studieninhalte die Pädagogikhochschulen zum Thema Stimme anbieten und welches Wissen die Studierenden darüber haben. Zudem wird eruiert, ob die Studierenden bereits im Studium stimmliche Veränderungen wahrnehmen. Auf die Bewertung der gegenwärtigen Ausbildungssituation folgt das Plädoyer für eine ausführliche und fundierte Thematisierung der Stimme im Studium.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei all den Personen bedanken, die uns während dem Verfassen unserer Arbeit auf verschiedenste Art und Weise unterstützt haben.

Besonders zu erwähnen sind

unsere Betreuerin, Dr. des. Erika Hunziker, die uns kompetent begleitet und beraten hat,

alle Studierenden der Pädagogischen Hochschulen Zug, Graubünden, Schaffhausen und Freiburg, die sich die Zeit genommen haben, unseren Fragebogen auszufüllen,

der Dozierende, der ein persönliches Interview angeboten hat,

alle Mitarbeitenden der Deutschschweizer Pädagogikhochschulen, die auf unsere Anfrage geantwortet haben,

und unsere Freunde und Familien, die als Pretester, Lektoren und Motivatoren gewirkt haben.

Es wurde in der vorliegenden Arbeit darauf geachtet, geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu verwenden. Wo dies aus Gründen der Lesbarkeit nicht stimmig erschien, wird betont, dass immer beide Geschlechter gemeint sind.

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG

1. Einleitung	6
1.1. Vorverständnis und Problemdefinition	6
1.2. Forschungsfragen und Hypothesen.....	7
1.3. Arbeitsvorgehen	7

THEORIETEIL

2. Literaturrecherche	8
3. Die gesunde Stimme	8
3.1. Anatomie der peripheren Sprechwerkzeuge.....	8
3.1.1. Kehlkopf	8
3.1.2. Atemorgane	9
3.1.3. Resonanzräume.....	9
3.1.4. Artikulatoren	10
3.2. Atmung.....	10
3.2.1. Aus- und Einatmung.....	11
3.2.2. Ruhe- und Sprechatmung	11
3.2.3. Physiologische Atemform.....	12
3.2.4. Atemmuskulatur	12
3.3. Haltung - Tonus - Bewegung.....	12
3.4. Stimme.....	13
3.4.1. Physiologie der Stimme.....	13
3.5. Artikulation	15
3.6. Prosodie.....	15
4. Die kranke Stimme	15
4.1. Übersicht.....	15
4.2. Funktionelle Stimmstörungen	17
4.2.1. Definition und Ätiologie.....	17
4.2.2. Einteilung	18
4.3. Sekundär-organische Veränderungen	19
4.4. Organische Stimmstörungen	20
4.5. Auswirkungen auf den Alltag	21
5. Begriffsklärungen	22
5.1. Prävention	22
5.1.1. Definition	22
5.1.2. Präventionsstadien.....	22

5.1.3.	Präventionsformen	23
5.1.4.	Begriffsgebrauch in der vorliegenden Arbeit	23
5.2.	Risiko- und Einflussfaktoren	23
6.	Stimmprävention in pädagogischen Berufen.....	25
6.1.	Stimmhygiene	25
6.2.	Eckpfeiler zur Prävention von Stimmstörungen	26
6.3.	Medizinische Abklärung	26
6.4.	Die Stimme im Lehrerberuf.....	27
6.4.1.	Stimmauffälligkeiten bei Lehrpersonen.....	27
6.4.2.	Auswirkungen der Stimmprobleme von Lehrern	28
6.4.3.	Ursachen für Stimmbeeinträchtigungen bei Sprechberufen.....	29
EMPIRISCHER TEIL		
7.	Forschungsmethoden.....	31
7.1.	Ausgangslage	31
7.1.1.	Anfrage	31
7.1.2.	Experteninterview.....	31
7.1.3.	Fragebogen.....	31
8.	Begründung des Fragebogens.....	33
8.1.	Formales	33
8.2.	Pretest.....	33
8.3.	Einleitung	34
8.4.	Fragebogaufbau.....	34
8.4.1.	Ausbildung	34
8.4.2.	Wahrnehmung.....	35
8.4.3.	Verhalten.....	35
8.4.4.	Ergänzungen.....	37
8.4.5.	Anatomie.....	38
DISKUSSION		
9.	Auswertung des Studienangebotes.....	39
10.	Auswertung der Fragebögen.....	40
11.	Interpretation der Ergebnisse.....	46
11.1.	Ausbildung.....	46
11.2.	Wahrnehmung	49
11.3.	Verhalten	51
11.4.	Ergänzungen	54
11.5.	Anatomie	55

12. Bearbeitung der Hypothesen.....	57
13. Methodenreflexion	58
13.1. Zeitplan.....	58
13.2. Theorieteil.....	58
13.3. Ausbildungsstand	58
13.4. Experteninterview	58
13.5. Fragebogen	58
13.6. Auswertung/Interpretation.....	60
14. Fazit: Plädoyer für eine fundierte Stimmbildung	61
15. Anregungen für die Umsetzung von präventiven Massnahmen	62
16. Ausblick	63

VERZEICHNISSE

ANHANG

Einleitung

1. Einleitung

1.1. Vorverständnis und Problemdefinition

Mit unserer Stimme drücken wir Gedanken aus und treten in Kontakt mit anderen Menschen. Wir brauchen unsere Stimme jeden Tag, ganz selbstverständlich - sie ist unser stetiger Begleiter. Dass die Stimme jedoch keine Selbstverständlichkeit ist, merkt man erst, wenn sie nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Oft ist eine Überbeanspruchung der Stimme verantwortlich für diese Veränderung, welche sich häufig durch Heiserkeit und eine herabgesetzte Stimmleistungsfähigkeit zeigt. Wenn wir in diesem Zustand nicht adäquat reagieren und unsere Stimme weiterhin überlasten oder falsch einsetzen, können Stimmstörungen entstehen, die dann einer logopädischen oder sogar chirurgischen Behandlung bedürfen.

Aus unserem persönlichen Umfeld haben wir von Lehrpersonen erfahren, dass in der Ausbildung an Pädagogischen Hochschulen der physiologische Umgang mit der Stimme sehr wenig thematisiert wird.

Ein gesunder Einsatz der Stimme ist aber vor allem in sprechintensiven Berufen sehr wichtig, um Stimmstörungen präventiv vorzubeugen. Daher soll in dieser Arbeit die Ausbildungssituation an den Deutschschweizer Pädagogikhochschulen genauer untersucht werden, um zu erfassen, welche Angebote zur Stimme in den Studienplänen enthalten sind.

Wir haben uns für den Sprechberuf der Lehrpersonen entschieden, da Stimmstörungen bei Lehrpersonen nicht nur sie persönlich, sondern auch den Unterricht und somit die Schülerinnen und Schüler betreffen. Des Weiteren bedeutet der krankheitsbedingte Ausfall von Lehrpersonen einen administrativen Aufwand und zusätzliche Kosten für die Schule und somit für die gesamte Gemeinde. Deshalb erschien es uns besonders wichtig, dass die Berufsgruppe der Lehrpersonen einen korrekten Umgang mit der Stimme lernt, damit Stimmstörungen möglichst verhindert werden können.

In der Logopädie nimmt die Prävention zudem einen immer höheren Stellenwert ein. Es wurde erkannt, dass es grundsätzlich besser ist, der Entstehung einer Krankheit vorzubeugen, als sie behandeln und therapieren zu müssen. Deshalb erachten wir es als relevant, die gegenwärtige Situation der Stimmprävention genauer zu untersuchen, um mögliche Lücken und Mängel in der heutigen Ausbildungspraxis zu eruieren.

Da die Bachelorarbeit einen festgelegten zeitlichen Rahmen hat, beschränken wir uns bei der Untersuchung auf die Gruppe der angehenden Primarstufenlehrpersonen (1. bis 6. Klasse). Lehrpersonen fungieren für Kinder stark als (Stimm-)Vorbilder, wodurch eine gesunde Stimme noch stärker gewichtet werden sollte. Deshalb möchten wir die stimmliche (Ausbildungs-)Situation dieser Gruppe erfassen, beschreiben und bewerten.

Die Arbeit gliedert sich in den Theorieteil, den empirischen Teil und die Diskussion. Der Theorieteil umfasst alle wichtigen Grundlagen und Erklärungen. Im empirischen Teil wird der erarbeitete Fragebogen ausführlich begründet und die Ergebnisse der Untersuchung werden dargestellt. Abschliessend folgt die Diskussion, in welcher die Resultate mit Bezug zur Theorie interpretiert und die Hypothesen beantwortet werden.

1.2. Forschungsfragen und Hypothesen

Aus den Vorüberlegungen und der Problembeschreibung wurden folgende Fragestellungen abgeleitet:

- Welche Studieninhalte werden an Deutschschweizer Pädagogikhochschulen zum Thema Stimme angeboten?
- Welchen Umfang nehmen diese Angebote ein?
- Was wissen die Studierenden über einen schonenden Stimmgebrauch?
- Zeigen sich bei den Studierenden Stimmveränderungen?
- Wünschen sich die Studierenden Angebote im Sinne einer Prävention von Stimmstörungen?

Die Fragestellungen führten zur Formulierung der nachfolgenden Hypothesen, welche im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit bearbeitet und beantwortet werden.

Hypothese 1

An Deutschschweizer Pädagogischen Hochschulen gibt es keine Studieninhalte zum schonenden Umgang mit der Stimme.

Hypothese 2

Die Studierenden nehmen bereits im Studium stimmliche Veränderungen wahr.

Hypothese 3

Im Pädagogikstudium besteht ein Bedarf an Massnahmen zur Prävention von Stimmstörungen.

1.3. Arbeitsvorgehen

Im Folgenden wird das Arbeitsvorgehen im Überblick dargestellt. Die detaillierten Forschungsmethoden werden in den entsprechenden Kapiteln ausführlich beschrieben und erläutert.

Zu Beginn bildet die Literaturrecherche den Ausgangspunkt für die theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit. Es werden themenrelevante Literatur studiert sowie Studien und Artikel miteinbezogen.

Um die Hypothese 1 zu bearbeiten, werden alle Deutschschweizer Pädagogikhochschulen schriftlich angefragt, um Auskunft über ihre Studienangebote zum Thema Stimme zu geben.

Die Wahrnehmung von stimmlichen Veränderungen (Hypothese 2) wird in einem Fragebogen erfasst. Dieser wird ausgehend von der theoretischen Grundlage erarbeitet. Der Fragebogen ermöglicht die gezielte Erfassung der subjektiven Wahrnehmung der Studierenden. Die Wissensfragen, die auch Teil des Fragebogens sind, erlauben zusammen mit der Auswertung der Antworten der Hochschulen die Beschreibung des Wissensstands der Studierenden. In Kombination mit den subjektiven Einschätzungen der Studierenden geben diese Auswertungen eine Antwort auf den Bedarf an präventiven Massnahmen (Hypothese 3).

Theorieteil

2. Literaturrecherche

Für den Theorieteil wurde Literatur ausgewählt, welche für das Thema Stimme sowie die Prävention von Stimmstörungen in Sprechberufen relevant und möglichst aktuell ist. Diese Auswahl wurde gelesen und zusammenstellend aufgearbeitet. Die Theorie wurde durch die Analyse einer Studie¹ zu Stimmstörungen aus Deutschland und einem Artikel² zur Lehrerstimme ergänzt, welche beide die Relevanz des Themas begründen.

3. Die gesunde Stimme

In diesem Kapitel wird aus verschiedenen Gesichtspunkten aufgezeigt, was Stimme bedeutet und was man unter einer gesunden Stimme versteht. Die Stimme wird von Bergauer und Janknecht (2011, S. 96) wie folgt definiert: „Stimme ist das Hervorbringen von Lauten bestimmter Höhe und Klangfarbe“. Die Höhe des Tones hängt dabei von der Spannung, der Länge und der Dicke der Stimmlippen ab. Die Lautstärke ist von der Stärke des Luftstromes abhängig und die Klangfarbe von den Resonanzräumen (vgl. ebd.). Diverse Faktoren können die Stimme also auf verschiedene Weise beeinflussen. Weiter schreiben Bergauer und Janknecht, dass es sich beim Tönen und Sprechen um ein Geschehen handle, „an dem der ganze Mensch mit dem gesamten Körper beteiligt ist. Zwischen Respiration, Phonation, Artikulation und Bewegung besteht ein enger psychosomatischer Zusammenhang“ (2011, S. 96).

Nachfolgend geht es um die Zusammenhänge zwischen der Stimme als solche und den daran beteiligten Körperstrukturen und Abläufe. Um das Phänomen Stimme von Grund auf zu verstehen, wird als erstes auf die Anatomie des Stimmapparates und der Sprechwerkzeuge eingegangen.

3.1. Anatomie der peripheren Sprechwerkzeuge

Periphere Sprechwerkzeuge bezeichnen alle am Sprechen beteiligten Organe und Organsysteme. Diese können grob in folgende vier Kategorien eingeteilt werden: Kehlkopf, Atemorgane, Resonanzräume und Artikulatoren (vgl. Jungehülsing; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 8-10).

3.1.1. Kehlkopf

Für die Phonation ist hauptsächlich der Kehlkopf (Larynx) zuständig, welcher ein Gebilde aus Knorpeln, Muskeln, Sehnen, Nerven und Schleimhaut ist (vgl. Knie, 2008, S. 83). Er befindet sich unter dem Zungenbein (Hyoid) und ist an verschiedenen paarigen Muskeln beweglich fixiert. Diese Beweglichkeit wirkt sich bei der Stimmproduktion auf die Tonhöhe aus. Wird der Kehlkopf gesenkt, sind die Töne wesentlich tiefer als wenn er angehoben wird. Beim Schlucken hebt sich der Kehlkopf an und der Kehlideckel (Epiglottis) verschliesst den Eingang der Luftröhre (Trachea). So kann die Luftröhre komplett vom Rachen (Pharynx) getrennt werden und die unteren Atemwege sind vor Aspiration geschützt. Unterhalb des Kehlideckels befinden sich die zwei Stellknorpel (Aryknorpel), welche die Stimmlippen zur Halsmitte hin öffnen und

¹ Lemke, S. (2006)

² Puchalla, D., Dartenne, C. M. & Roeßler, A. (2013)

schliessen. Gegen vorne sind die mit Schleimhaut überzogenen Stimmlippen miteinander verbunden. Sie sind zwischen 1,3 cm (bei Frauen) und 2,5 cm (bei Männern) lang. Ihre Länge, Spannung, Dicke, Gestalt und Elastizität können beim Sprechen durch feine Muskeln in und um den Kehlkopf fortlaufend verändert und angepasst werden (vgl. Knie, 2008, S. 83f).

Der Kehlkopf wird zu den sekundären Geschlechtsorganen gezählt und verändert sich in der Pubertät (Mutation) hormonbedingt. Er wird grösser und senkt sich ab, was vor allem bei den Knaben eine hör- und sichtbare Veränderung mit sich bringt (vgl. Friedrich et al., 2013, S. 95).

Abbildung 1: Anatomie des Kehlkopfes.

3.1.2. Atemorgane

Zu den Atemorganen zählen die Mund- und Nasenhöhlen, die Luftröhre (Trachea), die Lunge mit ihren zwei Lungenflügeln und den feinen Bronchien sowie das Zwerchfell (Diaphragma) (vgl. Jungehülsing; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 8-10). Neben der Aufgabe des Sauerstoffaustausches dienen die Atemorgane der Phonation. Indem sie einen Luftstrom erzeugen, werden die Stimmlippen in Schwingung versetzt und erzeugen einen Ton. Die Kraft der Stimme hängt von der Stärke des Luftstromes ab, wofür mitunter das Zwerchfell zuständig ist (vgl. Knie, 2008, S. 85).

3.1.3. Resonanzräume

Als wichtigster Resonanzraum für die Stimme dient der Mund-Nasen-Rachen-Raum. Die Weite der Kieferöffnung kann beispielsweise einen wichtigen Faktor für das Volumen und die Tragfähigkeit der Stimme darstellen. Auch für den individuellen Toncharakter ist dieser Hohlraum zuständig. Er kann durch das Gaumensegel in Nasen- und Mundraum aufgeteilt werden. Der Mundraum dient neben der Resonanz auch als Artikulationsort (vgl. Knie, 2008, S. 82f).

3.1.4. Artikulatoren

Artikulatoren sind Muskel- und Knochengruppen, welche die Resonanzräume begrenzen und so zur Klangmodulation beitragen. Sie können in aktive und passive Artikulatoren eingeteilt werden. Zu den aktiven Artikulatoren gehören die Unterlippe, die Zunge (Spitze, Rücken, Wurzel) sowie die Stimmlippen (beziehungsweise die Stimmritze als Spalt zwischen den Stimmlippen). Die Oberlippe, die Zähne, der harte und der weiche Gaumen, das Gaumensegel (Uvula), der Rachen (Pharynx) sowie der Kehlkopf (Larynx) gehören zu den passiven Artikulatoren, da sich diese nicht aktiv bewegen und den Resonanzraum somit nicht aktiv begrenzen können (vgl. Jungehülsing; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 8-10).

Abbildung 2: Anatomie der aktiven und passiven Artikulatoren.

3.2. Atmung

Neben der primären Aufgabe der Atmung (Gasaustausch), hat sie noch eine wichtige sekundäre Aufgabe. Durch den Atemstrom der Expiration (Ausatmung) werden die Stimmlippen in Schwingung versetzt und somit Stimme erzeugt. Dieser Effekt wird auch Windkesselfunktion der Lunge genannt (vgl. Friedrich, Bigenzahn, Zorowka & Brunner, 2013, S. 29-34).

„Es ist erwiesen, dass Kehlkopf- und Stimmlippenspannung von der Tätigkeit der Lungen abhängen.... Der Atem ist also in Wahrheit die treibende Kraft, von der Stärke und Schwäche, Höhe und Tiefe, Dauer und Farbe des Tones, Ausdruck und Gesundheit der Stimme abhängen“ (Hermann; zitiert nach Menzel, Schlaffhorst & Andersen, 1996, S. 28). Ebenso beeinflusst aber auch die Stimme als Hemmungsapparat die Ausatmung (vgl. Menzel et al., 1996, S. 25), da beim Sprechen die Ausatemluft bewusst zurückgehalten wird (siehe Kapitel 3.2.1. *Aus- und Einatmung*, S. 11). Deshalb sollte das Thema Stimme immer im Zusammenhang mit der Atmung betrachtet werden.

3.2.1. Aus- und Einatmung

Abbildung 3: Anatomie der Aus- und Einatmung.

Bei der Einatmung zieht sich das Zwerchfell zusammen und drückt die Bauchorgane gegen die Bauchwand nach aussen. Durch das Zusammenziehen des Zwerchfells entsteht ein Unterdruck in der Lunge und die Luft strömt durch die Nase (oder den Mund) in die Lungen. Bei der Ausatmung entspannt sich das Zwerchfell, die Lungenflügel fallen zusammen und die Bauchorgane stossen nach oben, was das Entweichen der Luft durch die Nase (oder den Mund) bewirkt (vgl. Knie, 2008, S. 23). Diese Atembewegungen sind an der Bauchdecke am stärksten sicht- und fühlbar. Der Brustkorb kann sich ebenfalls leicht mitbewegen, da es im Bereich der unteren Rippenbögen und der Flanken auch leichte Atembewegungen gibt. Der Schwerpunkt der Atmung wird dennoch im Bauch wahrgenommen (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 26f).

3.2.2. Ruhe- und Sprechatmung

Bei der Ruheatmung erfolgt die gesamte Ausatmung rein passiv, da die Rückstellkräfte der Lunge und der Brustwand bewirken, dass die Luft aus den Lungen regelrecht hinausgedrückt wird (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 68). Bei der Sprechatmung hingegen läuft die Ausatmung nicht passiv ab. Die Zwerchfellkuppe bleibt abgeflacht und steigt nur langsam nach oben. Die Luft wird beim Sprechen also bewusst zurückgehalten und der Ausatemluftstrom kann so optimal genutzt werden (vgl. Knie, 2008, S. 34). Vor den geschlossenen Stimmlippen wird die Luft gestaut, um einen subglottischen Druck³ aufzubauen. Wenn sie sich öffnen,

³ subglottisch = unterhalb der Stimmritze (Glottis) (vgl. DocCheck Medical Services GmbH, 2016).

strömt die Luft zwischen den Stimmlippen durch und wird durch die Abrollbewegungen der Schleimhäute in Schwingung versetzt, was einen Ton erzeugt (vgl. Knie, 2008, S. 25; S. 84).

3.2.3. Physiologische Atemform

Die Costo-Abdominal-Atmung, auch Tiefatmung genannt, ist die natürliche und ökonomische Atemform. Sowohl für die Sprech- als auch für die Ruheatmung stellt sie die physiologische Atemform dar (vgl. Knie, 2008, S. 17). „Die Überlegenheit in der Leistung, die sich bei der Costo-Abdominal-Atmung, bei der Atmung mit der vereinten Tätigkeit aller Atemmuskeln, zeigt, ist der wichtigste Grund, um die bewusste Benutzung des natürlichen Atmungstypus als einzig erstrebenswert erscheinen zu lassen“ (Menzel et al., 1996, S. 39). Bei der Hochatmung hingegen muss beim Sprechen der Brustkorb mit den äusseren Brustmuskeln krampfhaft festgehalten werden, „wobei dann stets auch die Hals- und Nackenmuskeln, ja sogar die Schultern mit angespannt werden“ (Menzel et al., 1996, S. 28). Bei der Tiefatmung wiederum beteiligen sich alle Atemmuskeln und können mit wenig Muskelkraft für einen grossen Luftaustausch sorgen. So begünstigen die Bauchorgane bei der Ausatmung das Entweichen der Luft, da sie, durch das sich entspannende Zwerchfell, wieder nach oben, beziehungsweise gegen die Lungenflügel drängen (siehe Kapitel 3.2.1. *Aus- und Einatmung*, S. 11).

Durch die Beteiligung aller Atemmuskeln bei der Tiefatmung kann ein Atemvolumen von 2700 cm³ bei Frauen und 3960 cm³ bei Männern erreicht werden, was bei keiner anderen Atemform möglich ist (vgl. Menzel et al., 1996, S. 38).

Während dem Sprechen muss die Ausatemluft einen bestimmten Druck (Anblasedruck) erzielen können, um die Stimmlippen in Schwingung zu versetzen (siehe Kapitel 3.2.2. *Ruhe- und Sprechatmung*, S. 11). Damit die Lunge dabei nicht zu schnell zusammensinkt, wirken Atemmuskeln in Rücken und Flanken dagegen an. Dieser muskuläre Halt wird als Atemstütze bezeichnet (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 71). Der Brustkorb wird dadurch in inspiratorischer Weitstellung gehalten (vgl. Siegmüller & Bartels, 2011, S. IX).

3.2.4. Atemmuskulatur

Bei der physiologischen Costo-Abdominal-Atmung ist hauptsächlich das Zwerchfell für die Atembewegungen zuständig. Wenn es sich anspannt, drückt es die Bauchorgane nach unten und die Luft strömt in die Lunge ein. Entspannt es sich, drücken die zurückdrängenden Bauchorgane die Luft aus der Lunge heraus. Auch die anderen Atemmuskeln im Bereich der unteren Rippenbögen und der unteren Flanken beteiligen sich bei dieser Atmung (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 26f). Für die Atemstütze beispielsweise sind die Atemmuskeln in Rücken und Flanken zuständig (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 71).

3.3. Haltung - Tonus - Bewegung

„Es kann keine deutliche Artikulation entstehen, wenn die Gesichtsmuskulatur angespannt ist; es entsteht kein resonanzreicher Ton, wenn die Schultern hochgezogen und verspannt sind; es bildet sich keine Durchlässigkeit, wenn die Füsse dicht nebeneinander oder im Kreuzbeinstand stehen und die Knie durchgedrückt sind“ (Bergauer & Janknecht, 2011, S. 82). Auch die Haltung der Wirbelsäule nimmt Einfluss auf die Stimme. Ist die Wirbelsäule aufrecht und bis in den Halsbereich gestreckt, lastet kein Druck auf dem Kehlkopf und er kann frei und locker hängen (vgl. Knie, 2008, S. 37). Dies zeigt, wie wichtig Haltung und Tonus für eine gesunde und wohlklingende Stimme sind.

Tonus bedeutet Körperspannung und Etonus bezeichnet eine Wohlspannung oder eine ökonomische Gesamtspannung (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 80). Der Tonus zeigt sich entsprechend in der Haltung. Ein zu entspannter oder zu angespannter Tonus hat eine falsche Haltung zur Folge, was sich negativ auf die Stimme auswirken oder sogar zu Stimmproblemen führen kann (vgl. Knie, 2008, S. 37). „Ein aufgerichteter, sich in Balance befindender Körper stimmt die verschiedenen Muskeltätigkeiten optimal aufeinander ab. Schlechte Körperhaltung führt zu Verspannungen, die das Zusammenspiel der verschiedenen Muskelgruppen behindern“ (ebd.).

Bewegung kann beim Spannungsabbau im körperlichen und psychischen Bereich helfen (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 83).

3.4. Stimme

Abbildung 4: Einflussfaktoren.

Stimme wird ganz grundsätzlich als „das Hervorbringen von Lauten bestimmter Höhe und Klangfarbe“ (Bergauer & Janknecht, 2011, S. 96) definiert. Sie ist jedoch auch mit anderen Körperstrukturen verbunden, welche sie beeinflussen. So haben der Körper, die Persönlichkeit und die aktuelle Situation individuelle Auswirkungen auf die Stimme eines Menschen. Zusätzlich kommen Beeinflussungen durch die persönliche Konstitution, Reaktionen oder auch durch Emotionen hinzu (siehe Abbildung 4). Da die Stimme in wechselseitiger Beziehung mit den verschiedensten Bereichen steht, bezeichnet Stelzig (in

Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 3) die Stimme, beziehungsweise die Stimmbildung, als „ein naturwissenschaftlich-physiologisches, erzieherisch-pädagogisches, therapeutisch-medizinisches wie ästhetisch-künstlerisches Thema“.

3.4.1. Physiologie der Stimme

Die gesunde Stimme ist „frei von Nebengeräuschen, Druck, Dauer-, Fehl- und Überspannungen. Ihre Dynamik ist in jeder Höhe beliebig kräftig oder leise, der Klang weit tragend, resonanzreich, weich und anstrengungslos“ (Nawka & Wirth; zitiert nach Hammer; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 330). Die Dynamik der Sprechstimme beträgt circa 70 Dezibel (dB) und ihr Dynamikumfang ist über 40 dB gross. Die leiseste Intensität liegt bei ungefähr 55 dB, die lauteste bei über 90 dB (vgl. Hammer; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 330).

Man kann bei der Stimme zwischen Lautstärke, also der messbaren Schallempfindung, und Lautheit unterscheiden. Lautheit beschreibt die subjektive Wahrnehmung der Lautstärke. Eine tragfähige Stimme kann diese Wahrnehmung besser unterstützen als die Lautstärke (vgl. Knie, 2008, S. 55), wobei jedoch schon eine geringe Lautstärkenerhöhung „zum Gefühl der Verdoppelung der Lautheit“ (ebd.) führen kann.

Die Sprechstimmlage liegt zwischen drei und sieben Halbtönen über der unteren Stimmgrenze. Das heisst bei Frauen zwischen 196-262 Hz (Hertz) und bei Männern bei 98,5-131 Hz

(vgl. Hammer; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 330). Die ideale Sprechstimmlage wird als Indifferenzlage bezeichnet. Sie liegt normalerweise im unteren Drittel des Stimmumfanges und umfasst mehrere Töne, in welchen man ohne Anstrengung sprechen kann (vgl. Knie, 2008, S. 52).

Der Sprechstimmumfang beträgt normalerweise zwischen sieben und zwölf Halbtonschritten, der allgemeine Stimmumfang umfasst zwei Oktaven, was 24 Halbtönen entspricht (vgl. Hammer; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 330).

Einen Ton sollte man über 15 Sekunden halten können. Die gesunde Stimme ist so belastbar, dass sie erst nach vier bis sechs Stunden Gebrauch Ermüdung zeigt, welche sich durch eine leichte Erhöhung der Stimmlage und eine minimale Resonanzabnahme äussert (vgl. ebd.).

Tabelle 1 zeigt die Normwerte einer gesunden Stimme auf.

Tabelle 1: Normwerte für die gesunde Stimme.

Parameter	Normwerte
Dynamik Sprechstimme	um 70 dB
Dynamikumfang	> 40 dB
leiseste Intensität	> 55 dB
lauteste Intensität	> 90 dB
mittlere Sprechstimmlage (w)	(f) g-c' (196-262 Hz)
mittlere Sprechstimmlage (m)	F (G-c (98.5-131 Hz)
Sprechstimmumfang	7-12 Halbtonschritte
Stimmumfang	mind. 2 Oktaven (24 Halbtöne)
Tonhaldedauer	> 15 sec.

Zu Beginn der Phonation gibt es ein Geräusch, welches behaucht, weich, fest bis hin zu hart, gepresst oder geknarrt klingen kann. Dieses Geräusch wird als Stimmeinsatz (auch Stimmainsatz) bezeichnet und entsteht durch die Art und Qualität des Stimmlippenschlusses, des Schwingungsverhaltens und des Umgangs mit der Atemluft (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 28). Der weich bis feste Stimmeinsatz ist beim Sprechen physiologisch. Dieser weiche Klang kommt von den gleichmässig zunehmenden Stimmlippenschwingungen zu Beginn der Phonation. Die Stimmlippen liegen dabei weich und ohne Druck aneinander, und der Anblasedruck wird so gesteigert, dass die Stimmlippenschwingungen gleichmässig zunehmen (vgl. ebd.).

3.5. Artikulation

Artikulation bezeichnet alle Bewegungsvorgänge im Ansatzrohr, welche zur Hervorbringung und Ausformung von Lauten führen (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S. 216). Die Bewegungsvorgänge aller Artikulatoren müssen präzise aufeinander abgestimmt sein. „Die richtige Einstellung und Bewegung von Lippen, Kiefer, Zunge und Gaumensegel, ihr ständiges Wechselspiel und Ineinandergreifen von Spannung, Abspannung und Lösung sind die Grundlagen für die Lautbildung“ (Bergauer & Janknecht, 2011, S. 216). Zudem ist für die Artikulation auch eine richtige Atmung von grosser Wichtigkeit. Ist das Zwerchfell unter- oder überspannt, wirkt sich diese Fehlspannung auch auf den Artikulationsbereich und auf den Stimmapparat aus (vgl. ebd.).

3.6. Prosodie

Die Prosodie gehört zum paraverbalen Anteil der Kommunikation (z.B. Tonlage und Sprechweise) und beschreibt, wie etwas gesprochen wird. „Unter Prosodie versteht man die verschiedenen musikalischen Akzente, die beim Sprechen gesetzt werden“ (Bergauer & Janknecht, 2011, S. 230). Dazu zählen die Klangfarbe, das Sprechtempo, die Lautstärke, Betonungsschwerpunkte sowie der Einsatz von Sprechpausen (vgl. ebd.). Nach Knie (2008, S. 5) beruhen etwa 70% der Informationen, die durch die Kommunikation übermittelt werden, auf paraverbalen und nonverbalen Anteilen. Zu Letzteren gehört die Körpersprache (Gestik, Mimik und Körperhaltung) (vgl. ebd.).

4. Die kranke Stimme

4.1. Übersicht

Bei Stimmstörungen handelt es sich um ein „multikausales und ganzheitliches Phänomen“ (Spiecker-Henke, 2014, S. 40), welches unabhängig von Alter, Geschlecht, Beruf und sozialem Status auftreten kann (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 14). Alle Arten von Stimmstörungen werden unter dem Begriff Dysphonie zusammengefasst (vgl. Friedrich, Bigenzahn und Zorowka, 2013, S. 85). Wenn die Stimme beeinträchtigt ist, treten vor allem folgende Merkmale auf: der Stimmklang ist verändert (Heiserkeit) und/oder die Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt. Die Betroffenen verspüren zudem Missempfindungen im Hals- und Rachenbereich (vgl. Spiecker-Henke, 2014, S. 40).

Stimmstörungen sind dabei aber selten ein isoliertes Problem des Kehlkopfes oder einzelner Organe des peripheren Stimmapparates. Die Stimme ist mit der Gesamtpersönlichkeit des Menschen verwoben, und daher gelten Dysphonien als komplexe Kommunikationsstörungen, die ganzheitlich betrachtet werden müssen. Organische, psychologische und soziale Faktoren wirken gleichzeitig auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Stimmstörungen ein.

Stimmstörungen werden nach klinischen und ätiologischen (ursächlichen) Merkmalen in organische und funktionelle Dysphonien unterteilt. In der Realität ist die Unterscheidung aber nicht immer eindeutig, und die Grenzen sind fließend. Aus einer primär funktionellen Stimmstörung kann sekundär eine organische entstehen und umgekehrt (vgl. Friedrich et al., 2013, S. 85).

Es gibt eine Vielfalt an ätiologischen Faktoren, die störend auf den Stimm- und Sprechapparat einwirken. Wie die Krankheit entsteht, und sich dann eine Stimmstörung manifestiert, ist jedoch grundsätzlich auf folgenden Mechanismus zurückzuführen: Es kommt aufgrund von dyskoordinativen Bewegungsabläufen im Sprechapparat zu Schwingungsunregelmässigkeiten

und/oder einem unvollständigen Glottisschluss und damit verbunden zu einer erhöhten Belastung der Stimmorgane. Die Stimmleistung wird gemindert und durch die Geräuschbeimengungen im Stimmschall kommt es zu hörbaren Veränderungen des Stimmklanges (Heiserkeit) (vgl. Friedrich et al., 2013, S. 86).

Tabelle 2 zeigt die am häufigsten auftretenden Symptome von Stimmstörungen.

Tabelle 2: Haupt- und fakultative Symptome von Dysphonien.

Hauptsymptome	<ul style="list-style-type: none"> - Pathologischer Stimmklang (Heiserkeit) - Mangelnde Belastbarkeit der Stimme
Fakultative Symptome	<ul style="list-style-type: none"> - Missempfindungen im Halsbereich - Schluckzwang, Räusperzwang - Halstrockenheit - Schleim - Druck-, Kloss-, Anstrengungsgefühl - Hustenreiz - Brennen, Schmerz - Ermüden oder Versagen beim Sprechen - Umkippen der Stimme - Abweichungen der Tonhöhe und Lautstärke

Um eine gesunde Stimme von einer pathologischen zu differenzieren, werden die Eigenschaften der normalen und gestörten Stimme in Tabelle 3 gegenübergestellt.

Tabelle 3: Charakteristika der normalen und gestörten Stimme.

Charakteristika	normal	krankhaft
Qualität	klar, kräftig	rau, heiser, belegt, matt, verhaucht, kehlig, nasal
Mittlere Sprechstimmlage	alters- und geschlechtsentsprechend	zu tief oder zu hoch
Stimmumfang	weit und beweglich, der Situation angepasst	eintönig, eingeschränkt oder übertrieben weit
Stimmstärke	müheles im Wechsel von laut und leise	schwach, dünn oder überwiegend zu laut oder nur laut
Leichtigkeit der Stimmproduktion	unbeschwertes Gefühl	Ermüdungsgefühl
Resonanz	wohlklingend	flach (zu geringe Resonanz) oder nasal (zu viel Resonanz)
Atmung	frei, überwiegend Bauchatmung (Tiefatmung)	Hochatmung, zu langes Sprechen auf einen Atemzug, oberflächliche, geräuschhafte Einatmung
Sprechgeschwindigkeit (zur Ökonomie der Atemabgabe)	unauffällig, mit Sinnpausen	zu langsam oder zu schnell

Stimmeinsätze	weich bis mässig hart	sehr hart oder verhaucht
Ablauf der Stimmleistung	gleichmässig, in allen Qualitäten dem Zweck angepasst	Abbrechen der Stimme zum Falsett ⁴ oder zum Flüstern, schwankend oder tonlos

4.2. Funktionelle Stimmstörungen

4.2.1. Definition und Ätiologie

„Funktionelle Dysphonien sind Krankheiten der Stimme, die durch eine Störung des Stimmklanges und der stimmlichen Leistungsfähigkeit gekennzeichnet sind, ohne dass sich krankhafte, primär organische Veränderungen am Stimmapparat nachweisen lassen“ (Friedrich et al., 2013, S. 95). Sie machen etwa 80% der Stimmstörungen aus (vgl. Kutej, 2011, S. 21).

Als Ursache von funktionellen Dysphonien wirken verschiedene Faktoren zusammen. Es handelt sich somit um ein multifaktorielles Geschehen.

Die Hauptkomponenten sind:

Somatogene⁵ Faktoren: Dies sind organische Erkrankungen und Abweichungen an den Stimmorganen, welche auslösend oder prädisponierend sein können. Es handelt sich häufig um vorübergehend auftretende (z.B. Entzündungen) oder geringfügige (z.B. Kehlkopfasymmetrien) Erkrankungen und Abweichungen.

Konstitutionelle Faktoren: Nebst der gesamtkörperlichen, neurovegetativen⁶ und psychischen Konstitution wird darunter auch die anlagebedingte Minderwertigkeit der Stimmorgane verstanden. Diese zeigt sich vor allem durch Anomalien im Kehlkopfbereich.

Habituelle Faktoren: Das sind gewohnheitsmässig erworbene, stimmschädigende Angewohnheiten, die bewusst oder unbewusst erlernt wurden (z.B. Räuspern oder harter Stimmeinsatz).

Ponogene⁷ Faktoren: Hier steht intensives und langes Sprechen im Vordergrund, das häufig mit Stress und zu grossem psychosomatischen⁸ Kraftaufwand sowie zu lautem Stimmgebrauch im Zusammenhang steht. Der subglottische Druck wird unbewusst verstärkt, sodass die mittlere Sprechstimmlage erhöht wird (vgl. Spiecker-Henke, 2014, S. 86). „Ponogene Faktoren sind im speziellen die Grundlage für die Berufsstimmstörung (Berufsdysphonie), bei der ein Missverhältnis zwischen der geforderten und der realisierbaren Stimmleistung vorliegt“ (Friedrich et al., 2013, S. 96).

Psychogene Faktoren: Persönlichkeit und Stimme hängen eng zusammen. Dadurch spielen psychische Belastungen bei der Entstehung von Stimmstörungen eine wichtige Rolle.

⁴ „Falsett (von ital. falso „falsch, künstlich, imitiert“) ist die Bezeichnung ... für eine besondere Form der Benutzung der menschlichen Stimme ... Im weiteren Sinne wird der Begriff als das verstanden, was landläufig Kopfstimme ... genannt wird ... bei der die Stimmbänder nicht vollständig, sondern nur an ihren Rändern schwingen ...“ (Wikipedia, 2016).

⁵ somatisch = körperlich, den Körper betreffend (vgl. Friedrich et al., 2013, S. 501).

⁶ neurovegetativ = das vegetative Nervensystem betreffend (vgl. Alliance Healthcare Deutschland AG, 2016).

⁷ von griechisch ponos = Arbeit (vgl. Medizinische Universität Graz, 2016).

⁸ „Die Lehre der Psychosomatik bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen somatischen (körperlichen) Störungen, Symptomen oder Krankheitsbildern und der Psyche. Es wird angenommen, dass die Psyche starken Einfluss auf den Verlauf von verschiedenen Krankheitsbildern hat, manche sogar erst hervorrufen kann“ (DocCheck Medical Services GmbH, 2016).

Symptomatisch: Hier tritt die Stimmstörung als Symptom einer bestehenden Grunderkrankung (z.B. Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose) auf (vgl. Friedrich et al., 2013, S. 95f).

4.2.2. Einteilung

a) Hyperfunktionelle Dysphonie

Bei der häufigsten Manifestationsform werden von den Betroffenen Missempfindungen und Schmerzen im Hals- und Kehlkopfbereich als Symptome genannt. Zudem zeigen sich häufig Räusperzwang, Mundtrockenheit und frühzeitige Stimmermüdung. Die Stimme ist durch einen rauhen, belegten, heiseren, gepressten und knarrenden Klang gekennzeichnet. Eine gestörte Atmung (Hochatmung) und allgemeine Verspannungen der Unterkiefer- sowie Hals-Nacken-Schulter-Muskulatur können auch vorliegen. Kennzeichnend sind zudem harte Stimmeinsätze und eine erhöhte mittlere Sprechstimmlage (vgl. Friedrich et al., 2013, S. 96f).

b) Hypofunktionelle Dysphonie

Symptome der hypofunktionellen Dysphonie sind „eine leise und behauchte Stimme mit geringer Steigerungsfähigkeit und matter Klangfarbe“ (Friedrich et al., 2013, S. 97) sowie ein zu geringer Muskeltonus (Hypotonus). Eine hypofunktionelle Dysphonie kann sich aus einer hyperfunktionellen entwickeln. Häufig treten gleichzeitig Symptome beider Störungen auf (vgl. ebd.).

c) Berufsstimmstörungen

Wenn die Stimmstörung im Zusammenhang mit einem sprechintensiven Beruf auftritt, spricht man von einer sogenannten Berufsstimmstörung. Überbeanspruchung und Fehlgebrauch der Stimme, fehlerhafte Sprechtechnik, psychovegetative⁹ Faktoren sowie ein individueller Mangel an Leistungs- und Belastungsfähigkeit gelten als auslösende Faktoren. Ein ungünstiges Sprechmilieu (z.B. Umgebungslärm oder ungünstige Akustik) wirkt zudem negativ auf die Stimme (vgl. ebd.).

Tabelle 4 zeigt die ursächlichen und disponierenden Faktoren einer Berufsdysphonie auf (siehe auch Kapitel 6.4.3. *Ursachen für Stimmbeeinträchtigungen bei Sprechberufen*, S. 29).

Tabelle 4: Exogene und endogene Faktoren bei der Berufsstimmstörung.

Exogene Faktoren (wirken von aussen)	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Stimmbelastung (Unterrichtsdauer, Klassen- oder Gruppengrösse, Raumakustik, Störlärmpegel) - Körperliche und psychische Belastung durch den Beruf
Endogene Faktoren (wirken von innen)	<ul style="list-style-type: none"> - Geringe stimmliche Leistungsfähigkeit (Konstitution, Alter, Krankheit) - Mangelhafte Stimmtechnik und -hygiene - Mangelhafte Artikulation - Hormonelle Umstellung - Seelische Probleme

⁹ psychovegetativ = “die Psyche und das vegetative Nervensystem betreffend; auf einer von seelischen Vorgängen ausgelösten Störung des vegetativen Nervensystems beruhend (besonders von organisch nicht fassbaren Krankheitssymptomen)” (Bibliographisches Institut GmbH, 2016).

4.3. Sekundär-organische Veränderungen

Durch einen anhaltenden hyperfunktionellen Gebrauch der Stimmorgane können sekundär-organische Veränderungen der Stimmlippen entstehen. Dazu zählen (vgl. Friedrich et al., 2013, S. 98-101):

Abbildung 5: Hyperämie und verstärkte Gefäßzeichnung.

Hyperämie: Durch eine erhöhte Durchblutung (Hyperämie) nach einer intensiven Stimmbelastung kommt es zur Rötung der Stimmlippenschleimhaut. Diese Veränderungen treten auch bei stimmgesunden Menschen nach stimmlicher Anstrengung auf und bilden sich normalerweise wieder zurück.

Abbildung 6: Stimmlippenknötchen beidseits.

Stimmlippenknötchen: Hierbei kommt es zu einer beidseitigen, umschriebenen Schleimhautanschwellung an der Stelle der stärksten mechanischen Beanspruchung. Aus diesen stecknadelkopfgrossen Verdickungen können sich, wenn die Schädigung fortbesteht, Stimmlippenknötchen entwickeln.

Abbildung 7: Kontaktgranulom und -ulkus.

Kontaktgranulom, -ulkus: Dies sind durch mechanische Schädigungen (Hammereffekt) entstandene Defekte (Ulkus) und überschüssige Gewebsbildungen (Granulom). Nebst psychosomatischen Störungen spielen auch chemische Irritationen durch Magensaft (Reflux) eine Rolle.

Stimmrippenpolypen und -ödeme: Als Ursache zählen neben der Stimmüberlastung auch chronisch-entzündliche Zustände. Die Schleimhautschwellung ist grösser und kann die ganze Stimmrippe einnehmen (Reinke-Ödem) oder, mehr umschrieben, zu einem Polypen werden.

Abbildung 8: Polyp an der rechten Stimmrippe.

Abbildung 9: Reinke-Ödem bei der Stimmrippen.

4.4. Organische Stimmstörungen

Obwohl die Berufsstimmstörungen und somit die funktionellen Stimmstörungen bei der vorliegenden Arbeit im Vordergrund stehen, wird hier für einen Gesamtüberblick kurz und allgemein auf organische Stimmstörungen eingegangen.

Zu den Ursachen von primär organischen Stimmstörungen gehören (vgl. Friedrich et al., 2013, S. 88-95):

Missbildungen: Dazu zählen Kehlkopfasymmetrien, Segelbildungen zwischen den Stimmrippen und Furchenbildung in den Stimmrippen.

Entzündungen des Kehlkopfes (Laryngitis): Eine akute Laryngitis entsteht meist durch eine virale Infektion und dauert ein bis zwei Wochen. Die Stimme klingt rau und heiser und es können Hals- und Schluckbeschwerden auftreten. Eine stimmliche Überbelastung in dieser Zeit kann zu Schäden der Schleimhaut und der Muskulatur oder zur Entstehung von funktionellen Störungen führen.

Der chronischen Laryngitis liegen exogene Noxen (z.B. Rauchen), Erkrankungen der oberen Luftwege, mangelnde Stimmhygiene und Reflux als ursächliche Faktoren zugrunde. Es können bösartige Kehlkopferkrankungen entstehen.

Kehlkopflähmungen und neurologische Erkrankungen: Diese entstehen durch Schädigungen des motorischen Kehlkopfnerve (Nervus vagus, 10. Hirnnerv). Operationen, bösartige Tumoren und Lähmungen unbekannter Ursache sind die häufigsten Ursachen.

Kehlkopftumoren: Unterschieden werden gutartige (z.B. Polypen, Knötchen, Zysten) und bösartige (z.B. Kehlkopfkarcinom) Veränderungen.

Hormonelle Stimmstörungen: Der Kehlkopf als sekundäres Geschlechtsorgan reagiert sensibel auf Veränderungen der Geschlechtshormone (siehe Kapitel 3.1.1. *Kehlkopf*, S. 8). Eine krankheitsbedingte Überproduktion von Testosteron oder die Einnahme von testosteronhaltigen Medikamenten können bei Frauen zu einer irreversiblen Vermännlichung (Virilisierung) der Stimme führen. Auch während der Menstruation oder in der Schwangerschaft kann es hormonbedingt zu stimmlichen Leistungseinschränkungen kommen. Bei Knaben können Störungen des Stimmwechsels (Mutation) auftreten, wenn die Produktion der Geschlechtshormone vermindert ist.

Kehlkopfverletzungen: Diese entstehen durch äussere Gewalteinwirkung (z.B. Sturz auf den Kehlkopf oder Autounfall) oder durch Manipulation im Kehlkopfinneren (z.B. Intubation).

4.5. Auswirkungen auf den Alltag

Für viele Betroffene bedeutet eine Stimmstörung eine merkbare Einschränkung der bisherigen Stimmfunktion im Beruf und Alltag (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 14). Stimmstörungen verursachen also nicht nur Heiserkeit und gegebenenfalls Schmerzen oder Missempfindungen, sondern wirken sich auch auf den Alltag der betroffenen Menschen aus. Vor allem Berufssprecher sehen sich einer möglichen Einkommenskrise gegenüber, da sie mit einer Stimmstörung nicht oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Aber auch im Privatleben können sich Stimmprobleme negativ auswirken. Viele Menschen ziehen sich zurück, da sie sich für ihre veränderte Stimme schämen oder durch das Anstrengungsgefühl beim Sprechen den Austausch mit anderen Personen meiden (vgl. Föcking & Parrino, 2015, S. 85; siehe auch Kapitel 6.4.2. *Auswirkungen der Stimmprobleme von Lehrern*, S. 28).

Abbildung 10 zeigt einen Gesamtüberblick von Stimmstörungen. Zudem werden die Zusammenhänge zwischen der Entstehung, den Ursachen und der Symptomatik sowie die Auswirkungen auf den Alltag illustriert.

Abbildung 10: Modell von Entstehung, Klassifikation und Alltagsauswirkungen von Dysphonien.

5. Begriffsklärungen

In diesem Kapitel werden die Begriffe Prävention sowie Risiko- und Einflussfaktoren definiert, da diese für die vorliegende Bachelorarbeit wesentlich sind.

5.1. Prävention

Auf die allgemeine Präventionsdefinition folgt die Erläuterung der Unterschiede von Präventionsstadien und Präventionsformen. Anschliessend wird aufgezeigt, mit welchem Stadium und welcher Form der Prävention sich die vorliegende Bachelorarbeit befasst.

5.1.1. Definition

Prävention umfasst verschiedene Interventionen, um Risikofaktoren (siehe Kapitel 5.2. *Risiko- und Einflussfaktoren*, S. 23), Krankheiten und deren Folgeerscheinungen zu verhindern oder zu minimieren, um so gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden. Sie bedient sich dazu medizinischer Aktivitäten und Massnahmen zur Erhaltung der Gesundheit einer einzelnen Person oder mehreren Menschen innerhalb einer Risikogruppe. Die Interventionen zielen auf die Verhinderung und Abwendung von Ausgangsbedingungen und Risiken für Krankheiten. Die Prävention hat eine helfende, unterstützende, steuernde und kontrollierende Absicht und versucht, das Auftreten und die Ausbreitung von Krankheiten sowie deren Folgeerscheinungen zu verhindern oder weniger wahrscheinlich zu machen (vgl. Kutej, 2011, S. 26-30).

5.1.2. Präventionsstadien

Je nach Zeitpunkt des Interventioneinsatzes werden primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unterschieden. Nachfolgend werden die Inhalte der einzelnen Stadien dargelegt, wobei die Abgrenzung im Alltag nicht trennscharf ist und die Übergänge fließend sind (vgl. Kutej, 2011, S. 28f).

d) Primärprävention

Ziel der Primärprävention ist es, die Zahl von Neuerkrankungen zu senken. Dies wird durch den Abbau von Risikofaktoren erreicht und indem gesundheitsschädigende Expositionen sowie individuelle Risiken vermieden oder abgebaut werden. Die Zielgruppe für Primärprävention umfasst Menschen, die aufgrund einer Exposition ein erhöhtes Risiko haben, an einer Krankheit zu erkranken (vgl. Kutej, 2011, S. 28).

e) Sekundärprävention

Die Eindämmung des Fortschreitens oder der Chronifizierung von bereits manifesten Krankheiten, die Verminderung von schwerwiegenden Folgen sowie die frühzeitige Behandlung stellen die Ziele der Sekundärprävention dar. Im Fokus stehen dabei Menschen, die sich im Frühstadium einer Krankheit befinden, also noch ohne Symptome sind. Im Sinne der Früherkennung sollen Folgeerscheinungen gehemmt werden (vgl. Kutej, 2011, S. 28f).

f) Tertiärprävention

Die Tertiärprävention hat zum Ziel, die Verschlimmerung einer bereits symptomatischen Krankheit zu verhindern oder zu verzögern und umfasst Therapie, Behandlung und Rehabilitation (vgl. Kutej, 2011, S. 29).

5.1.3. Präventionsformen

a) Verhaltensprävention

Die Verhaltensprävention basiert auf Einsichts- und Veränderungsmotivation. Diese soll durch Informationen, Beratungen und Selbstmanagementtraining erreicht werden. Das Ziel ist die Veränderung des Verhaltens für eine positive Einwirkung auf die Gesundheit sowie die Stärkung der Motivation und Kompetenz (vgl. Kutej, 2011, S. 29f).

b) Verhältnisprävention

Bei der Verhältnisprävention wird auf die biologischen, technischen und sozialen Lebensbedingungen und die Umwelt Einfluss genommen, um Rahmenbedingungen für eine verbesserte Gesundheit zu schaffen (vgl. ebd.).

5.1.4. Begriffsgebrauch in der vorliegenden Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird Prävention im Sinne von primärer Verhaltensprävention verstanden. Es geht um die Frage, wie Stimmstörungen im Lehrerberuf verhindert, beziehungsweise die Entstehungszahl vermindert werden können. Im Zentrum steht dabei das Verhalten der Studierenden im Umgang mit ihrer Stimme.

5.2. Risiko- und Einflussfaktoren

Ein Risikofaktor „bezieht sich auf einen Aspekt der persönlichen Gewohnheiten oder eine Umweltexposition, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Krankheit einhergeht“ (Ruth, Beaglehole und Kjellström; zitiert nach Kutej, 2011, S. 31). Unterschieden werden drei Gruppen von Risikofaktoren. Die erste Gruppe beinhaltet genetische, physiologische und psychische Eigenschaften (z.B. Hörprobleme). Zur zweiten Gruppe zählen die Verhaltensweisen (z.B. Nikotinkonsum). Die umweltbezogenen Zustände gehören zur dritten Gruppe der Risikofaktoren (z.B. Umgebungslärm und trockene Luft) (vgl. Kutej, 2011, S. 31).

Das Erkennen von Risikofaktoren ermöglicht es, jene Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die für eine ökonomische Stimmgebung nötig sind (vgl. ebd.). Der Einsatz von präventiven Massnahmen hängt mit dem Grad des Ausmasses und der Wirkung von Risikofaktoren zusammen, da diese „als Ursache für die sich anbahnende weitere Entwicklung des Krankheitsverlaufes angenommen werden“ (Hurrelmann, Klotz & Haisch; zitiert nach Kutej, 2011, S. 31).

Zu den Einflussfaktoren von funktionellen Stimmstörungen gehören somatogene, konstitutionelle, habituelle, phonogene und psychogene Komponenten (siehe Kapitel 4.2.1. *Definition und Ätiologie*, S. 17).

Abbildung 11 zeigt die verschiedenen Risiko- und Einflussfaktoren, die im Zusammenhang mit der Entstehung von Stimmstörungen stehen.

Abbildung 11: Identifizierung von Risiko- und Einflussfaktoren.

6. Stimmprävention in pädagogischen Berufen

Stimmprävention wird in dieser Arbeit als Prävention im Sinne von primärer Verhaltensprävention verstanden (siehe Kapitel 5.1.2. *Präventionsstadien*, S. 22).

Viele Autoren, darunter auch Knie, fordern, dass man dem Thema Stimme grössere Wichtigkeit zukommen lasse: „Die Gesunderhaltung der Stimme braucht einen höheren Stellenwert“ (Knie, 2008, S. 70). Er fordert weiter, dass praktische Stimmbildung ein fester Bestandteil der pädagogischen Ausbildung sein sollte, meint aber, dass „vielen Lehrern, Direktoren und Ausbildnern ... die Wichtigkeit der Stimme für den Lehrer- und Erzieherberuf nicht bewusst“ sei (ebd.).

Bei einer Studie aus dem Jahr 2012 fand man heraus, dass 79,8% der teilnehmenden Pädagogikstudenten die Bedeutung des Fachs Sprecherziehung im Bereich der Lehrerbildung als ‚sehr wichtig‘ empfanden, zusätzliche 18,6% als ‚wichtig‘. Dennoch bieten sehr wenige Universitäten Sprecherziehung an (vgl. Puchalla, Dartenne & Roeßler, 2013, S. 50).

Wever hat eine ähnliche Meinung dazu und erwähnt, dass auch das Verhalten in Bezug auf eine veränderte Stimme thematisiert werden müsse. „Beklagenswert ist ... die Situation Pädagogischer Berufe ... die die Sprechstunden des HNO-Arztes, des Phoniaters und des Stimmtherapeuten oft erst füllen, wenn die Stimme nicht mehr gehorcht, die kommunikative Brücke zum sozialen Partner abgebrochen ist und eine längere intensive Stimmtherapie ... notwendig wird“ (Wever; in Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 81).

In den nachfolgenden Kapiteln wird auf die Themen Stimmhygiene und Stimmprävention eingegangen. Diese werden speziell unter dem Gesichtspunkt von Sprechberufen, insbesondere von pädagogischen Berufen, betrachtet.

6.1. Stimmhygiene

„Unter Stimmhygiene versteht man die Gesunderhaltung der Stimme durch Vermeiden von allem Schädlichen“ (Knie, 2008, S. 10). Gerade in Sprechberufen sollte man gut auf seine Stimme achten und sorgsam mit ihr umgehen. Deshalb sollte Stimmhygiene neben der Sprecherziehung in der Ausbildung von Lehrern ein grosses Thema sein.

Knie nennt drei wesentliche Punkte für einen schonenden Umgang mit der Stimme: Trinken, Erkältungsprofilaxe und das Aufwärmen der Stimme (vgl. Knie, 2008, S. 10f).

a) Trinken

Häufiges Trinken befeuchtet die Schleimhäute und schützt sie vor Austrocknung. Übermässiger Konsum von Kaffee, schwarzem Tee oder starken Kräutertees kann die Schleimhäute jedoch austrocknen, was die Entstehung von Heiserkeit begünstigt. Gekühlte Getränke haben ein kurzzeitiges Zusammenziehen der Schleimhäute zur Folge und sind dementsprechend ungesund für die Stimme (vgl. Knie, 2008, S. 10f).

b) Erkältungsprofilaxe

„Erkältungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen der Menschen in den nördlichen Breitengraden“ (Axel Springer AG, 2013, S. 5). Unter den über 200 Erkältungsviren greifen viele auch den Rachenbereich und somit die Stimme an (vgl. ebd.). Deshalb sollte Erkältungen wenn möglich vorgebeugt werden, beispielsweise durch genügend Schlaf, Ruhe und Schwitzen (vgl. Knie, 2008, S. 10f). Sind die oberen Atemwege bereits entzündet, hilft das Inhalieren von Wasserdampf, was zu einer stärkeren Durchblutung der Schleimhäute führt. Wenn die Stimme beeinträchtigt ist, sollte sie geschont werden, bestenfalls durch Schweigen (vgl. ebd.).

Flüstern stellt keine schonende Sprechweise dar, da sie den Stimmlippen schadet und gar zu einer Verschlechterung der Stimme führen kann. Ebenso sollte man auf häufiges Räuspern verzichten (vgl. Knie 2008, S. 87).

c) Aufwärmen der Stimme

Knie erwähnt, dass man die Stimme aufwärmen soll, ehe man vor einer Gruppe spricht. Dies kann durch Singen, Summen oder ruhige Selbstgespräche erfolgen. Weiter schreibt er, dass „alleinlebende Lehrer mehr Stimmprobleme haben, als solche mit Partner oder Familie. Letztere haben sich zu Hause schon angesprochen, die alleinlebenden beginnen direkt vor der Klasse“ (Knie, 2008, S. 10f).

6.2. Eckpfeiler zur Prävention von Stimmstörungen

Angerstein, Klajman und Uphaus (in Grohnfeldt, 1994, S. 435ff) ordnen präventive Massnahmen, welche am beruflichen Arbeitsplatz und im privaten Umfeld umgesetzt werden sollen, drei Eckpfeilern zu.

a) Umwelthygiene

Die Innenraumhygiene spielt eine wichtige Rolle. Trockene, staubige Luft kann die Schleimhäute der Luftwege und der Stimmbänder irritieren (ebd.). Zudem kann Dauerlärm die Stimme beeinflussen, da die Stimmlippen durch andauerndes lautes Sprechen gereizt werden (siehe Kapitel 6.4.3. *Ursachen für Stimmbeeinträchtigungen bei Sprechberufen*, S. 29). Atemwegserkrankungen oder Lärmschwerhörigkeiten zählen laut Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) zu den Berufskrankheiten und werden über die Unfallversicherungen abgesichert. Stimmstörungen aufgrund von Überbelastung im Beruf gelten nach Art. 9 und Art. 14 der Schweizerischen Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) nicht als Berufserkrankungen. Manche können als Berufsassoziierte Gesundheitsstörungen gelten, sind aber nicht zwingend versichert (Suva, 2013, S. 6).

b) Eignungs- und Kontrolluntersuchung

Angerstein et. al. fordern obligatorische Eignungsuntersuchungen für alle stimmintensiven Berufe vor Aufnahme der Berufstätigkeit (in Grohnfeldt, 1994, S. 436). In der ehemaligen DDR wurden 1974 solche Tauglichkeitsuntersuchungen für Stimmberufe eingeführt. Die Ablehnungsquote lag damals bei bis zu 14% (vgl. Wever; in Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 82). Präventivmassnahmen im Sinne von regelmässigen Kontrolluntersuchungen der stimmerzeugenden Organe und der Hörorgane bei Personen in Sprechberufen werden von Angerstein et al. ebenfalls als notwendig empfunden (in Grohnfeldt, 1994, S. 436).

c) Stimmschulung

Angerstein et al. betonen, dass „Personen mit derart stimmintensiven Berufen ... bereits während der Ausbildung eine kontinuierliche Stimmschulung erhalten“ sollen, um „einen ökonomischen Umgang mit der Stimme zu gewährleisten“ (in Grohnfeldt, 1994, S. 436). Die Stimmschulung wird sehr umfassend betrachtet. So werden die Koordination von Atmung, Kehlkopf und Ansatzrohr beim Sprechen oder die Verhinderung von stimmlicher Überbelastung unter ungünstigen Bedingungen dazugezählt.

6.3. Medizinische Abklärung

Treten stimmliche Beschwerden unabhängig von einer Erkältung länger als drei bis fünf Wochen auf, sollte dringend ein Facharzt aufgesucht werden, um die Beschwerdeursache abklären zu lassen (vgl. Hammann, 2011, S. 19; S. 23).

Oft kommt es aber vor, dass erst spät ein Arzt aufgesucht wird. „Ein Grund für das zu späte Bemühen um den Erhalt der eigenen Stimme als Berufsinstrument ist sicher, dass das normale Schutz- oder Warnsystem Schmerz erst bei starker Ausprägung einer Dysphonie bzw. Dysodie, z. B. in Form von Kehlkopfschmerzen, auftritt“ (Wever; in Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 81).

Da Stimmprobleme oft in Zusammenhang mit einer Erkältung auftreten, greifen viele zu rezeptfreien Erkältungsmitteln. Das Segment der Husten- und Erkältungsmittel machte 2011 einen Viertel des Selbstmedikationsmarktes aus (vgl. Axel Springer AG, 2013, S. 5). In einer Umfrage gaben „mehr als die Hälfte der befragten Verbraucher (56%) an, schon einmal Arzneimittel über das Internet bestellt zu haben“ (Axel Springer AG, 2013, S. 5). Das Problem dabei ist, dass Stimmprobleme nicht zwingend aufgrund von Erkältungen auftreten und Medikamente nicht eingenommen werden sollten, ohne die tatsächliche Ursache der Beschwerden zu kennen. Zum einen kann eine falsche Medikation zu gesundheitlichen Schäden führen und zum anderen können hinter einer heiseren Stimme allenfalls auch organische Stimmstörungen stecken (z.B. Stimmlippenknötchen oder Kehlkopfkarzinome) (siehe Kapitel 4.4. *Organische Stimmstörungen*, S. 20).

6.4. Die Stimme im Lehrerberuf

Lehrer sowie Schauspieler, Sänger, Erzieher, Telefonisten, Pfarrer und Moderatoren gehören zur Gruppe der Sprechberufe. Die Stimme stellt in diesen Berufen ein zentrales Arbeitsinstrument dar und ist verschiedenen Einfluss- und Risikofaktoren ausgesetzt. Durch die berufsbedingt erhöhte Stimm- und Sprechbelastung haben diese Berufsgruppen ein erhöhtes Risiko, an einer Stimmstörung zu erkranken (vgl. Kutej, 2011, S. 23f).

6.4.1. Stimmauffälligkeiten bei Lehrpersonen

Im Jahr 2006 wurde in Deutschland eine umfassende Studie (Lemke, 2006) zu Stimmauffälligkeiten bei 5357 Lehramtsstudierenden aller Schulstufen gemacht und in einem Artikel veröffentlicht. Studienziel war die Ermittlung der prozentualen Häufigkeit von Lehramtsanwärtern, die stimmliche und sprecherische Auffälligkeiten haben, welche einer Zusatzbetreuung bedürfen. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Studie aufgezeigt.

Fast 24% der Studierenden zeigten eine auffällige Respiration, welche von der Costo-Abdominal-Atmung abwich. 37,4% der Lehramtsanwärter hatten eine auffällige Phonation. Die meisten dieser Auffälligkeiten stehen im Zusammenhang mit einer überbeanspruchten Stimme. An die 15% wiesen einen pathologischen Stimmeinsatz auf, 16,8% hatten einen pathologischen, heiseren Stimmklang. Jeder Zehnte wich von der physiologischen Sprechstimmlage ab und fast 14% fehlte es an Belastbarkeit der Stimme. Dieser Mangel äusserte sich durch eine nicht vorhandene oder eingeschränkte Steigerungsfähigkeit, stimmliches Versagen oder durch Missempfindungen wie Räusperzwang, Trockenheit, Klossgefühl oder Schmerzen. Ein weiteres Ergebnis, das auf eine Überbeanspruchung der Stimme hinweist, ist, dass 13,3% eine abnorme Spannung zeigten und mit Über- oder Unterspannung phonierten. Teilweise zeigten sich sogar sichtbare muskuläre Verspannungen.

Die gleiche Studie ergab, dass von 2105 Studierenden 16,8% Auffälligkeiten in einem solchen Ausmass zeigten, dass ihnen dringend eine phoniatische Untersuchung empfohlen wurde. Bei fast 15% bestand ein sofortiger Therapiebedarf. Bei fast allen aufgrund von funktionellen Störungen.

Auf ähnliche Ergebnisse kam Gutenberg, als er 2003 in einer ebenfalls umfassenden Studie 1284 angehende Deutschlehrpersonen untersuchte. Er stellte bei 16,86% eine Diagnose über eine Stimmerkrankung und vermutete bei weiteren 29,96% eine zukünftige Stimmerkrankung (vgl. Gutenberg; zitiert nach Puchalla et al., 2013, S. 50).

6.4.2. Auswirkungen der Stimmprobleme von Lehrern

„Sprechberufler gehen mit ihrer Stimme oft bis an oder auch über die Belastungsgrenze. Häufige Erkältungen, die auf die Stimme schlagen, Halsschmerzen und Stimmbandirritationen bzw. -schäden, wie unzureichendes Schliessen der Stimmbänder, Schleimhautreizungen und -verdickungen bis zu bleibenden Störungen sind verbreitete Beschwerden“ (Knie, 2008, S. 70). Dass solche Beschwerden und stimmliche Probleme Auswirkungen auf verschiedene Ebenen haben, wird im Folgenden aufgezeigt.

a) Persönliche Auswirkungen

Die Stimme ist ein wichtiger Träger von zwischenmenschlichen Botschaften, „*Stimme übermittelt Stimmung*“ (Bergauer & Janknecht, 2011, S. 96, H.i.O.). Kann eine beeinträchtigte Stimme sich nicht mehr in Tonhöhe, Klang oder Dynamik verändern, können solche Botschaften nicht übermittelt werden. Menschen reagieren deshalb stark auf pathologische Stimmphänomene, wobei die Reaktionen von (Aus-)Lachen bis hin zu Aggression gehen können (vgl. Stelzig; in Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 12). Solche extremen Reaktionen des Umfeldes können sich negativ auf die Psyche der stimmbeeinträchtigten Person auswirken. Die Stimmprobleme können aber auch, infolge der Kommunikationsstörung, zu Änderungen des Sozialstatus, zu sozialem Abstieg oder gesellschaftlicher Ausgrenzung führen (vgl. Wever; in Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 81). Es sind jedoch nicht nur die Reaktionen anderer Menschen, welche negative Auswirkungen auf die Psyche haben können, sondern auch der eigene Umgang mit einer solchen Beeinträchtigung. „Welch grosser Wert muss der Stimme zukommen für die Persönlichkeit, für die Eigenwahrnehmung, für das körperlich-seelische und intellektuelle Gleichgewicht, für die Identität und die Handlungsfreiheit eines Menschen, wenn sie so persönlichkeits-eigen und ein solches Unikat ist!“ (Stelzig; in Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 9).

b) Volkswirtschaftliche Auswirkungen

In einer Studie von Puchalla et al. (2013, S. 51) gaben 24,9% aller befragten Lehrpersonen an, bereits wegen stimmlichen Problemen bei der Arbeit gefehlt zu haben, 10,8% von ihnen sogar mehrmals. Ein häufiges Fehlen oder gar eine Krankschreibung aufgrund stimmlicher Probleme haben einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Sozialversicherungen „und nicht zuletzt auf die öffentliche Hand“ (Wever; in Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 81). Knie (2008, S. 37) nennt Stimmprobleme sogar einen häufigen Grund für die Frühpensionierung von Lehrern.

c) Gesellschaftliche Auswirkungen

Stimmstörungen können sich auf die Gesellschaft auswirken, indem sie die Stimmgesundheit anderer beeinträchtigen. Bei Lehrpersonen kann dadurch sogar der Lernerfolg von Schülern beeinflusst werden. Lehrer fungieren als Vorbild und Schüler schauen sich ihre Verhaltensweisen, also auch den Stimmgebrauch, ab (vgl. Knie, 2008, S. 71). Es konnte nachgewiesen werden, dass „heisere Stimmen von Erzieher/Innen in Kindergärten zu häufigen Stimmstörungen bei den Kindern führten“ (Wuttke; zitiert nach Puchalla et al., 2013, S. 52). Denn „die stimmliche Leistungsfähigkeit ist nur zum Teil bei der Geburt angelegt und wird in der Kindheit unter dem Einfluss der *stimmlichen Vorbilder* eingeübt“ (Friedrich, Bigenzahn & Zorowka; zitiert nach Kutej, 2011, S. 43, H.i.O.). Ebenso fand man heraus, dass Kinder deutlich weniger

lernen, wenn sie von einer heiseren Lehrperson unterrichtet werden (vgl. Hammann, 2011, S. 12). Voigt-Zimmermann (in Puchalla et al., 2013, S. 52) nennt folgende Auswirkungen von Stimmstörungen auf Schüler: schlechtere Aufmerksamkeit, undiszipliniertes Verhalten und schnelleres Nachlassen der Konzentration.

6.4.3. Ursachen für Stimmbeeinträchtigungen bei Sprechberufen

Hammann (2011, S. 12-17) beschreibt verschiedene Hauptursachen für die Stimmbeeinträchtigungen bei Sprechberufen. Dazu zählen, unter anderen, Umgebungsgeräusche, Tonlage / Stimmhöhe, Sprechdauer, Raumatmosphäre, Stimmvariation und Atmung. Im Folgenden wird ausführlicher darauf eingegangen.

a) Umgebungsgeräusche

In einer durchschnittlich grossen, ruhig arbeitenden Klasse herrscht eine Lautstärke von 60-65 dB, 50% der Sprechzeit einer Lehrperson finden sogar bei über 80 dB statt (vgl. Hammann, 2011, S. 11). Um bei einem solchen Lärmpegel gehört zu werden, muss die Lehrperson ständig lauter sprechen und überlastet so die Stimme (siehe Kapitel 4.2.1. *Definition und Ätiologie*, S. 17). Für die Stimmentwicklung der Kinder und die Stimmstabilität der Lehrerstimme sei Lärm „der Störfaktor Nr. 1“ (Wever; in Lotzmann & Altgenug, 1997, S. 89). Leider, heisst es weiter, werde der Lärmeinfluss immer noch unterschätzt (vgl. ebd.).

b) Tonlage / Stimmhöhe

Durch den Lärm und die dauerhafte Sprechanstrengung kann es zu einer Verlagerung der Indifferenzlage kommen. Dabei sind Verlagerungen nach oben viel häufiger als nach unten (vgl. Knie, 2008, S. 53). Um lauter sprechen zu können, sprechen viele in einer höheren Stimmlage, dies gilt insbesondere bei Frauen (vgl. Hammann, 2011, S. 13). Dabei kann es zu einer angespannten Kehlkopfmuskulatur kommen, da der Kehlkopf beim höheren Sprechen angehoben wird. Spricht man über einen längeren Zeitraum in einer höheren Sprechstimmlage, kann es zu Verspannungen im Hals-, Brust-, Schulter- und Nackenbereich kommen (vgl. ebd.).

c) Sprechdauer

Nach vier bis sechs Stunden der Stimmbelastung treten Ermüdungserscheinungen auf. Die Stimmlage erhöht sich und die Resonanz nimmt ab (vgl. Hammer; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 330). Belastet man die Stimme während des Schulalltages über diesen Zeitraum hinaus, wird die Stimme überbeansprucht und kann heiser werden. In Zürich umfasst ein Vollpensum einer Lehrperson zwischen 28 und 29 Wochenlektionen (vgl. Kanton Zürich, 2016). Das heisst, dass eine Lehrperson möglicherweise an manchen Tagen ihre Stimme über sechs Stunden hinaus belasten muss. Zeigt die Stimme bereits Auffälligkeiten, wird die Dauer der Stimmbelastbarkeit reduziert. Zu einer Doppelbelastung der Stimme kann es kommen, wenn das langandauernde Sprechen mit einer abweichenden Sprechstimmlage und/oder Lautstärke kombiniert auftritt (vgl. Hammann, 2011, S. 13).

d) Raumatmosphäre

In beheizten Räumen ist die Luftfeuchtigkeit oft niedrig, was die Schleimhäute austrocknen lässt. Die darunter liegenden Muskeln sind dann weniger flexibel und gegenüber Viren, Bakterien und anderen Fremdstoffen nicht mehr so resistent (vgl. Hammann, 2011, S. 13f).

e) Stimmvariation

Hammann (2011, S. 11f) verweist auf Studien, welche gezeigt haben, dass Lehrpersonen pro Unterrichtsstunde etwa 200- bis 300-mal die Gesprächssituation wechseln und sich einem anderen Kind zuwenden. „Jedes dieser Kinder muss er anders ansprechen, mal motivierend, mal

lobend, mal tröstend, mal mahnend, mal disziplinierend“ (Hammann, 2011, S. 11). Der Lehrer muss also fortlaufend seine Stimme modulieren, verändern und seine eigene Stimmung verbergen (vgl. ebd). Er kann dementsprechend selten in seiner physiologischen Sprechstimmlage sprechen. „Verspannungen, Fehlhaltungen und letztlich ... Schädigung der Stimme und ihres Ausdrucks“ (Hammann, 2011, S. 15) sind die Folgen.

f) Atmung

Bei der physiologischen Tiefatmung beteiligen sich alle Atemmuskeln (vgl. Menzel, Schlaffhorst & Andersen, 1996, S. 39). Mit wenig Muskelkraft kann so ein grosses Luftvolumen erzielt werden. Insbesondere das Zwerchfell unterstützt die Ein- und Ausatmung. Bei einer nichtphysiologischen Atemform, das heisst, ohne die Unterstützung des Zwerchfells, müssen andere Muskeln dessen Funktion übernehmen. Beim Sprechen müssen dann beispielsweise die äusseren Brustmuskeln den Brustkorb festhalten, um die Luftzufuhr für die Phonation angemessen steuern zu können. Dabei werden auch die Hals-, Nacken- und Schultermuskeln angespannt (vgl. Menzel et al., 1996, S. 28f). Körpereigene Gründe wie Asthma und Allergien oder Fehlhaltungen können die richtige Atmung einschränken (vgl. Hammann, 2011, S. 17).

Empirischer Teil

7. Forschungsmethoden

Einleitend wird in diesem Kapitel erläutert, welche Methoden für die Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten angewendet wurden.

7.1. Ausgangslage

7.1.1. Anfrage

Um zu erfassen, welche Studieninhalte die Deutschschweizer Pädagogikhochschulen zum Thema Stimme anbieten, wurden die zwölf¹⁰ Ausbildungsstätten schriftlich per Mail (siehe Anhang 1) angefragt.

Die Antworten der Hochschulen wurden anschliessend nach folgenden, induktiv erschlossenen Kriterien aufbereitet: Inhalt, Umfang, obligatorisches oder fakultatives Angebot sowie anfallende Kosten zulasten der Studierenden (siehe Anhang 2). Die Darstellung erfolgte in einer Tabelle. Ergänzt wurde diese, wo möglich, durch die Analyse der Studienpläne auf den Internetseiten der Hochschulen. Zusammenfassend mit den Ergebnissen aus dem Experteninterview (siehe unten) wurde die Ausbildungssituation an Deutschschweizer Pädagogikhochschulen dargelegt.

7.1.2. Experteninterview

Zur Ergänzung und weiteren Ausführung der Antworten der Pädagogischen Hochschulen wurde ein teilstrukturiertes, offenes Experteninterview (Transkript siehe Anhang 3) mit einem Dozenten¹¹ der Pädagogischen Hochschule Luzern durchgeführt. Nach der Anfrage der Hochschule bot er uns das persönliche Gespräch an. Der Interviewleitfaden wurde, basierend auf dem erarbeiteten Vorwissen, nach dem SPSS-Prinzip (Sammeln-Prüfen-Sortieren-Subsumieren) nach Helfferich (2005) erstellt.

Durch die berufliche Erfahrung des Dozenten im Bereich Stimme wurden die Rückmeldungen der Pädagogischen Hochschulen ergänzt. Zudem erlaubte das persönliche Gespräch detailliertere Fragen und Hintergrundinformationen.

Das Interview wurde, den Anforderungen der vorliegenden Arbeit entsprechend, rein inhaltlich transkribiert (vgl. Unker, 2016). Die Informationen wurden mit den Antworten der Pädagogischen Hochschulen verglichen und ergänzend, beziehungsweise gegenüberstellend in die Übersicht zur aktuellen Ausbildungssituation eingefügt.

7.1.3. Fragebogen

Da es bei der vorliegenden Arbeit um die Stimme der Pädagogikstudierenden geht, wurde ihnen im Rahmen eines Fragebogens (siehe Anhang 4) die Möglichkeit gegeben, sich selber zum Thema zu äussern. Durch den Fragebogen und die Einschätzung der Studierenden konn-

¹⁰ Pädagogische Hochschulen gemäss Diplomanerkennung der EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) (vgl. swissuniversities, 2015).

¹¹ Auf Wunsch des Dozenten erfolgt keine namentliche Nennung.

ten die Antworten der Pädagogischen Hochschulen weiter ergänzt und die Sicht der Studierenden zur momentanen Ausbildungssituation erfragt werden. Zudem wurde der effektive Wissensstand bezüglich der Stimme erfasst.

Der Fragebogen wurde vorab von zwei ausgebildeten Lehrpersonen einem Pretest unterzogen und auf Verständlichkeit und Lesefreundlichkeit geprüft. Aufgrund der Rückmeldungen wurden anschliessend entsprechende Anpassungen gemacht.

a) Studienpopulation

Die Auswahl der befragten Studierenden erfolgte nach dem Zufallsprinzip und gründete auf der Kooperationsbereitschaft der Hochschulen, den Studierenden den Fragebogen in Papier- oder Mailform weiterzuleiten. Die Kontaktaufnahme und Anfrage erfolgten jeweils telefonisch. Der Fragebogen wurde bewusst an Studierende des fünften Semesters gerichtet, da sie fast am Ende ihrer Ausbildung stehen und somit bereits eigene Erfahrungen in Praktika bezüglich ihrer Stimme sammeln konnten. Zudem haben sie die angebotenen Studieninhalte zum grössten Teil absolviert und können dadurch Auskunft über den Umfang und den Inhalt geben sowie eine Einschätzung der Qualität. Es handelte sich bei den Befragten, dem Interesse der vorliegenden Arbeit entsprechend, um Studierende der Primarstufe, wobei die angestrebte Populationsgrösse einhundert auswertbare Fragebögen betrug.

b) Aufbau

Der Fragebogen enthielt nebst subjektiven Wahrnehmungs- und Verhaltensfragen zu stimmlichen Veränderungen und zur Stimmgebung auch objektive Wissensfragen, um zu erfahren, was die Studierenden über die Stimme, den Stimmapparat und den Phonationsvorgang wissen. Die 19 Fragen und Aussagen wurden auf Grundlage des theoretischen Wissens und der Studienanalyse formuliert und durch Punkte ergänzt, welche auf dem Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit gründen.

Die ausführliche Beschreibung und Begründung des Fragebogens folgt aus Gründen der Übersichtlichkeit separat in Kapitel 8 (S. 33).

c) Auswertung

Im Fragebogen kamen geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (ja, nein, teilweise; Fragen 1-4, 6-15), zwei offene Fragen (Fragen 5 und 18), zwei Fragen mit Entscheidungsantworten (Fragen 16 und 17) sowie eine Zuteilungsaufgabe (Frage 19) vor. Die Auswertung erfolgte zuerst quantitativ und wurde durch eine qualitative Interpretation vervollständigt.

Geschlossene Fragen, Zuteilungsaufgabe: Die quantitative Auswertung beinhaltete die Auszählung der angekreuzten Antworten der Studierenden. Unbeantwortete, geschlossene Fragen wurden quantitativ nicht in die Statistik übernommen und die Populationsgrösse entsprechend angepasst. Bei der Zuteilungsaufgabe hingegen wurden leergelassene Felder als Fehler gezählt, da es um die Wissenserfassung ging, und diese Felder dementsprechend als fehlendes Wissen verstanden wurden. Qualitativ wurden alle Teile mit Bezug zur Theorie interpretiert.

Offene Fragen: Die Antworten dieser Fragen wurden in einer Tabelle erfasst und induktiv kategorisiert. Anschliessend wurde die Anzahl Nennungen der einzelnen Kategorien quantitativ gezählt und qualitativ interpretiert.

Entscheidungsfragen: Hier waren Mehrfachantworten zu Verhaltensweisen möglich. Die Angaben der Studierenden wurden quantitativ ausgezählt, und die unter „anderes“ angegebenen Ergänzungen, wie die offenen Fragen, induktiv kategorisiert und gezählt. Die Interpretation der

Antworten erfolgte mit Hinblick auf stimmschädigende und stimmschonende Verhaltensmöglichkeiten.

Datendarstellung: Die quantitativ erfassten Daten wurden in eine Tabelle transferiert und in Prozentzahlen ausgedrückt sowie grafisch illustriert (siehe Anhang 6; siehe auch Kapitel 10. *Auswertung der Fragebögen*, S. 40). Die Antworten der offenen Fragen wurden für die qualitative Auswertung tabellarisch erfasst (siehe Anhang 7 und Anhang 8).

8. Begründung des Fragebogens

8.1. Formales

Im Fragebogen wurde bewusst auf Konjunktivformen verzichtet, da sich durch Aussagen im Indikativ präzisere Antworten für die Auswertung ergeben. Zudem sind solche Formulierungen für die Befragten verständlich und inhaltlich klar. Der Umfang war mit 19 Aussagen und einer Bearbeitungszeit von ungefähr 15 Minuten in einem für die Befragten durchführbaren Rahmen.

Die Aufmerksamkeit auf die subjektive Einschätzung wurde durch die Ich-Formulierung der Aussagen betont. Als Antwortmöglichkeiten wurden bei den geschlossenen Fragen die Optionen „ja“, „nein“ und „teilweise“ vorgegeben. Mit der Antwortmöglichkeit „teilweise“ sollte erreicht werden, dass die Befragten möglichst alle Fragen beantworteten, auch wenn sie nicht klar „ja“ oder „nein“ wählen wollten oder konnten. Ausnahmen von diesen Antwortvorgaben bildeten die Nummern 5, 16, 17, 18 und 19. Es handelte sich dabei um offene Fragen und Entscheidungsfragen sowie um eine Zuteilungsaufgabe.

Bei Nummer 5 sollten die Studierenden Angaben zu Umfang und Dauer der Thematisierung von Stimme im Studium machen. Daher wurde zum besseren Verständnis eine Beispielantwort gegeben. Für die Studierenden wurden leere Linien eingefügt, auf denen sie die besuchten Veranstaltungen auflisten konnten.

Die Entscheidungsfragen 16 und 17 beinhalteten mehrere vorgegebene Antwortmöglichkeiten, welche die Befragten ankreuzen konnten. Hier waren Mehrfachantworten erlaubt. Zudem wurde bei diesem Fragetyp die Option „anderes“ hinzugefügt, um die Befragten nicht einzuschränken und ihnen zu ermöglichen, eigene Ideen anzufügen.

Bei der offenen Frage 18 wurde den Studierenden die Möglichkeit gegeben, persönliche Ergänzungen zum Thema Stimme zu machen. Möglicherweise beschäftigte sie ein Aspekt, der im Fragebogen nicht berücksichtigt wurde. Durch diesen Punkt wurde das Thema möglichst umfassend und auch aus der Sicht der Studierenden beleuchtet.

Der Fragebogen wurde mit einer Zuteilungsaufgabe abgeschlossen. Bei dieser sollten die Befragten zehn anatomische Begriffe zum Stimmapparat den leeren Kästchen auf dem Bild zuordnen.

8.2. Pretest

Nach Erstellung des Fragebogens wurde er durch zwei ausgebildete Lehrpersonen einem Pretest unterzogen. Die Rückmeldungen und Anmerkungen zu Verständlichkeit, Umfang und Aufbau wurden in die Anpassungen des Fragebogens eingebunden (siehe Anhang 9):

In der Einleitung wurden formale Veränderungen vorgenommen, um eine bessere Verständlichkeit und Lesefreundlichkeit zu erreichen. Aus demselben Grund wurden auf Seite 2 die Antwortmöglichkeiten nochmals aufgeführt.

Die vertauschten Antworten von Nummer 5 wurden angepasst. Aussage 9 wurde zur Spezifizierung des Zeitpunktes um „nach dem Unterrichten“ ergänzt. Bei Nummer 13 wurde zur besseren Verständlichkeit „dagegen“ hinzugefügt.

Punkt 18 wurde von den Testerinnen als zu offen und allgemein bewertet, weshalb die Formulierung erweitert und dadurch spezifiziert wurde.

8.3. Einleitung

Da der Fragebogen in schriftlicher Form verschickt wurde, ohne dass die Autorinnen beim Ausfüllen anwesend waren, wird im einleitenden Text erklärt, was das Thema der Bachelorarbeit ist. Zudem werden die Rahmenbedingungen erläutert, auf welche sich die Aussagen des Fragebogens beziehen (Situation im Praktikum oder Unterricht). Die Mindestdauer von sechs Stunden Stimmbelastung wurde in der Theorie begründet (siehe Kapitel 3.4.1. *Physiologie der Stimme*, S. 13).

Die Betonung liegt auf dem selbständigen Ausfüllen ohne Hilfsmittel, weshalb auch klar geschrieben wird, dass bei Unklarheit oder Unwissenheit Fragen unbeantwortet werden lassen können. Damit sollte möglichst verhindert werden, dass die Befragten raten oder Hilfsmittel verwenden, was das Ergebnis des Fragebogens verfälscht hätte.

8.4. Fragebogenaufbau

Der Fragebogen lässt sich thematisch in sechs Bereiche unterteilen. Für die Befragten wurden diese Bereiche nicht offengelegt, da es dadurch zu einer unbewussten Beeinflussung hätte kommen können.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Bereiche genauer beschrieben und die jeweiligen Fragen, beziehungsweise Aussagen begründet.

8.4.1. Ausbildung

Die Fragen 1 bis 5 beziehen sich auf den Ausbildungsstand. Diverse Autoren betonen, dass das Thema Stimme im Studium zu kurz und zu oberflächlich behandelt wird (siehe Kapitel 6. *Stimmprävention in pädagogischen Berufen*, S. 25). Diese Aussagen wurden durch die Informationen zur Ausbildungsstruktur an Deutschschweizer Pädagogikhochschulen bekräftigt (siehe Kapitel 9. *Auswertung des Studienangebotes*, S. 39). Aus diesem Grund wurden folgende Aussagen gewählt:

Frage 1: *Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.*

Hier wird die subjektive Einschätzung des eigenen Wissens über die Stimme erfragt.

Frage 2: *Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.*

Frage 3: *Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.*

Frage 4: *Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrerberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).*

In diesen drei Aussagen wird der Bedarf abgeklärt, ob eine ausführlichere Behandlung des Themas in der Ausbildung gefragt ist. Zudem kann erfasst werden, ob die Stimme als wichtig empfunden wird. Es geht um die Frage nach dem persönlichen Interesse am Thema Stimme, beziehungsweise um die persönliche Einstellung zur Wichtigkeit dieses Themas.

Frage 5: *In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht. Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): 3 Wochen à 2 Lektionen.*

Bei diesem Punkt geht es um die Aufzählung der im Studium vorkommenden Veranstaltungen zum Thema Stimme. Hier können die Aussagen der Studierenden mit jenen der Ausbildungsstätten abgeglichen werden. Somit erlaubt sich auch ein Rückschluss, wieviel den Studierenden in Erinnerung bleibt, beziehungsweise wie und ob ihnen bewusst ist, dass es in den besuchten Veranstaltungen um die Stimme ging. Zudem wird erfasst, welche Zeitgefässe dem Thema zur Verfügung gestellt werden.

8.4.2. Wahrnehmung

Im zweiten Teil des Fragebogens geht es um das Bewusstsein und um die persönliche Wahrnehmung der Studierenden. Es soll die Frage geklärt werden, ob und inwiefern sie Veränderungen der Stimme sowie des Hals-Nacken-Schulter-Bereiches spüren und als solche erkennen. Diese Aussagen basieren auf den Punkten P4, P21, P14, P20, P2 des Voice Handicap Index (VHI) (siehe Anhang 10, S. ??) und wurden den Bedingungen der Bachelorarbeit angepasst. Im Interesse stehen hierbei die physischen Veränderungen, da diese mit funktionellen Stimmstörungen einhergehen und von den Studierenden subjektiv wahrgenommen werden können. Die emotionalen und funktionalen Auswirkungen, welche im VHI auch erfasst werden, sind von Person zu Person sehr unterschiedlich, und waren für die Fragestellung der Arbeit nicht relevant.

Frage 6: *Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.*

Eine Studie hat gezeigt, dass 16,8% der angehenden Lehrpersonen einen pathologischen Stimmklang zeigen (vgl. Lemke, 2006, S. 26). Durch die Frage 6 wird erfasst, ob die Studierenden wahrnehmen, wenn ihre Stimme anders ist als normalerweise. Es wurde bewusst auf ein Beispiel wie „heiser“ verzichtet, da mögliche Veränderungen vielfältig sind (z.B. kraftlos, brüchig, leise) und die subjektive Wahrnehmung nicht beeinflusst werden sollte.

Frage 7: *Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.*

Frage 8: *Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.*

Diese Fragen entsprechen den Punkten P2, P14 und P20 des VHI und wurden adaptierend präzisiert. Es handelt sich hierbei um gezielte Fragen zu stimmlichen Veränderungen durch Überbeanspruchung.

Frage 9: *Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.*

Eine verspannte Haltung sowie eine falsche Atmung werden in der Literatur als Ursachen für Verspannungen im Hals-Nacken-Schulter-Bereich genannt, welche sich wiederum negativ auf die Stimme auswirken (siehe Kapitel 3.3. *Haltung - Tonus - Bewegung*, S. 12; Kapitel 3.2.3 *Physiologische Atemform*, S. 12).

8.4.3. Verhalten

Die Fragen dieses Themenblocks beziehen sich auf eine umfassende Studie zu Auffälligkeiten bei Lehramtsstudierenden in Deutschland (Lemke, 2006). Zum einen stellte sich die Frage, ob

die Ergebnisse der Studie auf die Studierenden von Deutschschweizer Pädagogikhochschulen zutreffen, zum anderen, ob und inwiefern die Studierenden solche Veränderungen wahrnehmen.

- Frage 10:** *Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).*
Frage 11: *Beim Unterrichten spreche ich lauter.*
Frage 14: *Beim Sprechen atme ich in den Bauch.*
Frage 15: *Beim Sprechen atme ich in die Brust.*

Lehrpersonen sprechen durch die hohe Lautstärke und die grosse Anstrengung oft lauter, als sie es normalerweise tun würden (siehe Kapitel 6.4.3. *Ursachen für Stimmbeeinträchtigungen bei Sprechberufen*, S. 29). Das lautere Sprechen wirkt sich auf die Sprechstimmlage aus, was wiederum negative Auswirkungen auf die Stimme hat (siehe ebd.). Es wird hier also nach spezifischen stimmlichen Verhaltensänderungen bei Lehrpersonen gefragt.

Fragen 14 und 15 beziehen sich auf die Atmung (siehe Kapitel 3.2. *Atmung*, S. 10), welche zentral für den physiologischen Stimmeinsatz ist. Die Atembewegungen bei der physiologischen Atmung finden grösstenteils in der Bauchregion statt und können gut wahrgenommen werden. Bei der pathologischen Hochatmung hingegen sind die Bewegungen in der Brust spürbar. Spannend ist, ob die Studierenden eine richtige Atemform haben oder ob es hier möglicherweise Abweichungen gibt.

- Frage 12:** *Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.*
Frage 13: *Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.*

Bei den Fragen 12 und 13 wird gezielt nach der Einschätzung des eigenen Wissensstands der Studierenden gefragt. Diese Einschätzung ist rein subjektiv. Die Fragen 16 und 17 gehören zu den Fragen 12 und 13. Sie sind Kontrollfragen und überprüfen, ob das subjektiv angenommene Wissen aus den Fragen 12 und 13 korrekt ist.

- Frage 16:** *Wenn meine Stimme heiser ist, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich!*
- (1) *trinke ich Tee*
 - (2) *rede ich lauter*
 - (3) *flüstere ich*
 - (4) *versuche ich, wenig zu sprechen*
 - (5) *trinke ich viel Wasser*
 - (6) *nehme ich ohne Beratung Medikamente*
 - (7) *räuspere ich mich oft*
 - (8) *ändere ich nichts*
 - (9) *anderes:*

Die Antwortmöglichkeiten entstammen dem Kapitel 6.1. *Stimmhygiene* (S. 25). Sie enthalten stimmschonende und -schädigende Verhaltensweisen. Da eine vollständige Auflistung den Rahmen überschreiten würde, wurde die Antwortmöglichkeit „anderes“ hinzugefügt, damit alle persönlichen Verhaltensweisen erfasst werden können.

Die Antwortmöglichkeiten (1), (4) und (5) sind stimmschonende Reaktionen auf eine heisere Stimme. Tee und Wasser trinken sorgt dafür, dass die Schleimhäute des Stimmapparates feucht bleiben (vgl. Knie 2008, S. 10f). Starke Kräutertees würden bei einem übermässigen Konsum die Schleimhäute austrocknen (siehe Kapitel 6.1.a *Trinken*, S. 25). Da aber von einem normalen Teekonsum ausgegangen wird, kann die Antwort (1) als positiv eingestuft werden. Ebenso kann die Antwort (4) als positiv eingestuft werden, denn die effektivste Form, die überbeanspruchte Stimme zu schonen, ist, wenig zu sprechen.

Die Antworten (2), (3), (6), (7) und (8) sind stimmbelastende Reaktionen und sollten vermieden werden. Klingt die Stimme verändert, wird oft mit viel Druck versucht, lauter zu sprechen (2), was die Stimme zusätzlich belastet. Auch Flüstern (3) oder Räuspern (7) schadet den Stimm-lippen und führt zu einer Verschlechterung der Stimme (siehe Kapitel 6.1.b *Erkältungsprophylaxe*, S. 25). Treten Stimmprobleme im Zusammenhang mit einer Erkältung oder gar Schmerzen im Rachenbereich auf, greifen viele Betroffene zu Medikamenten (siehe Kapitel 6.3. *Medizinische Abklärung*, S. 26) (6). Diese sollten aber auf keinen Fall ohne eine kompetente Beratung eingenommen werden, da allenfalls nur Symptome (z.B. Schmerzen) bekämpft und die eigentlichen Ursachen nicht erkannt werden. Schlimmstenfalls werden ungeeignete Medikamente genommen und so die Gesundheit der Person beeinträchtigt.

Zeigt die Stimme Veränderungen, ist es wichtig, sich zu hinterfragen, warum solche Veränderungen auftreten, um dann das Verhalten bestmöglich anzupassen. Keine Änderungen vorzunehmen (8) und somit die Stimme weiterhin zu (über-)belasten, ist keine gute Reaktion.

Frage 17: *Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich!*

- (1) *bleibe ich zu Hause*
- (2) *rede ich möglichst wenig*
- (3) *gehe ich zum Arzt*
- (4) *nehme ich ohne Beratung Medikamente*
- (5) *mache ich nichts*
- (6) *anderes:*

Auch hier stammen die Antwortmöglichkeiten aus dem Kapitel 6.1. *Stimmhygiene* (S. 25) und enthalten stimmschonende und -schädigende Reaktionen. Ist ein Pädagogikstudent während seines Praktikums länger als sieben Tage heiser, wären die Reaktionen (1), (2) und (3) richtig. Da während des Unterrichtens die Stimme nicht genügend geschont werden kann, sollte man sich krankschreiben lassen und zu Hause bleiben (1). Ist dies nicht möglich, sollte man dennoch versuchen, möglichst wenig zu sprechen (2). Zeigen sich stimmliche Veränderungen über mehrere Tage, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen (3). Bestehen die Beschwerden länger als drei Wochen, sollte man die Ursachen dringend von einem Facharzt abklären lassen (siehe Kapitel 6.3. *Medizinische Abklärung*, S. 26).

Die Antworten (4) und (5) wurden bereits bei Frage 16 aufgeführt.

8.4.4. Ergänzungen

Frage 18: *Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte.*

Bei diesem Punkt wird den Befragten die Möglichkeit gegeben, Ergänzungen zu machen, welche als persönlich wichtig empfunden werden. So kann bei der Auswertung von vollständigen Aussagen ausgegangen werden.

8.4.5. Anatomie

Frage 19: Ordne die Begriffe zu.

1. Zunge
2. Lippen
3. Gaumen
4. Nase / Nasenraum
5. Gaumensegel
6. Stimmlippen
7. Luftröhre
8. Speiseröhre
9. Kehlkopf
10. Kehldeckel

Abbildung 12: Frage 19; Anatomie.

Um sich der Wichtigkeit der Stimme bewusst zu werden und sich für die Stimme sensibilisieren zu können, sind auch Hintergrundinformationen zum Stimmapparat nötig (siehe Kapitel 5.2. *Risiko- und Einflussfaktoren*, S. 23). Es erscheint wichtig, dass die Studierenden den Phona-tionsablauf und die daran beteiligten Organe kennen. Denn nur so können sie, nach Auffas-sung der Autorinnen, ein Verständnis für die Komplexität und Anfälligkeit der Stimme auf-bauen. Um umfassende Aussagen über das Wissen der Studierenden machen zu können, wurden sie auch zur Anatomie des Stimmapparates befragt. Hier wurde kein Fachwissen ver-langt, sondern nach gängigen Begriffen gefragt. Diese wurden vorgegeben und sollten von den Studierenden den entsprechenden Kästchen zugeordnet werden.

Die Auswahl der Begriffe begründet sich im Kapitel 3.1. *Anatomie der peripheren Sprechwerk-zeuge* (S. 8). Der Kehlkopf wird als Ganzes abgefragt, ergänzt durch Kehldeckel und Stimmlippen. Zu den Atemorganen wurden Nase/Nasenraum sowie die Luftröhre abgefragt und zu deren besseren Abgrenzung auch die Speiseröhre. Die Lunge wurde bewusst weggelassen, da angenommen wurde, dass sie allen Studierenden bekannt ist. Von den Artikulatoren wur-den Zunge, Lippen, Gaumen und Gaumensegel aufgelistet. Es wurde darauf geachtet, dass die Begriffe vereinfacht und die Sprechorgane als Ganzes abgefragt wurden (z.B. Zunge, an-statt Zungenspitze, -rücken, -wurzel).

9. Auswertung des Studienangebotes

Um den aktuellen Wissensstand von Studierenden der Pädagogischen Hochschulen der Deutschschweiz zu erfassen, wurden die zwölf Ausbildungsstätten schriftlich angefragt, wie und in welchem Umfang das Thema Stimme in der Ausbildung aufgegriffen wird (siehe Anhang 2). Von zehn der zwölf angeschriebenen Deutschschweizer Hochschulen wurde die Frage nach dem Studienangebot in unterschiedlicher Ausführlichkeit beantwortet. Die Ausbildungssituation wird im Folgenden aufgezeigt und durch die Angaben aus dem Experteninterview (siehe Anhang 3) ergänzt.

An den meisten Pädagogischen Hochschulen wird die Stimme in der Musik-, beziehungsweise in der Singausbildung thematisiert, wobei in diesen Modulen vor allem der Einsatz der Singstimme fokussiert wird. Wenn die Studierenden das Fach Musik nicht in ihrem Ausbildungsprofil haben, entfällt diese Auseinandersetzung mit der Singstimme zum Teil und wird an einigen Hochschulen durch andere Angebote aufgefangen. So ist der physiologische Umgang mit der Sprechstimme teilweise in die Deutschdidaktik integriert oder wird an einem speziellen, eintägigen Modul thematisiert.

Die Inhalte der Veranstaltungen sind sehr variabel; sie gehen von basalen Informationen über die Auftrittskompetenz, Selbst- und Fremdeinschätzung zu spezifischen Themen wie Stimm- bildung, Stimmprophylaxe, Körperwahrnehmung, Atem- und Stimmarbeit für eine funktional richtige Phonation. Der zeitliche Umfang bewegt sich von regelmässig drei Lektionen pro Woche bis zu Spezialmodulen, die eintägig einmal im Semester angeboten werden.

Wenn bereits Stimmprobleme bestehen, bieten drei Hochschulen (Schaffhausen, Zug und St. Gallen) explizit ein Mentorsystem oder Stimmcoaching an, welches zum Teil durch externe Fachpersonen geleitet wird.

Die Angebote finden vor allem im ersten Semester statt und können zum Teil bei Interesse oder Bedarf weitergeführt werden. An zwei Pädagogikhochschulen (Zug und Luzern) werden diese Leistungen (Stimmbildung) den Studierenden in Rechnung gestellt.

An drei Hochschulen (Zug, Wallis und St. Gallen) sind aktuell neue Ansätze in der Erprobung oder in Planung. An der Pädagogischen Hochschule Zug startete beispielsweise das Projekt „Sprechberatung für Peers durch Peers“. Dabei werden Studierende zu Sprechcoaches ausgebildet (am Anfang durch eine externe Sprechwissenschaftlerin) und unterrichten dann je einen Studienkollegen im Umgang mit der Stimme. An den Pädagogischen Hochschulen Wallis und St. Gallen sind erweiterte und umfangreichere, beziehungsweise spezifischere Angebote in Planung, genauere Informationen sind jedoch noch nicht bekannt.

Nachfolgende Informationen aus dem Experteninterview bestätigen und ergänzen die Angaben der Hochschulen: Das Angebot zum Thema Stimme ist an den Hochschulen nicht sehr umfangreich und je nach Ausbildungsstätte unterschiedlich. Das liegt daran, dass aktuell der Rektor der jeweiligen Schule entscheidet, wie und in welchem Umfang das Thema Stimme in der Ausbildung vorkommt. Es gibt keine nationalen Standards und so ist es vom Studienort abhängig, ob angehende Lehrpersonen etwas über einen gesunden Umgang mit der Stimme lernen oder nicht.

Dies sollte sich nach Meinung des Dozenten ändern. Zudem müsste sich das Angebot grundsätzlich erweitern und spezifizieren. Da heute das Thema Stimme meistens im Rahmen eines anderen Moduls aufgegriffen wird, geschehe das oft nur oberflächlich und kurz. Es sei aber sinnvoll, dass sich die Studierenden vertieft damit auseinandersetzen könnten und dies auch über die gesamte Dauer des Studiums. Der Dozent gab an, dass Stimmprobleme häufig erst

gegen Ende der Ausbildung auftreten würden, die Vorlesungen aber nur im ersten oder zweiten Semester stattfinden würden und über die Dauer der weiteren Semester viel von dem erworbenen Wissen wieder verloren gehe. Zudem seien sich die Studierenden zu Beginn der Ausbildung oft der möglichen Folgen und der Relevanz eines gesunden Umgangs mit der Stimme noch nicht bewusst, wodurch ihr Interesse an den Angeboten eher gering sei. Daher erachtet es der Dozent als wichtig, dass den Studierenden diese Wichtigkeit dargelegt würde. In der aktuellen Situation fehle die Zeit für ein effizientes Stimm- und Sprechtraining. Er sehe aber durchaus Kapazitäten im Studienplan, um das Angebot auszuweiten. Zudem fände er es erstrebenswert, dass die Studierenden selber mehr Verantwortung in diesem Gebiet übernehmen würden. Ein solches Projekt sei an der Pädagogischen Hochschule Zug erarbeitet worden, doch es habe aufgrund des hohen zusätzlichen Aufwands wenig Anklang seitens der Studierenden gefunden.

10. Auswertung der Fragebögen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Fragen aufgezeigt. Zur Verständnisunterstützung sind die Angaben der Studierenden in Diagrammen grafisch dargestellt.

Die quantitative Auswertung (siehe Anhang 6) der Fragebögen zeigte folgende Resultate:

Abbildung 13: Frage 1.

Frage 1

20,6% der Studierenden fühlen sich gut und mehr als die Hälfte (52,9%) teilweise gut informiert über die Stimme. Über ein Viertel (26,5%) der Befragten fühlt sich hingegen nicht gut informiert.

Abbildung 14: Frage 2.

Frage 2

45,7% der Befragten möchten gerne mehr über die Stimme erfahren. 34,3% möchten das teilweise und 20% möchten nicht mehr über die Stimme erfahren.

Abbildung 15: Frage 3.

Frage 3

Die Mehrheit (45,7%) findet es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird. Eine kleine Gruppe (14,3%) findet dies nicht wichtig. Die restlichen Studierenden (40%) gaben an, das zum Teil wichtig zu finden.

Abbildung 16: Frage 4.

Frage 4

Etwas mehr als ein Viertel (26,5%) der Studierenden will sich ausserhalb der Schule über das Thema Stimme informieren. Ein Drittel (32,4%) kann sich das teilweise vorstellen und 41,2% möchten sich nicht ausserhalb der Schule darüber informieren.

Frage 5 (Auswertungstabelle siehe Anhang 7)

Pädagogische Hochschule Zug: Von zwölf der insgesamt 14 befragten Zuger Studierenden wird die Stimmbildung im Gesangsunterricht genannt, wobei eine Person kritisiert, dass sich dieses Modul eher auf das Singen beziehen würde und eine Person ergänzt, dass nur kurz etwas zur Stimme erklärt worden sei. Je einmal werden das Fach Deutsch und die Vokalpädagogik genannt. Letztere beinhaltet aber wenig Praxis und sei auf Kinder bezogen. Auch das Modul Classroommanagement sowie die einmalige Thematisierung im Mentorat werden von je einer Person genannt. Zwei Studierende machen keine Angaben.

Der durchschnittliche Umfang beträgt eine Lektion pro Woche und insgesamt 19,5 Lektionen während des ganzen Studiums. Diese Zahl korreliert mit der Angabe, dass die Angebote durchschnittlich während 1,6 Semestern stattfinden.

Pädagogische Hochschule Freiburg: Die Angaben der Studierenden sind sehr unterschiedlich. Drei der fünf befragten Freiburger Studierenden geben das Atelier Stimme an, welches je nach Angabe drei Stunden bis einen Tag umfasste. Dazu ergänzt ein Studierender, dass das Atelier zwar für alle Studierenden vorgesehen wäre, beziehungsweise alle betreffen würde, dann aber doch nur diejenigen teilnehmen konnten, welche die Spezialisierung Musik gewählt hatten.

Je einmal werden die Fachdidaktik Musik, Deutsch, ein Kurs, Gesangsunterricht sowie Kinder- und Jugendliteratur (Vorlesen) aufgelistet. Der Umfang bewegt sich von einmaligen 90 Minuten (Kurs) über zwei Lektionen in zwei Wochen (Musik, Deutsch) bis hin zu regelmässig einer Lektion pro Woche über ein Semester (Gesangsunterricht und Vorlesen).

Es ergibt sich ein Durchschnitt von insgesamt sechs Lektionen, in denen die Stimme während der Ausbildung thematisiert wird.

Pädagogische Hochschule Schaffhausen: Von den drei befragten Schaffhauser Studierenden zählt eine Person den Musik- und Deutschunterricht auf. Der Umfang beläuft sich einmalig auf zwei, beziehungsweise eine Lektion, in welchen die Stimme thematisiert wird.

Die zwei anderen Studierenden machen zu den Ausbildungsinhalten keine Angaben. Basierend auf den Angaben der einen Person umfasst das Angebot in Schaffhausen insgesamt drei Lektionen.

Pädagogische Hochschule Graubünden: Zwölf der 13 befragten Studierenden der Pädagogischen Hochschule Graubünden geben Angebote zum Thema Stimme an. Am meisten (von neun Studierenden) wird das Modul Stimme genannt. Dieses dauert ein Semester und umfasst je nach Angabe eine bis zwei Lektionen pro Woche. Eine Person ergänzt, dass es dabei aber hauptsächlich um die korrekte Aussprache gehe und nicht um den schonenden Einsatz der Stimme.

Von je zwei Studierenden werden der Gesangsunterricht und das Modul Spracherwerb aufgelistet. Der Umfang des Gesangsunterrichts wird von einer Person mit fünf Semestern à einer Lektion pro Woche beziffert, die andere Person macht dazu keine Angaben. Beim Modul Spracherwerb ergänzen die Studierenden, dass Logopädinnen an die Hochschule kamen und etwas zur Stimme erzählten. Der Umfang wird unterschiedlich angegeben und liegt bei einmalig zwei Lektionen, beziehungsweise bei zwei Lektionen pro Woche über den Zeitraum von zwei bis drei Wochen.

Im Fach Erstsprache (einmal aufgelistet) wird die Stimme zwei Lektionen pro Woche über einen unbekanntem Zeitraum thematisiert. Je eine Person gibt Stimmunterricht (ein Semester à eine Lektion pro Woche) und das Wahlmodul Chor (drei Semester à eine Lektion pro Woche) an.

Dass das Thema nicht behandelt wurde, gibt ein Studierender an. Es wird aber ergänzt, dass das möglicherweise am vorgenommenen Hochschulwechsel gelegen haben könnte.

Die Studierenden der Pädagogischen Hochschule Graubünden besuchten in ihrer Ausbildung durchschnittlich insgesamt 17,4 Lektionen, in welchen die Stimme thematisiert wurde.

Zusammenfassung der befragten Pädagogischen Hochschulen: Das Total der angebotenen Studieninhalten zum Thema Stimme beträgt in der Ausbildung der vier befragten Hochschulen 44,4 Lektionen. Durchschnittlich ergibt das eine Gesamtlektionenanzahl von 11,1 Lektionen während des Studiums.

Abbildung 17: Frage 6.

Frage 6

Ein Drittel (34,3%) gibt an, teilweise eine veränderte Stimme zu haben und 14,3% haben eine veränderte Stimme. Etwas mehr als die Hälfte (51,4%) der Befragten hat keine veränderte Stimme nach einem Unterrichtstag.

Abbildung 18: Frage 7.

Frage 7

Weniger als 3% der Studierenden müssen sich beim Sprechen anstrengen, über ein Drittel (35,3%) von ihnen muss dies teilweise, der Grossteil (61,8%) jedoch nicht.

Abbildung 19: Frage 8.

Frage 8

33 (94,3%) von den 35 befragten Studierenden fehlt die Luft nicht beim Sprechen. Zwei (5,7%) haben angegeben, dass ihnen zum Teil die Luft fehle.

Abbildung 20: Frage 9.

Frage 9

Bei der Frage nach Verspannungen im Hals-Nacken-Schulter-Bereich gaben 20% an, diese nach dem Unterrichten zu spüren. Ein Drittel (34,3%) hat ab und zu Verspannungen und 45,7% geben keine Verspannungen nach dem Unterrichten an.

Abbildung 21: Frage 10.

Abbildung 22: Frage 11.

Abbildung 23: Frage 12.

Abbildung 24: Frage 13.

Abbildung 25: Fragen 14 und 15.

Frage 10

59,4% reden beim Unterrichten in einer anderen Stimmlage, gut ein Drittel (34,4%) macht das zum Teil und eine kleine Gruppe (6,3%) gibt an, höher, beziehungsweise tiefer zu sprechen.

Frage 11

Fast die Hälfte (48,6%) der Befragten spricht im Unterricht lauter, 37,1% teilweise. 14,3% verändern ihre gewohnte Lautstärke nicht beim Unterrichten.

Frage 12

31,4% der Befragten geben an zu wissen, wie sie ihre Stimme schonend gebrauchen können. Ebenso viele geben an, dies nicht zu wissen, und 37,1% wissen es teilweise.

Frage 13

Zu gleichen Teilen (34,3%) antworten die Studierenden, dass sie wissen, beziehungsweise nicht wissen, was sie gegen eine verändert klingende Stimme tun können. Knapp ein Drittel (31,4%) gibt an, dies teilweise zu wissen.

Fragen 14 und 15

Insgesamt atmen mehr Studierende in den Bauch als in die Brust (34,4% zu 25%). Rund die Hälfte der Befragten gibt an, sowohl in die Brust als auch in den Bauch zu atmen. Jeweils 18,8% verneinen je eine Atmungsform.

Abbildung 26: Frage 16.

Frage 16

Auf die Frage, was die Studierenden machen, wenn die Stimme heiser ist, geben sie folgende Antworten: 91,4% trinken Tee, einmal ergänzt durch „mit Honig“ und einmal durch „mit Schnaps“. Keiner der Befragten gibt an, bei Heiserkeit lauter zu sprechen. Knapp ein Drittel (31,4%) flüstert. 77,1% versuchen, weniger zu sprechen und 34,3% trinken viel Wasser. Weniger als 3% nehmen Medikamente ohne Beratung ein. Zehn (28,6%) der 35 Befragten räuspern sich oft. Niemand gibt an, nichts zu ändern, wenn die Stimme heiser ist. Acht Studierende (22,9%) fügen Ergänzungen an, die sich in folgende Kategorien einteilen lassen: zusätzliche Kleidung (Schal), Einnahme von Bonbons und Ähnlichem (z.B. Salbei-, Ingwer-, Lakritzbonbons, Emser Pastillen, Süssholzstängel), spezifische Medikamente (Halsspray), Einsatz von Körpersprache, Umsetzung von logopädischen Stimmübungen, auch Honig wird nochmals genannt.

Abbildung 27: Frage 17.

Frage 17

Sieben (20%) der 35 Befragten geben an, noch nie länger als sieben Tage heiser gewesen zu sein. Von den restlichen 28 Studierenden bleiben 7,1% zu Hause und 57,1% reden möglichst wenig. 17 Studierende (60,7%) suchen einen Arzt auf und eine Person (3,6%) nimmt Medikamente ohne Beratung. Drei Studierende (10,7%) geben an, nichts zu machen. Vier Studierende (14,3%) ergänzen die Antworten durch die Nennung von Quarkwickel, Salbei-Halsspray, Einnahme von Bonbons und Ähnlichem, Tee, Besuch einer Apotheke sowie Stimmwarm-up.

Frage 18 (Auswertungstabelle siehe Anhang 8)

Zehn Studierende (28,6%) nennen Ergänzungen. In sieben der zehn Aussagen wird die Wichtigkeit der Stimme im Lehrerberuf betont, zwei fordern explizit eine bessere Stimmbildung in der Ausbildung und eine Person schreibt über eigene Erfahrungen mit einer Stimmlippenlähmung und deren Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Stimme.

Abbildung 28: Frage 19.

Frage 19

Bei einer Person kann keine Auswertung erfolgen, da das Bild nicht mehr im Dokument enthalten ist. Von den 34 auswertbaren Exemplaren haben 67,6% die Zunge richtig zugeordnet. 32 Studierende (94,1%) bezeichnen die Lippen korrekt. Den Gaumen und das Gaumensegel beschriften 41,2%, beziehungsweise 47,1% richtig. Alle Studierenden (100%) ordnen den Begriff Nase/Nasenraum richtig zu. Die Stimmlippen werden von 41,2% korrekt erkannt. Je 38,2% ordnen Speise- und Luftröhre richtig zu. Ein Grossteil (70,6%) beschriftet den Kehlkopf korrekt. Den Kehlideckel bezeichnen 55,9% richtig. Durchschnittlich ordnen die Studierenden knapp sechs (59,4%) von zehn Begriffen korrekt zu.

Diskussion

11. Interpretation der Ergebnisse

Die Auswertung des Studienangebotes (Kapitel 9, S. 39) zum Thema Stimme wird im Folgenden mit der Auswertung der Fragebögen (Kapitel 10, S. 40) verknüpft und interpretiert.

Die Rückmeldungen der Hochschulen zeigen, dass die Ausbildungsstätten grundsätzlich den Bedarf und die Wichtigkeit erkennen, die Stimme in der Ausbildung zu thematisieren und so präventiv Stimmstörungen entgegenzuwirken. Die Umsetzung von weiteren Angeboten geschieht aber bisher nicht oder nur zögerlich.

11.1. Ausbildung

Frage 1: *Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.*

Bei dieser Aussage ging es um die Einschätzung des eigenen Wissens der Studierenden. Es ist den Autorinnen bewusst, dass es sich hierbei nicht um eine objektive Wissensstandserfassung handelte. Studien aus Deutschland haben gezeigt, dass das Thema Stimme in der Lehrerausbildung nicht ausführlich aufgegriffen wird (siehe Kapitel 6.4.1. *Stimmauffälligkeiten bei Lehrpersonen*, S. 27). Durch die Befragung der Pädagogischen Hochschulen wurde herausgefunden, dass auch in der Schweiz nur wenige Angebote im Studienplan enthalten sind (vgl. auch Frage 5). Die subjektive Betonung der Formulierung der Aussage erlaubte die Erfassung der persönlichen Einschätzung der Studierenden. Hier wird auch deutlich, ob und wie sehr sich die Studierenden für das Thema Stimme interessieren.

Die Ergebnisse der Fragebögen zeigen, dass sich nur ein Fünftel der Studierenden gut informiert fühlt. Gut die Hälfte ist sich unsicher, und fühlt sich nur teilweise gut informiert. Mehr als ein Viertel der Studierenden zeigen durch ihre Antwort, dass sie ihr Wissen zum Thema Stimme als zu gering empfinden. Die Analyse der Ausbildungsangebote an den Hochschulen liess erwarten, dass sich ein solches Resultat zeigen würde, da die Module und Vorlesungen allgemein nicht sehr umfassend sind. Das Ergebnis der Auswertung bestätigt nun diese Erwartungen.

Frage 2: *Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.*

Mit dieser Aussage sollte geklärt werden, ob die Studierenden Interesse daran haben, mehr über einen gesunden Umgang mit der Stimme zu erfahren. Implizit ergaben sich hier auch Hinweise darauf, ob die Studierenden die Stimme als wichtiges Instrument im Lehrerberuf wahrnehmen.

Nur ein Fünftel der Studierenden antwortete bei dieser Aussage mit „nein“ und erachten es demnach nicht als notwendig, mehr über die Stimme zu erfahren. Diese Zahl deckt sich mit der Anzahl Studierender, die sich bereits gut informiert fühlt (siehe Frage 1). Es ist nachvollziehbar, dass diese Studierenden nicht mehr Angebote wünschen, da es für sie möglicherweise zu Wiederholungen kommen könnte. Den Verfasserinnen ist bewusst, dass die Einschätzung des Wissens subjektiv war. Sie erachten es aber dennoch als sinnvoll, mögliche, beziehungsweise unbewusste Lücken durch zusätzliche Informationen zu decken.

Die grosse Mehrheit der Studierenden möchte explizit mehr über die Stimme erfahren. Das zeigt klar, dass das Interesse vorhanden ist und auch ein Wunsch nach mehr Wissen besteht. Die Studierenden nehmen die Stimme also auch als Arbeitsinstrument wahr.

Frage 3: *Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.*

In Frage 2 wurde der allgemeine Wunsch nach weiteren Informationen abgeklärt. Frage 3 ist spezifischer und bezieht sich klar auf die Situation in der Ausbildung. Es wurde mit dieser Aussage erfasst, ob die Studierenden den Zusammenhang von Stimme, beziehungsweise Stimmgebrauch und ihrem Berufsalltag sehen. Des Weiteren erfasste die Aussage, ob die Studierenden der Meinung sind, dass das Thema bereits in der Ausbildung thematisiert werden soll.

Bei der Auswertung ergab sich, dass die Mehrheit es wichtig findet, das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich zu behandeln. Dieses Ergebnis deckt sich mit einer deutschen Studie, da diese ebenfalls zeigte, dass die Mehrheit der Lehramtsstudierenden das Fach Sprecherziehung als sehr wichtig oder wichtig empfindet und somit die Bedeutung der Stimme als hoch erachtet (siehe Kapitel 6.4.1. *Stimmauffälligkeiten bei Lehrpersonen*, S. 27). Die Erkenntnis, dass nur ein kleiner Teil der Befragten es als unwichtig erachtet, kann viele Gründe haben, welche aber mit dem Fragebogen nicht weiter erfragt wurden.

Die Resultate der Fragen 2 und 3 überschneiden sich signifikant und zeigen, dass die Studierenden einerseits mehr über das Thema wissen wollen, und dass sie andererseits die Wichtigkeit der Stimme für ihren Beruf erkennen. Deshalb möchten sie grundsätzlich, dass diese Wissensaneignung bereits in der Ausbildung stattfindet und somit für alle Studierenden eine fundierte Grundlage für die Zukunft schafft.

Frage 4: *Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrerberuf informieren (z. B. auf einer Internetseite).*

Die Ergebnisse von Frage 4 zeigten, dass die Mehrheit der Studierenden keine Zeit neben dem Studium aufwenden möchte, um sich selbständig über das Thema zu informieren. Viele Studierende gaben in Frage 3 an, dass sie in der Ausbildung gerne mehr erfahren möchten, und somit ist es verständlich, dass sie das nicht als Aufgabe neben dem Studium tun möchten. Es ist vorstellbar, dass dies möglicherweise auch darauf zurückzuführen ist, dass die Studierenden die Korrektheit der Informationen aus Internetquellen nicht beurteilen können. Dadurch sind sie gegenüber solchen Informationskanälen kritisch eingestellt. Diese Erkenntnis stützt den Wunsch der Studierenden, dass das Wissen in der Ausbildung, am besten durch eine Fachperson, vermittelt werden sollte.

Ein beachtlicher Teil der Studierenden wäre zumindest teilweise bereit, eigenständig Informationen zum Thema zu suchen und sich somit mehr Wissen anzueignen. Dies zeigt, dass das Thema Stimme die Studierenden auch neben ihrer Ausbildung begleitet.

Frage 5: *In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z. B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, "Spezialprogramm"). Bitte schreibe auf.*

Die Angaben der Studierenden, wie das Thema Stimme in der Ausbildung behandelt wird, decken sich nur teilweise mit den Antworten der Pädagogischen Hochschulen über die angebotenen Veranstaltungen. Es fiel auf, dass einige Veranstaltungen von den Studierenden gar nicht erwähnt werden. Vor allem an der Pädagogischen Hochschule Zug gibt es laut Sekretariat ein vielfältiges Angebot (z.B. Mentoren, Sprechberatung, Projekt „Sprechberatung für

Peers durch Peers”), welches aber von den Studierenden nicht aufgelistet wurde. Dies lässt die Frage zu, ob den Studierenden zum Teil nicht bewusst ist, dass es in der besuchten Veranstaltung um die Stimme geht, oder ob sie die Angebote gar nicht kennen. Dadurch ist auch unklar, ob der Inhalt dieser Angebote sinnvoll ist, wenn er nicht transparent übermittelt wird. Auch die freiwilligen Angebote werden von den Studierenden offenbar nicht oder nur wenig wahrgenommen.

Der Umfang stimmt mit den Angaben der Hochschulen überein, und zeigt sich, nach Einschätzung der Autorinnen, durchgehend als gering. Die meisten Studierenden gaben zeitlich auf ein bis zwei Semester begrenzte Module an, die jeweils eine bis zwei Lektionen pro Woche umfassen. In Freiburg und Schaffhausen wird der Stimme nach Angaben der Studierenden noch weniger Zeit gewidmet. Auch auffallend war, dass praktisch alle Veranstaltungen im ersten und zweiten Semester stattfinden und nur selten weiterführende Angebote in den höheren Semestern vorkommen. Wie der interviewte Dozent bereits vermutete, sehen auch die Autorinnen die Gefahr, dass viele Studierende bis zum Abschluss der Ausbildung einiges wieder vergessen, da sie zu Beginn des Studiums die Wichtigkeit des Themas noch nicht vollumfänglich abschätzen konnten.

Durch die Auswertung zeigte sich zudem die Varianz zwischen den Hochschulen, wie und in welchem Umfang das Thema Stimme in der Ausbildung aufgegriffen wird. Dies stützt die Aussage des interviewten Dozenten, dass die Thematisierung von Stimme abhängig vom Ausbildungsort ist.

Fazit des Themenblocks Ausbildung

Die Auswertung in diesem Themenblock zeigte, dass sich die Studierenden eher nicht gut über die Stimme informiert fühlen. Sie erkennen aber die Wichtigkeit des Themas und finden es wichtig, dass es in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.

Die Analyse der Befragung der Hochschulen wies darauf hin, dass das Wissen über die Stimme in der Lehrerausbildung nur oberflächlich und allgemein

ist. Die Ergebnisse des Fragebogens zeigten auf, dass sich die Erkenntnisse der verschiedenen deutschen Studien (siehe Kapitel 6.4.1. *Stimm auffälligkeiten bei Lehrpersonen*, S. 27) mit den Antworten der Studierenden decken. Somit kann die Situation von Deutschland mit jener der Schweiz verglichen werden.

Der Themenblock zeigte auch, dass die Studierenden ein grosses Interesse am Thema Stimme in der Ausbildung haben und auch bereit sind, mehr darüber zu lernen. Sie wissen, dass die Stimme für ihren Berufsalltag zentral ist. Vorstellbar ist, dass die Studierenden zum Teil frustriert sind und sich auch etwas hilflos fühlen, da sie den Bedarf einer fundierten Ausbildung im Bereich Stimme sehen, jedoch, das nehmen die Autorinnen an, nur wenige Möglichkeiten haben, diesen im Rahmen ihres Studiums zu decken (siehe auch Frage 18).

Abbildung 29: Themenblock Ausbildung.

11.2. Wahrnehmung

Frage 6: *Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.*

Der Lehrerberuf ist sehr sprechintensiv und durch den ständigen Gebrauch der Stimme kann es schnell zu Veränderungen aufgrund von Überbelastung kommen. Die Verfasserinnen wollten wissen, ob die Studierenden des fünften Semesters bereits mit stimmlichen Veränderungen konfrontiert waren.

Die Auswertung ergab, dass mehr als die Hälfte der befragten Studierenden keine stimmlichen Veränderungen wahrnehmen. Einerseits ist das erfreulich, andererseits könnte dieses Ergebnis aber auch damit begründet werden, dass die Studierenden erst am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen und im Rahmen der Praktika in einem kleineren Umfang tätig waren als ausgebildete Lehrpersonen. Es wäre auch vorstellbar, dass manche Studierende eine veränderte Stimme nicht wahrnehmen, weil sie nicht gut informiert sind, was diese von einer gesunden Stimme unterscheidet (siehe auch Frage 1).

Bei dieser Frage fiel aber dennoch auf, dass die Hälfte der Befragten zumindest teilweise nach einem Unterrichtstag eine veränderte Stimme hat. Das ist in Hinblick auf ihre berufliche Zukunft äusserst bedeutsam und zeigt eindrücklich, dass der Bedarf an stimmlicher Ausbildung absolut gegeben ist.

Frage 7: *Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.*

Die Autorinnen können sich vorstellen, dass die Wahrnehmung bei dieser Frage für die Studierenden schwierig war, da sie sich möglicherweise bereits eine bestimmte Sprechart angewöhnt haben (habituelle Faktoren, siehe Kapitel 4.2.1. *Definition und Ätiologie*, S. 17).

Die Studierenden sprechen während dem Unterrichten in den Praktika sehr oft und passen ihre Stimme den unterschiedlichen Anforderungen an. Dabei variieren sie je nach Situation die Lautstärke, Tonhöhe und Prosodie (siehe Kapitel 3.6. *Prosodie*, S. 15). Dies erklärt, nach Auffassung der Autorinnen, sehr gut die Angaben der Studierenden, dass sie sich teilweise beim Sprechen anstrengen müssen.

Diejenige Person, welche antwortete, sich beim Sprechen anstrengen zu müssen, sollte möglichst schnell beraten werden. Dabei sollte sie lernen, wie sie ihre Stimme physiologisch und ohne Anstrengung einsetzen kann. Ein solch frühes Auftreten von Sprechanstrengung könnte auch durch konstitutionelle Faktoren (siehe Kapitel 4.2.1. *Definition und Ätiologie*, S. 17) bedingt sein. Diese Faktoren können an sich nicht verändert werden, wodurch ein richtiger Umgang mit der Stimme umso wichtiger ist.

Frage 8: *Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.*

Die zwei Studierenden, welche angaben, dass ihnen zum Teil die Luft zum Sprechen fehle, zeigten durch ihre Antworten zur Atemform (siehe Fragen 14 und 15) eine pathologische Brustatmung. Vorzustellen ist, dass hier ein Zusammenhang zwischen dem verminderten Luftvolumen und der somit kürzeren Expirationsdauer besteht, wodurch bei längeren Äusserungen die Luft zum Sprechen fehlt.

Die grosse Mehrheit gab jedoch an, dieses Problem nicht zu kennen. Erklärbar ist dieses Ergebnis mit dem Zusammenhang, dass zwei Drittel der Studierenden zumindest teilweise die Atmung beim Sprechen im Bauch wahrnehmen (siehe ebd.) und somit grundsätzlich physiologisch atmen.

Frage 9: *Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.*

Ein Fünftel der Studierenden gab Verspannungen nach dem Unterrichten an und ein Drittel spürte diese teilweise. Das angestrenzte und veränderte Sprechen (siehe Fragen 7 und 10) wirkt sich negativ auf die Hals-Nacken-Schulter-Muskulatur aus (siehe Kapitel 3.3. *Haltung - Tonus - Bewegung*, S. 12).

Dieser Zusammenhang zeigte sich in den Ergebnissen der Frage 9.

Es ist denkbar, dass die Studierenden im Praktikum allgemein eher verspannt vor einer Klasse stehen, da ihnen die Routine noch fehlt und sie durch die Praktikumsleitung unter Beobachtung stehen. Dieser Hypertonus betrifft auch den Hals-Nacken-Schulter-Bereich, was sich negativ auf die Stimme auswirkt (siehe ebd.).

Fazit des Themenblocks Wahrnehmung

Objektive Fakten können aus diesem Themenblock nicht direkt gezogen werden, da es um die subjektive Wahrnehmung jedes Einzelnen ging. Aus den Antworten ist nicht eindeutig ersichtlich, ob die Studierenden eine kompetente Wahrnehmung haben, oder ob diese noch geschult werden müsste. Nach Ansicht der Verfasserinnen ist eine geschulte Wahrnehmung wichtig, da die Wahrnehmung von Veränderungen die Voraussetzung für das Lernen eines bewussten Umgangs mit der Stimme ist.

Abbildung 30: Themenblock Wahrnehmung.

Die Ergebnisse zeigten, dass bereits die Hälfte der Studierenden nach einem Unterrichtstag eine veränderte Stimme wahrnimmt. Sie müssen sich aber grundsätzlich nicht anstrengen beim Sprechen und ihnen fehlt auch nicht die Luft. Verspannungen sind bei mehr als der Hälfte der Studierenden zumindest teilweise ein Thema. Somit äussern die Studierenden doch einige Symptome einer überbeanspruchten Stimme, welche sie auch grösstenteils wahrnehmen.

11.3. Verhalten

Frage 10: *Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).*

Durch den ständigen Lärmpegel in der Klasse muss eine Lehrperson versuchen, möglichst laut zu sprechen. Dabei kommt es oft zu einer Verlagerung der Indifferenzlage (siehe Kapitel 6.4.3.b *Tonlage / Stimmhöhe*, S. 29). Tatsächlich haben gut 40% der Studierenden teilweise oder vermehrt eine veränderte Sprechstimmlage während dem Unterrichten wahrgenommen. Die Autorinnen vermuteten, im Zusammenhang mit den Angaben von Frage 11,

Abbildung 31: Themenblock Verhalten.

effektiv eine noch höhere Zahl, da dort die Hälfte der Studierenden angab, beim Unterrichten lauter zu sprechen. Es ist aber vorstellbar, dass die Wahrnehmung einer veränderten Stimmlage schwierig ist, und möglicherweise deshalb nicht allen Studierenden bewusst war.

Frage 11: *Beim Unterrichten spreche ich lauter.*

In einer Klasse kann eine enorm hohe Lautstärke herrschen und die Lehrperson muss zwingendermassen die Lautstärke anheben, um von den Schülern gehört zu werden. Knapp die Hälfte der Studierenden gab an, während dem Unterrichten lauter zu sprechen. Ein weiterer grosser Teil muss teilweise beim Unterrichten lauter sprechen. Wie bereits erwähnt wurde, kann das lautere Sprechen Einfluss auf die Sprechstimmlage haben (siehe Frage 10). Zudem führt lautes Sprechen schneller zur Ermüdung der Stimme. Spricht eine Lehrperson den ganzen Tag mit angehobener lauter Stimme, besteht ein grosses Risiko für die Entstehung einer Stimmstörung (siehe Kapitel 6.4.3. *Ursachen für Stimmbeeinträchtigungen bei Sprechberufen*, S. 29).

Erfreulicherweise berichteten gut 14% der befragten Studierenden, dass sie nie lauter sprechen müssen. Gründe dafür könnten eine gute Raumakustik, eine gut hörbare Stimmlage oder eine ruhige Klasse sein.

Erfreulicherweise berichten gut 14% der befragten Studierenden, dass sie nie lauter sprechen müssen. Gründe dafür könnten eine gute Raumakustik, eine gut hörbare Stimmlage oder eine ruhige Klasse sein.

Frage 12: *Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.*

In Frage 1 wurde gefragt, ob sich die Studierenden gut über die Stimme informiert fühlen. Dazu gehört nach Meinung der Autorinnen auch, dass sie wissen, wie sie ihre Stimme schonend gebrauchen können. Fast drei Viertel der Studierenden fühlten sich gut, beziehungsweise teilweise gut über die Stimme informiert. Bei Frage 12 gaben wiederum gut drei Viertel an, dass sie wissen, wie sie ihre Stimme schonend gebrauchen können. Nur drei Studierende gaben an, nicht gut über das Thema Stimme informiert zu sein und dennoch zu wissen, wie sie schonend mit ihr umgehen können. Ansonsten decken sich die Angaben relativ gut: Studierende, welche antworteten, sich gut über die Stimme informiert zu fühlen, gaben grundsätzlich auch an, zu wissen, wie sie ihre Stimme schonend gebrauchen können. Dadurch wird der Zusammenhang zwischen ausreichend Informationen und einem Kompetenzgefühl deutlich.

Frage 13: *Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.*

Rund die Hälfte aller befragten Studierenden gab in Frage 6 an, nach einem Unterrichtstag manchmal oder auch gehäuft eine veränderte Stimme wahrzunehmen.

Die Autorinnen erachten es als wichtig, zu wissen, was in solchen Momenten getan werden kann. Ein Drittel der Befragten gab an, zu wissen, was sie dann machen können. Ein weiterer Drittel ist sich unsicher und der Rest der Studierenden weiss nicht, was sie tun können, wenn ihre Stimme verändert klingt. Aufgrund der aktuellen Ausbildungssituation (siehe Kapitel 9. *Auswertung des Studienangebotes*, S. 39) wurde vermutet, dass die Möglichkeit, diese Verhaltensweisen zu erlernen, nicht gegeben ist. Das zeigte sich auch in der Auswertung der Fragen 16 und 17, bei denen ein Drittel der Studierenden auch stimmschädigende Verhaltensweisen ankreuzte.

Frage 14: *Beim Sprechen atme ich in den Bauch.*

Frage 15: *Beim Sprechen atme ich in die Brust.*

Abbildung 32: Fragen zu Bauch- oder Brustatmung.

Diese Fragen gehören zusammen, da sie beide nach der Sprechatmung der Studierenden fragen. Die physiologische Costo-Abdominal-Atmung (siehe Kapitel 3.2.3. *Physiologische Atemform*, S. 12) kann im Bauch wahrgenommen werden. Drei Studierende beantworteten diese Fragen nicht. Es ist denkbar, dass die Wahrnehmung der Sprechatmung sehr schwierig ist, und deshalb nicht von allen Studierenden angegeben wurde. Von den restlichen 32 Studierenden atmet gut ein Drittel in den Bauch. Davon nimmt die Hälfte die Atmung beim Sprechen

ausschliesslich im Bauch wahr. Die andere Hälfte nimmt die Atmung teilweise auch in der Brust wahr. Da bei der Costo-Abdominal-Atmung alle Atemmuskeln beteiligt sind, kann es durchaus sein, dass die Studierenden leichte Atembewegungen in der Brust wahrnehmen und dies als eine „teilweise“ Brustatmung angegeben haben. So haben auch 38% der Studierenden bei beiden Fragen zur Atmung mit „teilweise“ geantwortet. Insgesamt nehmen fast zwei Drittel der befragten Studierenden die Atmung sowohl im Bauch, als auch in der Brust wahr.

Sechs Studierende (18,8%) gaben an, dass sie nicht in den Bauch atmen, fünf von ihnen atmen sogar ausschliesslich in die Brust. Gerade für Lehrpersonen, welche in ihrem Beruf sehr viel sprechen müssen, wäre eine physiologische Atemform, welche das Sprechen unterstützt, von grossem Vorteil (siehe ebd.). Bei Frage 8 gaben zwei Studierende mit einer Hochatmung an, dass ihnen beim Sprechen teilweise die Luft fehlt. Ist dies der Fall, muss vermehrt Luft geholt und mit verstärktem Druck phoniert werden. Dies kann zu Verspannungen und Sprechanstrengung führen (siehe Fragen 9 und 7; siehe Kapitel 3.2.3 *Physiologische Atemform*, S. 12). Beide Studierenden gaben auch an, dass sie Verspannungen im Hals-Nacken-Schulter-Bereich wahrnehmen, beziehungsweise teilweise wahrnehmen. Einer der beiden Studierenden muss sich zudem beim Sprechen teilweise anstrengen.

Die Ergebnisse bestätigen, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Atmung und der Stimmgebung besteht.

Frage 16: Wenn meine Stimme heiser ist, ...

Grundsätzlich machen die Studierenden vieles richtig, wenn sie heiser sind. So trinken fast alle Tee, und die meisten versuchen, wenig zu sprechen. Ein Drittel gab zudem an, viel Wasser zu trinken. Unter „anderes“ fügten einige Studierende hinzu, dass sie einen Schal tragen oder spezielle Bonbons zu sich nehmen. Da eine heisere Stimme oft auch mit einer Erkältung einhergeht (siehe Kapitel 6.3. *Medizinische Abklärung*, S. 26), sind diese Verhaltensweisen weit bekannt und werden, wie die Auswertung gezeigt hat, auch befolgt. Es musste aber auch festgestellt werden, dass manche Studierende Reaktionen zeigen, welche die Stimme noch mehr belasten. So flüstert knapp ein Drittel der befragten Studierenden und fast ebenso viele räuspern sich oft, wenn sie heiser sind. Beides ist für die Stimmlippen belastend. Die Autorinnen vermuten, dass dies den Studierenden nicht bewusst ist.

Erfreulich ist, dass niemand angab, er würde lauter sprechen oder gar nichts ändern, wenn er heiser ist. Dies zeigt, dass eine heisere Stimme von allen Studierenden wahrgenommen wird und bei allen das Bedürfnis besteht, etwas gegen die Heiserkeit zu unternehmen. Das Wissen über die Umsetzung fehlt aber in manchen Fällen, was auch die Ergebnisse von Frage 13 widerspiegelt.

Abbildung 33: Wenn meine Stimme heiser ist ...

Frage 17: Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...

Auch hier reagieren die meisten der Studierenden positiv. Mehr als die Hälfte versucht, möglichst wenig zu sprechen und so die Stimme zu schonen. Zwei Studierende bleiben zu Hause, um sich richtig auskurieren zu können. Von den Verfasserinnen wird angenommen, dass die Reaktionen auf eine heisere Stimme aus Frage 16 weitergeführt werden, weshalb gewisse förderliche Verhaltensweisen (z.B. Tee trinken) auch in dieser Situation von vielen Studierenden gezeigt werden. Nach sieben Tagen der Heiserkeit gehen 60% zum Arzt und nur einer der Befragten nimmt ohne Beratung Medikamente. Dennoch gaben 10% an, dass sie nichts verändern würden, auch wenn sie über eine Woche heiser sind. Die Autorinnen vermuten aber, dass diese Studierenden die Verhaltensweisen von Frage 16 weiterführen, und keine zusätzlichen Massnahmen ergreifen.

Im Kapitel 6.3. *Medizinische Abklärung* (S. 26) wurde bereits dargelegt, dass oftmals erst spät ein Arzt aufgesucht wird, da Schmerzen erst bei einer ausgeprägten Stimmstörung auftreten. Es ist denkbar, dass viele Studierende Hemmungen haben könnten, „nur“ wegen einer heiseren Stimme einen Arzt aufzusuchen. Die Wichtigkeit einer intakten und gesunden Stimme mag wohl einigen nicht genügend bewusst sein.

Vier der Studierenden gaben erfreulicherweise bei „anderes“ an, dass sie noch nie so lange heiser waren.

Abbildung 34: Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...

Fazit des Themenblocks Verhalten

Es ist auffällig, dass die Studierenden nicht selten und wahrscheinlich auch unbewusst stimm-schädigendes Verhalten zeigen. Viele sprechen lauter und in einer veränderten Sprechstimmlage, was zu einer Überlastung der Stimme

Abbildung 35: Themenblock Verhalten.

führen kann. In dieser Situation fehlt es den Studierenden dann meist an geeigneten stimm-schonenden Massnahmen.

Wenn man bedenkt, dass das Vollpensum einer Lehrperson 28 bis 29 Wochenlektionen umfasst (siehe Kapitel 6.4.3.c *Sprechdauer*, S. 29), ist dies eine beträchtliche Zeitspanne, in welcher die Stimme einer Dauerbelastung ausgesetzt ist. Falsche Verhaltensweisen wirken sich zusätzlich negativ auf die Stimme aus. Dieser Themenblock zeigte, dass den Studierenden das Wissen über ein stimm-schonendes Verhalten fehlt, oder nur teilweise vorhanden ist. Wenn die Studierenden heiser sind, machen aber viele einiges richtig. Sie trinken Tee oder viel Wasser und versuchen, wenig zu sprechen. Dennoch werden auch stimm-schädliche Verhaltensweisen wie Flüstern und Räuspern von ungefähr je einem Drittel genannt. Das zeigt, nach Auffassung der Autorinnen, dass das Wissen auch in dieser Situation eher ungenügend ist.

11.4. Ergänzungen

Frage 18: *Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte.*

Die angefügten Ergänzungen von zehn Studierenden weisen grundsätzlich eine Gemeinsamkeit auf: den Studierenden ist das Thema Stimme sehr wichtig. Die befragten Studierenden befinden sich bald am Ende ihrer Ausbildung und konnten bereits einige praktische Erfahrungen sammeln. Die Antworten lassen die Annahme zu, dass sie sensibilisiert sind und ihre Stimme als Arbeitsinstrument wahrnehmen, welches es zu schonen gilt. Sie sind sich, nach Erkenntnis der Autorinnen, auch bewusst, dass eine geschädigte Stimme schwerwiegende

Konsequenzen für sie bedeuten könnte. Deshalb fordern zwei Studierende in ihren Ergänzungen explizit Veränderungen des Angebots in der Ausbildung.

11.5. Anatomie

Frage 19: Ordne die Begriffe zu.

Bei dieser Aufgabe fiel auf, dass die Studierenden zum Teil grosse Unsicherheiten, Verwechslungen und Lücken bei den anatomischen Strukturen zeigten.

Abbildung 36: Anatomieaufgabe.

Die Begriffe Lippen, Nase/Nasenraum und Kehlkopf konnten von der Mehrheit korrekt zugeordnet werden. Es wird angenommen, dass das damit zusammenhängt, dass es sich hierbei um alltägliche Begriffe handelt. Zudem sind dies Strukturen, welche von aussen sichtbar sind, und die dadurch wahrscheinlich auch mehr im Bewusstsein der Befragten waren. Unerwartet war, dass 30% der Studierenden die Zunge nicht richtig beschriftet haben. Es ist möglich, dass ihnen nicht bewusst ist, wie viel Raum die Zunge im Mund einnimmt, und dass dieser Muskel aus mehr als den primär sichtbaren Teilen besteht.

Für die Autorinnen war es erstaunlich, dass viele Studierende den Gaumen nicht richtig zugeordnet haben. Er wurde häufig mit dem Gaumensegel verwechselt. Erklärbar wäre das damit, dass in der Alltagssprache eher vom „Halszäpfchen“ gesprochen wird als vom Gaumensegel, und es sich somit beim vorgegebenen Begriff nicht um die Alltagsbezeichnung handelte.

Auch oft verwechselt wurden die Speise- und die Luftröhre. Denkbar ist, dass sich die Studierenden bei der Vorstellung, dass Nahrung die Speiseröhre passieren muss, von der Enge der Speiseröhre, beziehungsweise der Grösse der Luftröhre irritieren liessen. Es gab auch Studierende, die die Stimmlippen korrekt beschriftet haben, dann aber dennoch die Luft- und Speiseröhre vertauschten. Hier kann man sehen, dass diesen Studierenden der Zusammenhang zwischen der Atmung und der Stimmgebung nicht klar oder bewusst ist.

Dass fast 60% der Studierenden den Kehldeckel richtig erkannten, könnte damit erklärt werden, dass sie die Nähe zum häufiger korrekt beschrifteten Kehlkopf mit dem ähnlichen Begriff in Verbindung setzten.

Durch diese Aufgabe zeigte sich deutlich, dass sich die Studierenden über die Anatomie des Sprechapparates unsicher sind. Möglicherweise haben sie bislang noch keine solche anatomische Darstellung des Sprechapparates in der Ausbildung gesehen, und hatten deshalb Mühe, sich zu orientieren. Die Verfasserinnen vermuten aber eher, dass grundsätzlich das Wissen über die an der Stimmgebung beteiligten Organe fehlt, da in der Ausbildung nicht oder nur sehr wenig darauf eingegangen wird.

Spannend ist bei dieser Aufgabe auch der Vergleich zwischen den Pädagogikhochschulen, bei welchem auffällt, dass das Wissen mit dem Ausbildungsumfang korreliert. Es handelt sich bei dieser Korrelation jedoch um eine Tendenz und den Autorinnen ist bewusst, dass die Fallzahlen von Schaffhausen und Freiburg geringer sind als diejenigen von Zug und Chur, weshalb der Vergleich relativiert verstanden werden darf.

Abbildung 37: Anatomie: Vergleich zwischen PHs.

12. Bearbeitung der Hypothesen

Nach der Auswertung des Studienangebotes und der Fragebögen sowie der anschliessenden Interpretation kann in Bezug auf die aufgestellten Hypothesen Folgendes festgestellt werden:

Hypothese 1

An Deutschschweizer Pädagogischen Hochschulen gibt es keine Studieninhalte zum schonenden Umgang mit der Stimme.

Aufgrund der Auswertung der Studienangebote muss die Hypothese 1 einerseits teilweise falsifiziert werden. Es werden verschiedene Veranstaltungen zum Thema Stimme angeboten, jedoch in einem sehr geringen Umfang. Die Pädagogischen Hochschulen gestalten die Angebote sehr unterschiedlich und oft auf freiwilliger Basis.

Da gewisse Angebote zur Stimme teilweise an die Wahl von bestimmten Ausbildungsprofilen gebunden sind, sind solche Angebote nicht für alle Studierenden zugänglich. Deshalb kann die Hypothese 1 andererseits teilweise verifiziert werden.

Hypothese 2

Die Studierenden nehmen bereits im Studium stimmliche Veränderungen wahr.

Die Auswertung des Themenblocks Wahrnehmung im Fragebogen hat gezeigt, dass ein Teil der Studierenden stimmliche Veränderungen wahrnimmt. Die Hypothese 2 kann verifiziert werden, mit der Bemerkung, dass dies nur auf einen Teil der befragten Studierenden zutrifft.

Hypothese 3

Im Pädagogikstudium besteht ein Bedarf an Massnahmen zur Prävention von Stimmstörungen.

Der Bedarf an Massnahmen zur Prävention von Stimmstörungen ist gegeben, weil er von einem grossen Teil aller Befragten (Studierende, Hochschulen und Dozent) bekundet wurde. Die Ergebnisse der Hypothesen 1 und 2 stützen die Erkenntnis ebenfalls, dass ein solcher Bedarf besteht. Somit kann die Hypothese 3 verifiziert werden.

13. Methodenreflexion

Mit Rückblick auf den Arbeitsprozess werden in diesem Kapitel die Methoden sowie deren Umsetzung kritisch reflektiert und bewertet.

13.1. Zeitplan

Die Erarbeitung der Theorie und die Erstellung des Fragebogens konnten im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden.

Die Anfrage der Hochschulen bezüglich der Studienangebote sowie das Ausfüllen der Fragebögen durch die Studierenden beanspruchten hingegen mehr Zeit, als vorgesehen war. Es wurde nicht daran gedacht, dass sich die Semesterdauer der Pädagogikhochschulen von jener der Hochschule für Heilpädagogik unterscheidet. Dadurch fiel die Terminierung der Fragebogenzusendung in die Semesterferien der Pädagogischen Hochschulen, wodurch die Autorinnen nicht persönlich anwesend sein konnten und sich die Rücksendung verzögerte.

Durch eine effiziente Auswertung konnte der zeitliche Rückstand aufgeholt werden.

13.2. Theorieteil

Durch eine passende Auswahl an Literatur und Studien konnte eine gute Basis für die Arbeit geschaffen werden. Der Umfang und Inhalt des Kapitels zur Theorie sind adäquat auf das Thema der Arbeit abgestimmt. Das Thema Stimme konnte allgemein betrachtet, aber auch in Zusammenhang mit dem Sprechberuf gebracht werden. Zudem diente die Literatursauswahl als fundierte Grundlage für die Erstellung des Fragebogens.

13.3. Ausbildungsstand

Um einen Überblick über den Ausbildungsstand der Pädagogischen Hochschulen bezüglich Stimme zu erhalten, wurden die Schulen per Mail angeschrieben. Auch nach erneutem Nachfragen haben zwei Pädagogische Hochschulen nicht geantwortet, was Lücken im Gesamtüberblick hinterlässt.

Die Antworten zum aktuellen Ausbildungsangebot unterscheiden sich in ihrem Umfang sehr. Klarere Formulierungen und direktere Aufforderungen im Mail (z.B. die Bitte um das Zusenden des Studienplans) hätten vermutlich einheitlichere Antworten ergeben. Durch die Auswertung anhand von induktiv erstellten Kategorien sowie, wo vorhanden, Ergänzungen aus den Studienplänen auf den Internetseiten der Hochschulen konnten die verschiedenen Daten aber ergänzt und übersichtlich verglichen werden. Dies stellte eine gute Grundlage für das Experteninterview und die Befragung der Studierenden mittels Fragebogen dar.

13.4. Experteninterview

Das Experteninterview ermöglichte wertvolle Ergänzungen zur Befragung der Pädagogischen Hochschulen. Details in der Ausbildungssituation an den Schulen wurden aufgezeigt und besprochen. Durch eine zusätzliche Sichtweise des Dozenten konnte die Ausbildungsstruktur kritischer und aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden.

13.5. Fragebogen

Anhand der Literatur konnte ein fundierter Fragebogen erstellt werden, dessen Aufbau stimmig ist. Das Medium Fragebogen hat sich gut bewährt. Da dieser aber per Mail oder Post versendet

wurde, konnte nicht überprüft werden, ob die Studierenden beim Ausfüllen des Fragebogens Hilfsmittel hatten oder sich mit anderen Studierenden darüber unterhielten. Es musste darauf vertraut werden, dass sie die Bitte aus der Einleitung des Fragebogens, den Fragebogen alleine auszufüllen, befolgten. Wäre der Fragebogen persönlich an die Studierenden verteilt und in Anwesenheit der Autorinnen ausgefüllt worden, hätte die Möglichkeit einer Kontrolle bestanden. Da die Rücklaufquote bei den ersten zwei angefragten Pädagogischen Hochschulen sehr gering war, mussten weitere angefragt werden. Die Kooperationsbereitschaft war grundsätzlich vorhanden, doch viele Schulen wollten den Fragebogen nicht an ihre Studierenden weiterleiten, meist mit der Begründung, dass sie immer wieder solche Umfragen erhalten würden und ihre Studierenden nicht überlasten wollten. Zudem musste meist zuerst die Erlaubnis des Prorektors eingeholt werden, bevor das Sekretariat die Fragebögen an die Studierenden weiterleiten durfte. Dies hatte zeitliche Verzögerungen zur Folge. Rückblickend muss gesagt werden, dass für das Verteilen des Fragebogens zu wenig Zeit eingeplant wurde und die Rücklaufquote bei persönlicher Aushändigung des Fragebogens womöglich hätte erhöht werden können.

Es konnten, statt der angestrebten einhundert, nur 35 Fragebögen ausgewertet werden und die erzielten Ergebnisse müssen dementsprechend relativiert angesehen werden. Da nicht von allen Hochschulen gleich viele Fragebögen ausgefüllt wurden, verzichteten die Autorinnen grösstenteils auf einen Vergleich zwischen den Ausbildungsstätten.

Im ersten Teil des Fragebogens wurden die Studierenden nach ihrer Ausbildung befragt. Bei der fünften Frage gab es lückenhafte Antworten, welche teilweise auch nicht der Form des vorgegebenen Beispiels entsprachen und somit schwierig auszuwerten waren. Teils widersprachen sie sogar den Antworten der Mitstudierenden oder den Antworten der Pädagogischen Hochschulen zu deren Studienplan. Die Angaben wurden deshalb untereinander verglichen und so, wo möglich, ergänzt. Diese Ergänzungen enthielten dadurch aber teilweise Interpretationen der Autorinnen. Möglicherweise hätte eine genauere Formulierung der Frage 5 den Studierenden mehr Klarheit gegeben, was von den Autorinnen erfragt wurde.

Im zweiten Teil des Fragebogens ging es um die Wahrnehmung der Studierenden bezüglich der Stimme. Bei diesen Fragen kann es sein, dass die Antworten nicht den alltäglichen Verhaltensweisen der Studierenden entsprechen, da durch die bewusste Wahrnehmung möglicherweise das Antwortverhalten beeinflusst wurde. So könnte es sein, dass die Studierenden beispielsweise eine Atmung in der Brust wahrnehmen, welche sie normalerweise gar nicht spüren und das nur, weil sie explizit dazu aufgefordert wurden. Andererseits ist es auch möglich, dass manche Studierende in diesem Fall eine Hochatmung hätten, aber ihre Wahrnehmung nicht genügend sensibilisiert ist, um diese zu spüren. Ein weiteres Beispiel ist das Wahrnehmen einer erhöhten, beziehungsweise vertieften Stimmlage. Es kann sein, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass sie in einer anderen Stimmlage sprechen. Zudem mag dies in einer lauten Klasse wohl nur schwer wahrnehmbar sein.

Im Anatomierteil wurde häufig der Gaumen mit dem Gaumensegel verwechselt. Das könnte damit erklärt werden, dass in der Alltagssprache eher vom „Halszäpfchen“ gesprochen wird als vom Gaumensegel, und es sich somit beim vorgegebenen Begriff nicht um die Alltagsbezeichnung handelte.

Da die Autorinnen nicht persönlich vor Ort waren, kann bei dieser Wissensfrage zudem nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob sie wirklich das Wissen der Studierenden widerspiegelt. Es könnte sein, dass Studierende entgegen der Anleitung zu einem Hilfsmittel gegriffen haben. Es wurde bei der Auswertung aber grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Studierenden ehrlich waren. Nach Meinung der Verfasserinnen ist es in ihrem eigenen Interesse, richtige

Angaben zu machen, weil nur so eine korrekte Einschätzung und anschliessend begründete Veränderungen zu ihren Gunsten stattfinden können.

13.6. Auswertung/Interpretation

Die Auswertung des Fragebogens anhand einer Excel-Tabelle war sehr effektiv und übersichtlich. Die tabellarische und grafische Darstellung ermöglichte eine gute Vergleichbarkeit der Daten.

Grundsätzlich muss, vor allem bei der Interpretation der Ergebnisse, darauf geachtet werden, dass die Angaben meist subjektiv aus der Sichtweise der einzelnen Studierenden sind und dass sie relativiert werden. Aufgrund von 35 ausgewerteten Fragebögen darf nicht auf die gesamte Ausbildungslage der Deutschschweizer Pädagogikhochschulen verallgemeinert werden. Dennoch ermöglichen die gesammelten Daten einen Einblick in den aktuellen Stand der Pädagogikausbildung in Bezug auf das Thema Stimme, da auch die persönlichen Sichtweisen und Wünsche einiger Pädagogikstudenten aufgezeigt wurden.

14. Fazit: Plädoyer für eine fundierte Stimmbildung

Den Autorinnen ist bewusst, dass die vorliegende Bachelorarbeit nur einen begrenzten Umfang hat und die Ergebnisse aus diesem Grund nicht generalisierbar sind. Die Erkenntnisse der Arbeit haben dennoch gezeigt, dass die Stimme aktuell zu wenig in der Ausbildung von Lehrpersonen thematisiert wird. Und das, obwohl die Studierenden und auch die Pädagogischen Hochschulen erkennen, dass dies sehr wichtig wäre.

Es freut die Verfasserinnen, dass an einigen Hochschulen bereits zusätzliche Projekte gestartet sind (z.B. „Sprechberatung für Peers durch Peers“ an der Pädagogischen Hochschule Zug) und an weiteren Schulen neue Angebote geplant werden, doch die Veränderungen sind nach Meinung der Autorinnen noch zögerlich. Zudem ist die Umsetzung vage und die Hochschulen gaben keinen konkreten Zeitpunkt oder Inhalt an, in welche Richtung die geplanten Veränderungen gehen könnten.

Viele Studierende gaben an, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Stimme schonend gebrauchen können. In einem Sprechberuf ist das fatal, da die Stimme täglich in einem grossen Mass beansprucht wird. Viele angehende Lehrpersonen zeigen bereits während dem Studium Anzeichen einer stimmlichen Überbeanspruchung (z.B. Verspannungen im Hals-Nacken-Schulter-Bereich oder eine verändert klingende Stimme). Muss eine Lehrperson mit einer heiseren Stimme unterrichten, so schadet das zum einen ihrer eigenen Gesundheit, da sich der Zustand der Stimme verschlechtern wird und zum anderen kann dies Auswirkungen auf den Lernerfolg der Schüler haben.

Die Autorinnen sehen in der heutigen Ausbildung von Lehrpersonen absolut die Notwendigkeit und die Dringlichkeit, das Angebot zum Thema Stimme zu erweitern und qualitativ zu verbessern, da viele Studierende erhebliche Wissenslücken und Unsicherheiten bekunden. Die Verfasserinnen würden es deshalb sehr begrüessen, wenn die Ausbildungsstätten die Möglichkeiten für weitere Angebote in ihren Studienplänen prüfen und auch nutzen würden, um eine fachlich fundierte Stimmbildung zu bieten.

Es wäre erstrebenswert, in der gesamten Deutschschweiz, oder gar in der ganzen Schweiz, eine einheitliche Ausbildung zu schaffen, damit es nicht vom Ausbildungsort abhängt, ob Studierende etwas über den schonenden Stimmgebrauch lernen oder nicht. Gerade Lehrpersonen, welche in einem Sprechberuf arbeiten, sollten wissen, wie sie mit ihrer Stimme in der dauernden Belastungssituation Unterricht schonend umgehen und so präventiv Stimmstörungen entgegenwirken können.

Die Ausbildung von (stimm-)kompetenten und gut informierten Lehrpersonen ist denn auch im Interesse der Studierenden selber, der Pädagogischen Hochschulen sowie im Interesse der Kinder und ihrer Eltern sowie schlussendlich der Wirtschaft - kurz: im Interesse der gesamten Gesellschaft. Es ist, nach Meinung der Autorinnen, wichtig, dass die Hochschulen, im Sinne der Prävention von Stimmstörungen im Lehrerberuf, die Verantwortung gegenüber den Studierenden, aber auch gegenüber der Gesellschaft übernehmen, da mögliche Stimmstörungen volkswirtschaftlich grosse Kosten verursachen können. Die aktuelle Struktur sollte deshalb kritischere Beachtung finden und die Hochschulen sollten Mut zu wirklichen Veränderungen zeigen.

15. Anregungen für die Umsetzung von präventiven Massnahmen

Das Ziel von präventiven Massnahmen im Bereich Stimme ist es, Möglichkeiten zu finden, die Kompetenz der Studierenden zu steigern und Veränderungen der aktuellen Situation anzustossen, um so die Stimmgesundheit positiv zu beeinflussen. In der Ausbildung von Lehrpersonen sollten die Stimme und deren schonender Gebrauch demnach mehr gewichtet werden. Die Autorinnen können sich dazu verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten vorstellen, welche hier kurz dargestellt werden.

Es ist wichtig, dass bestehende Angebote, die nicht selten auf freiwilliger Basis stattfinden, bei allen Studierenden bekannter gemacht werden. Die Studierenden sollten genau erfahren, was ihnen dort geboten wird und welchen Nutzen sie daraus für ihre Gesundheit und ihren Berufsalltag ziehen können.

In der Unterrichtsdidaktik sollte gezielt auf stimmschädigende Faktoren (z.B. schlechte Raumakustik, lautes und zu hohes/zu tiefes Sprechen) eingegangen werden. Den Studierenden können Wege aufgezeigt werden, wie sie solche Situationen vermeiden oder, wenn das nicht möglich ist, wie sie sich dann richtig verhalten. Es kann beispielsweise konkret auf eine stimmschonende Kommunikation hingewiesen und eine Unterrichtsweise besprochen werden, welche für eine ruhige Klassensituation sorgen. Des Weiteren sollte den Studierenden beigebracht werden, wie sie trotz eines hohen Lärmpegels stimmschonend sprechen können, was zum Beispiel durch die Arbeit an der Tragfähigkeit der Stimme erreicht werden könnte. Auch die Atmung sollte in der Ausbildung thematisiert werden, da sie einen direkten Einfluss auf das Sprechen und somit auf die Stimme hat.

Es wäre erstrebenswert, wenn die Studierenden ihre im Fragebogen geäusserten Wünsche und Anliegen zusammentragen und an die Rektoren der Hochschulen weiterleiten würden. Möglicherweise würden so die Dringlichkeit und der Bedarf stimmpräventiver Veränderungen deutlicher zum Ausdruck gebracht.

Für die Umsetzung von präventiven, stimmschonenden Massnahmen bedarf es, nach Meinung der Verfasserinnen, an Fachpersonen, zum Beispiel Logopädinnen. Sie können den Pädagogischen Hochschulen beratend oder auch in der konkreten Umsetzung als Dozierende zur Seite stehen. Prävention spielt in der Logopädie eine zunehmend wichtigere Rolle und es wird im Bereich der Pädagogischen Hochschulen ein spannendes und neues Tätigkeitsfeld für Logopädinnen gesehen.

16. Ausblick

Ausgehend von vorliegender Bachelorarbeit wäre es spannend, wie die Ergebnisse und Ideen konkret in den Pädagogischen Hochschulen umgesetzt werden könnten. Vorab müsste genau geklärt werden, welches Wissen für die Studierenden von Bedeutung ist, und welche Studieninhalte bezüglich der Stimme demnach in der Ausbildung nötig sind. Anschliessend wäre es interessant, die Studierenden zu befragen, wie sie sich die Veränderungen vorstellen. Man könnte erfassen, welche Angebote sie sinnvoll fänden, damit sie sich besser über die Stimme informiert fühlen, und damit sie wissen, wie sie ihren Unterricht stimmschonend gestalten können. Dadurch würden die Studierenden mehr Verantwortung für ihre Ausbildung übernehmen, wie das vom interviewten Dozenten angemerkt wurde. Des Weiteren müsste untersucht werden, wie und in welchem Rahmen die Hochschulen die Möglichkeit haben, ihre Studienpläne zu verändern.

Ein weiterer Aspekt ergibt sich durch die im Fragebogen unter dem Thema Wahrnehmung erfassten Veränderungen und Probleme der Studierenden. Diese könnten auf konstitutionelle Gegebenheiten zurückgeführt werden, weshalb sich die Frage stellt, ob phoniatische Eignungsuntersuchungen nützlich wären, um konstitutionell bedingte Stimmprobleme zu verhindern. Denn durch solche Untersuchungen könnten die betroffenen Bewerber von Anfang an in der Ausbildung unterstützt und kompetent begleitet werden.

Es wäre abschliessend von besonderem Interesse, zu untersuchen, welche Rolle die Logopädie in der Umsetzung dieser präventiven Massnahmen einnehmen und welche Unterstützung sie den verschiedenen Beteiligten bieten könnte.

Verzeichnisse

Literatur und Internet

- Alliance Healthcare Deutschland AG (2016). *Neurovegetativ*. Zugriff am 04.01.2016 unter <http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/neurovegetativ>
- Axel Springer AG (Hrsg.), (2013). *Gesundheit und Pharmazie. TrendTopic*. Zugriff am 09.01.2016 unter http://www.media-impact.de/branchenberichte/Gesundheit-und-Pharmazie-Gesundheit-und-Pharmazie_703692.html?beitrag_id=120504
- Bergauer, U. G. & Janknecht, S. (2011). *Praxis der Stimmtherapie. Logopädische Diagnostik, Behandlungsvorschläge und Übungsmaterialien* (3. überarbeitete Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Bibliographisches Institut GmbH (2016). *Psychovegetativ*. Zugriff am 04.01.2016 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/psychovegetativ>
- Brockmann-Bauser, M. & Bohlender, J. (2014). *Praktische Stimm diagnostik. Theoretischer und praktischer Leitfaden*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Bundeskanzlei (2013). *Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG)*. Zugriff am: 10.02.2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19810038/index.html#fn-#a9-1>
- Bundeskanzlei (2016). *Verordnung über die Unfallversicherung (UVV)*. Zugriff am: 10.02.2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19820361/index.html#app1>
- DocCheck Medical Services GmbH (2016). *Psychosomatik*. Zugriff am 04.01.2016 unter <http://flexikon.doccheck.com/de/Psychosomatik>
- DocCheck Medical Services GmbH (2016). *Subglottisch*. Zugriff am 05.01.2016 unter <http://flexikon.doccheck.com/de/Subglottisch>
- Föcking, W. & Parrino, M. (2015). *Praxis der Funktionalen Stimmtherapie*. Berlin: Springer-Verlag.
- Friedrich, G., Bigenzahn, W., Zorowka, P. & Brunner, E. (2013). *Phoniatrie und Pädaudiologie. Einführung in die medizinischen, psychologischen und linguistischen Grundlagen von Stimme, Sprache und Gehör* (5. überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.
- Hammann, C. (2011). *Bei Stimme bleiben. Ein Ratgeber für Lehrer und Berufssprecher* (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Hammer, S. (2011). Stimmstörungen. In J. Siegmüller & H. Bartels (Hrsg.), *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (3. Aufl.). München: Urban Fischer Verlag - Nachschlagewerke.
- Helfferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.
- Jungehülsing, M. (2011). Periphere Sprechwerkzeuge. In J. Siegmüller & H. Bartels (Hrsg.), *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (3. Aufl.). München: Urban Fischer Verlag - Nachschlagewerke.
- Kanton Zürich (2016). *Volksschulamt; Anstellungsbedingungen*. Zugriff am: 08.02.2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0-arbeitszeit/unterrichtsverpflichtung.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-personelles-anstellungsbedingungen0-arbeitszeit-unterrichtsverpflichtung-jcr-content-contentPar-tex-timage_3
- Knie, F. (2008). *Wie bleibe ich bei Stimme? Praktisches Stimmtraining für Lehrerinnen und Lehrer* (1. Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Kutej, W. (2011). *Prävention von Stimmstörungen. Die Stimme als wichtiges Arbeitsinstrument in Sprechberufen* (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

- Lemke, S. (2006). Die Funktionskreise Respiration, Phonation, Artikulation. Auffälligkeiten bei Lehramtsstudierenden. *Sprache Stimme Gehör*, 30 (1), 24-28.
- Medizinische Universität Graz (2016). *Funktionelle Stimmstörungen*. Zugriff am 05.01.2016 unter <https://www.medunigraz.at/phoniatrie/904>
- Menzel, W., Schlaffhorst, C. & Andersen, H. (Hrsg.). (1996). *Atmung und Stimme* (Ausg. 1996). Wolfenbüttel: Möselers.
- Puchalla, D., Dartenne, C. M. & Roeßler, A. (2013). Was zählt die Stimme einer Lehrkraft? Übersicht über den Stand der Forschung und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse unserer Studie. *SPRECHEN, Zeitschrift für Sprechwissenschaft* (55), 50-65.
- Schneider-Stickler, B. & Bigenzahn, W. (2013). *Stimmdiagnostik. Ein Leitfaden für die Praxis* (2. Aufl.). Wien: Springer.
- Siegmüller, J. & Bartels, H. (2011). *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (3. Aufl.). München: Urban Fischer Verlag - Nachschlagewerke.
- Spiecker-Henke, M. (2014). *Leitlinien der Stimmtherapie* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Stelzig, G. (1997). Zum Phänomen Stimme. In G. Lotzmann & E. Altgenug (Hrsg.), *Die Sprechstimme. Entstehung, Bildung, Gestaltung, Vorbeugung, Untersuchung, Behandlung* (1. Aufl.). Ulm: Fischer.
- Suva, Abteilung Arbeitsmedizin (2013). *Factsheet Berufskrankheiten*. Zugriff am 08.02.2016 unter www.suva.ch/factsheet-berufskrankheiten.pdf
- swissuniversities (2015). *Anerkannte oder akkreditierte Schweizer Hochschulen*. Zugriff am 24.07.2015 unter <http://www.swissuniversities.ch/de/hochschulraum/anerkannte-schweizer-hochschulen/>
- Unker, E. (2016). *Transkription*. Zugriff am 02.01.2016 unter <https://www.lektorat-unker.de/transkription>
- Wever, H. (1997). Probleme der Stimmhygiene und Stimmprophylaxe – Prävention von Sprechstimmstörungen. In G. Lotzmann & E. Altgenug (Hrsg.), *Die Sprechstimme. Entstehung, Bildung, Gestaltung, Vorbeugung, Untersuchung, Behandlung* (1. Aufl.). Ulm: Fischer.
- Wikipedia (2016). *Falsett*. Zugriff am 04.01.2016 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Falsett>
- Wolfgang, A., Klajman, S. & Uphaus, W. (1994). Sozialmedizinische Fragen. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Stimmstörungen. Handbuch der Sprachtherapie*. Berlin: Edition Marhold im Wissenschaftsverlag Spiess.

Tabellen

- Tabelle 1: *Normwerte für die gesunde Stimme* (nach Siegmüller & Bartels, 2011, S. 330).
- Tabelle 2: *Haupt- und fakultative Symptome von Dysphonien* (nach Friedrich, Bigenzahn, Zorowka & Brunner, 2013, S. 85).
- Tabelle 3: *Charakteristika der normalen und gestörten Stimme* (nach Friedrich et al., 2013, S. 86).
- Tabelle 4: *Exogene und endogene Faktoren bei der Berufsstimmstörung* (nach Friedrich et al., 2013, S. 97).

Abbildungen

- Abbildung 1: *Anatomie des Kehlkopfes* (Zugriff am 15.10.2015 unter <http://www.onmeda.de/krankheiten/kehlkopftzung-definition-16981-2.html>; modifiziert durch Weber & Kehrl, 2016).
- Abbildung 2: *Anatomie der aktiven und passiven Artikulatoren* (Zugriff am 15.10.2015 unter <http://www.onmeda.de/krankheiten/kehlkopftzung-definition-16981-2.html>; modifiziert durch Weber & Kehrl, 2016).

- Abbildung 3: *Anatomie der Aus- und Einatmung* (Zugriff am 17.10.2015 unter http://profi-coach.de/Wellness/Wende_zur_Wellness.htm).
- Abbildung 4: *Einflussfaktoren* (Hammer; in Siegmüller & Bartels, 2013, S.331).
- Abbildung 5: *Hyperämie und verstärkte Gefäßzeichnung* (aus Friedrich, Bigenzahn, Zorowka & Brunner, 2013, S. 99).
- Abbildung 6: *Stimmlippenknötchen beidseits* (aus Friedrich et al., 2013, S. 99).
- Abbildung 7: *Kontaktgranulom und -ulkus* (aus Friedrich et al., 2013, S. 101).
- Abbildung 8: *Polyp an der rechten Stimmlippe* (aus Friedrich et al., 2013, S. 100).
- Abbildung 9: *Reinke-Ödem beider Stimmlippen* (aus Friedrich et al., 2013, S. 100).
- Abbildung 10: *Modell von Entstehung, Klassifikation und Alltagsauswirkungen von Dysphonien* (modifiziert nach Friedrich et al., 2013, S. 87 und Spiecker-Henke, 2014, S. 83).
- Abbildung 11: *Identifizierung von Risiko- und Einflussfaktoren* (aus Kutej, 2011, S. 33).
- Abbildung 12: *Frage 19; Anatomie* (Zugriff am 15.10.2015 unter <http://www.onmeda.de/krankheiten/kehlkopfentzündung-definition-16981-2.html>; modifiziert durch Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 13: *Frage 1* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 14: *Frage 2* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 15: *Frage 3* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 16: *Frage 4* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 17: *Frage 6* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 18: *Frage 7* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 19: *Frage 8* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 20: *Frage 9* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 21: *Frage 10* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 22: *Frage 11* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 23: *Frage 12* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 24: *Frage 13* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 25: *Fragen 14 und 15* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 26: *Frage 16* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 27: *Frage 17* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 28: *Frage 19* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 29: *Themenblock Ausbildung* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 30: *Themenblock Wahrnehmung* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 31: *Themenblock Verhalten* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 32: *Fragen zu Bauch- oder Brustatmung* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 33: *Wenn meine Stimme heiser ist ...* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 34: *Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 35: *Themenblock Verhalten* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 36: *Anatomieaufgabe* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).
- Abbildung 37: *Anatomie: Vergleich zwischen PHs* (Auswertungsdiagramm; Weber & Kehrlı, 2016).

Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Email-Anfrage der Pädagogischen Hochschulen	II
Anhang 2: Auswertung der Email-Anfrage	III
Anhang 3: Interviewtranskript	IX
Anhang 4: Fragebogen (leer).....	XI
Anhang 5: Fragebögen (ausgefüllt)	XIV
Anhang 6: Auswertung Fragebogen Fragen 1-4, 6-17, 19	LXIV
Anhang 7: Auswertung Fragebogen Frage 5.....	LXVI
Anhang 8: Auswertung Fragebogen Frage 18.....	LXX
Anhang 9: Fragebogen (vor Pretest).....	LXXI
Anhang 10: Voice Handicap Index (VHI).....	LXXIII
Quellenverzeichnis	

Anhang 1: Email-Anfrage der Pädagogischen Hochschulen

Guten Abend

Wir, Nadine und Corinne, studieren an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich Logopädie.

In unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit Stimmstörungen in Sprechberufen und deren mögliche Prävention. Lehrerinnen und Lehrer gehören durch ihren Sprechberuf zur Risikogruppe für Stimmprobleme. Um solchen vorzubeugen, so unsere Hypothese, ist es wichtig, dass angehende Lehrpersonen bereits im Studium grundlegendes Wissen über die Stimme und ihren schonenden Gebrauch lernen.

Um herauszufinden, wie die aktuelle Situation an deutschschweizer PHs aussieht, möchten wir nun fragen, ob und in welchem Umfang die Studentinnen und Studenten der PH (*Name der Hochschule*) Vorlesungen o.Ä. zum Thema "Stimme" haben.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns diese Frage beantworten oder Auskunft geben könnten, wo wir Informationen dazu finden.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse
Nadine und Corinne

Anhang 2: Auswertung der Email-Anfrage

Die Angaben stammen aus den Antworten der Hochschulen und wurden aus Gründen der Vollständigkeit durch Informationen aus den Studienplänen ergänzt. Die verwendeten Internetseiten sind im Quellenverzeichnis des Anhangs aufgeführt.

PH	Angebot	Inhalt	Umfang	Pflicht	Kosten
GR	Fachdidaktik Singen und Musik II (inkl. Instrumentalunterricht)	die Studierenden pflegen den richtigen Umgang mit ihrer Stimme als Instrument und als Ausdrucksmittel	3 ECTS	bei Wahl dieser Fachdidaktik	keine
	Studienschwerpunkt I-III (Chor- und Ensembleleitung)	stimmbildnerische Arbeit an sich selber	9 ECTS	bei Wahl dieses Schwerpunktes	keine
	Interdisziplinäres Modul I (Stimme, Gesang und Ausdruck / Rhythmik und Stimme)	Sprechschulung und Regeln der Standardsprache; Körperhaltung, Atmung, Resonanzschulung, Artikulation und Stimmsitz als Grundlage für klangvolles Singen und optimales Sprechen. Körperausdruck, Stimmeinsatz und Sprachgestaltung als Grundlage der Kommunikation / Die Stimme als Hauptwerkzeug im Schulalltag, Sprech- und Gesangstechnik; Körperausdruck; Sprachgestaltung; Haltung, Atemtechnik, Sprechtechnik, Artikulation; Sprache, Musik und Bewegung als Basis verbaler und nonverbaler Kommunikation.	3 ECTS	bei Wahl dieses Moduls	keine
			Total 15 ECTS		
FR	Fachdidaktik Musik: Atelier „Die Stimme“	keine Angaben	Modul 2 ECTS, Atelier 1 Tag	bei Wahl des entsprechenden Profils	keine
			Total 2 ECTS		
SH	Fachdidaktik 1 Musik	persönliche Stimme didaktisch einsetzen, persönliche Stimme: Stimmbildungsmöglichkeiten, reflektierter Einsatz der Stimme als Instrument der Vermittlung und Motivation (Singstimme: Artikulation, Resonanz, Tonumfang; innerhalb des Moduls: Stimmcoaching in	2 ECTS	bei der Wahl dieses Fachbereichs	keine

		Kleinstgruppen mit Stimmbildnerin)			
	Modul Auftrittscompetenz 1 und 2	die Studierenden differenzieren und erweitern ihre persönlichen verbalen, paraverbalen und nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten; Körpersprache, Sprache, Präsenz, Mehrfachaufmerksamkeit, Verhalten im Raum, Status, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Authentizität; Wirkung von Stimme erproben, „Farbe und Temperatur“ der Stimme in Selbst- und Fremdeinschätzung	2 ECTS	bei Wahl dieses Fachbereichs	keine
	Stimmcoaching		nach Bedarf		ja
			Total 4 ECTS		
ZG	Gesangsunterricht, Stimmbildung			fakultativ	ab 3. Semester 450 Fr./ Semester
	Tipps durch Mentoren und Praxiscoachs, Sprechberatung durch Sprechwissenschaftlerin/ Sprecherzieherin		nach Bedarf	fakultativ	
	Sprechberatung für Peers durch Peers	Studierende werden zu Sprechcoachs ausgebildet (am Anfang durch eine externe Sprechwissenschaftlerin) und unterrichten dann je einen Peer im Umgang mit der Stimme	nach Bedarf	fakultativ	
			Total 0 ECTS		
VS	Modul Kommunikation	Thematisierung Lehrersprache (Umgang mit der Stimme) und Rhetorik; auf Literatur aufmerksam machen; Grundlagen der Kommunikation, Nonverbale Kommunikation / Körpersprache, Elemente der verbalen Kommunikation / Lehrersprache	3 ECTS	ja	keine

	in Planung: Wahlpflichtangebot	Üben und Ausprobieren (Trainieren)			
			Total 3 ECTS		
SZ	Fachdidaktik Musik und Rhythmik (inkl. Instrumentalunterricht und Stimmbildung/ Sologesang)		8 ECTS	ja	keine
	Modul Mündlichkeit	Stimmbildung, Stimmprophylaxe, wenig theoretischer Hintergrund, viel praktische Arbeit integriert	1 Semester		keine
			Total 8 ECTS		
BE	Fachdidaktik Musik	Übungen zu Stimme	2 ECTS		keine
	Fachdidaktik Musikpädagogisches Handeln	die Studierenden können ihre stimmlichen, musikpraktischen und - theoretischen Voraussetzungen und Kenntnisse bei der Planung und Gestaltung von Musikunterricht anwenden und einsetzen	3 ECTS	ja	keine
	Fachdidaktik Musik unterrichten	ihre Stimme, ihre instrumentalen Fähigkeiten und ihr musikdidaktisches Wissen in unterrichtsbezogenen Situationen adäquat einsetzen	3 ECTS	ja	keine
	Fachdidaktik Instrumentalunterricht/ Gesangsunterricht	Vokale Fähigkeiten und Fertigkeiten (z.B. Körper- Atemarbeit, Stimmenentwicklung)	2 ECTS	ja	keine
	Fachdidaktik Musik und Bewegung	Ausdrucksfähigkeit in Stimme, Sprache, Körperbewegung und Musik erweitern und differenzieren	2 ECTS	ja	keine
	Fachdidaktik Auftritt und Sprache	in Bezug auf das berufsfeldbezogene Auftreten, Kommunizieren und Verwenden von Sprache die eigenen Ressourcen sowie eigene Entwicklungsbedürfnisse feststellen und	3 ECTS	ja	keine

		<p>dokumentieren; die Anforderungen, die hinsichtlich des Auftretens, Kommunizierens und Umgangs mit Sprache in Bezug auf unterschiedliche Handlungsfelder und Rollen an die Lehrperson gestellt werden, überblicken; unterschiedliche Formen des Auftretens, Kommunizierens und des Umgangs mit Sprache in dafür arrangierten Situationen erproben; Physiologisch angemessener Stimmgebrauch: Körperwahrnehmung, Atem- und Stimmarbeit für eine funktional richtige Phonation</p>			
			Total 15 ECTS		
LU	Gesang: Stimmbildung	<p>Singstimme sowie Kompetenzen im Umsetzen von rhythmisch-melodischen und formalen Strukturen werden gezielt gefördert. Die stimmlichen Grunderfahrungen beim Einsingen und bei der Umsetzung der Literatur begünstigen die eigene vokale Entwicklung und die spätere Anwendung beim Unterrichten; Sensibilisierung der auditiven Wahrnehmung</p>		bei Wahl des Fachs Musik, ansonsten fakultativ	fakultatives Angebot: 450 Fr./ Semester
	Chor	<p>Singstimme sowie Kompetenzen im Umsetzen von rhythmisch-melodischen und formalen Strukturen werden gezielt gefördert. Die stimmlichen Grunderfahrungen beim Einsingen und bei der Umsetzung der Literatur begünstigen die eigene vokale Entwicklung und die spätere Anwendung beim</p>		nein	keine

		Unterrichten; Sensibilisierung der auditiven Wahrnehmung			
	Musik	Bewusster Umgang mit Sprech- und Singstimme lernen			
			Total 6 ECTS		
SG	Freifach Vertrauen in die Singstimme		1 ECTS		keine
	Sologesang		3 ECTS	ja	keine
	Allgemeine Didaktik	berufspraktische Ausbildung, Thematisierung der Stimme nur sehr bescheiden			keine
	unterstützende Lektionen	für Studierende mit Stimmproblemen und/oder Problemen beim Singen	nach Bedarf		
	in Planung: neues Modul, welches sich u.a. der Stimme widmet				
			Total 4 ECTS		
TG	Basiskompetenz Musik	die Studierenden verfügen über stimmliche Grundlagen, die für eine gesunde Stimmgebung Voraussetzung sind	1 ECTS		
	Modul Melodische und rhythmische Fertigkeiten	Im Zentrum steht eine vertiefte Auseinandersetzung mit den gesanglichen und rhythmischen Fertigkeiten. Dazu gehören auch theoretische Grundkenntnisse von Funktionalität und Entwicklung der Singstimme sowie Massnahmen zum optimalen Training und die Erweiterung der Kompetenzen.	1 ECTS		
	Modul „Stimme“ in der Studienwoche „Informieren, Moderieren, Präsentieren“	Stimme wirkungsvoll einsetzen, Stimmprophylaxe im Lehrerberuf	1 ECTS		

	Freifach Stimme Sprechberuf“	„Die im		2 ECTS	fakultativ	
				Total 5 ECTS		

Anhang 3: Interviewtranskript

Ort, Datum	Zürich, 12.10.2015
Dauer	1h 30min
Form	teilstrukturiertes, offenes Experteninterview ¹
Transkription	rein inhaltlich ²
Interviewerin (Kürzel)	A
Interviewter (Kürzel und biographische Angaben)	B (Schriftsteller, Kabarettist, professioneller Sprecher und Sprechtrainer, ehemaliger Dozent an der PH Zug, zurzeit Dozent an der PH Luzern)

A: Wie sieht das aktuelle Angebot betreffend Stimme an den PHs Zug und Luzern aus?

B: Im ersten Semester gibt es in Zug ein obligatorisches Angebot „Nonverbale Kommunikation, Rhetorik, Sprechen“, welches zwei Lektionen pro Woche umfasst. Da geht es um Atemtechnik, Atem- und Stimmtraining sowie Artikulation. Es werden viele Übungen gemacht. Zudem gibt es ein Projekt („Stimmcoaching durch Peers“), bei dem Studierende von einer Sprecherzieherin ausgebildet werden und dann wiederum ihre Mitstudenten coachen. Leider gibt es aber wenig Interessierte, da der Aufwand nebst dem Studium zu viel wurde.

In Luzern gibt es verschiedene Angebote: „Lustvolles Hochdeutsch“ (Wahlpflicht), jeweils im Frühlingsemester für sechs Doppelstunden pro Gruppe à 20 Studierende. Im Zentrum stehen die Atemtechnik (Abspannen), die Stimm Lage (mittlere Sprechstimm Lage finden, Volumen mittels Resonanzräumen vergrössern), die Zuwendung zum Gegenüber (Sprechausdruck), das Textsprechen (Rhythmus, Melodie, Dynamik), die Aussprache (nach Duden 6, 43 Sprachlaute einzeln und plastisch) und den Akzent.

Dann gibt es einen Workshop (4 Tage), bei welchem es um die Vortragskunst geht, also mehr das Textsprechen fokussiert wird.

Zudem wird kostenlos eine Beratungsmöglichkeit angeboten, die im Einzelsetting freiwillig oder auf Empfehlung von anderen Dozenten durchgeführt wird.

Wie schätzen Sie dieses Angebot ein? Haben Sie Änderungsvorschläge?

Es müsste mehr Angebote geben, die Kapazität im Curriculum für eine Erweiterung wäre da. Ernste Probleme treten meist erst am Ende des Studiums auf, doch dann fehlt die Zeit für eine Intervention, und vieles aus früheren Veranstaltungen ist wieder vergessen. Es wäre gut, wenn das Angebot während dem ganzen Studium laufen würde. Oder zum Beispiel Abspannen im zweiten Semester und dann eine Auffrischung nach einem Jahr. Durch eine fundiertere Ausbildung könnten Stimmprobleme, die häufig auch erst im ersten Berufsjahr auftreten, vermieden werden. Es wäre gut, wenn Schauspieler als Lehrer zum Einsatz kommen und sehr viel Körperarbeit wie in der Theaterausbildung vermitteln würden. Die Robustheit der Stimme ist zu einem gewissen Teil naturgegeben, aber hat auch viel mit Training zu tun. Die Abspann-Technik sollte rudimentär in der Ausbildung gelehrt werden und eine gezielte Sprech- und Stimmbildung stattfinden. Es wäre zudem toll, wenn die Studierenden selber in die Verantwortung genommen würden, wie das in Zug bereits versucht wurde.

Wie sieht das Interesse am Thema Stimme aus? Werden die Angebote von den Studierenden genutzt?

Das Interesse an Sprecherziehung ist an Schweizer PHs allgemein gering. Momentan ist es dem jeweiligen Rektor überlassen, ob und welches Angebot er an seiner Hochschule anbietet; es ist dann mehr ein Glücksfall, wo man die Ausbildung macht. Die Studierenden nutzen die Angebote zudem nur zögerlich, da sie die Konsequenzen nicht abschätzen

¹ vgl. Hug und Poscheschnik (2010, S. 100; 104)

² vgl. Unker (2016)

können und somit auch nicht sehen, dass es eine Wahnsinnigelegenheit ist, ein solches, kostenloses Angebot zu nutzen. Leider ist auch der Informationsfluss über die Angebote nicht sehr gut, es gibt zum Beispiel keine Rundmails mehr, die auf die Angebote aufmerksam machen würden.

Was würden Sie für ein Fazit ziehen?

Der Bedarf ist eindeutig da und es braucht eine einheitlichere Gestaltung in der ganzen Schweiz, damit es kein Glücksfall mehr ist, wo man studiert. Es ist wichtig, dass ein Stimm- und Sprechtraining angeboten wird, welches obligatorisch ist, und nicht nur einmalig durchgeführt wird. Man könnte zum Beispiel im zweiten Semester ein Angebot machen, und dieses im fünften Semester auffrischen, weil sonst alles wieder vergessen wird. Die Angebote sollten von Logopädinnen oder anderen Berufsgruppen mit AAP-Ausbildung [Atemrhythmisch angepasste Phonation (Abspannen) nach Coblenzer und Muhar; Ergänzung der Interviewerin] unterrichtet werden und die Studierenden sollten mehr (Eigen-) Verantwortung übernehmen. Das Beratungsangebot (zusätzlich und freiwillig) sollte prominenter angepriesen werden und, bei Bedarf, während dem ganzen Studium stattfinden.

Anhang 4: Fragebogen (leer)

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug

Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen		Ja	Nein	Teilweise
1	Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrerberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. <i>Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.</i>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: <i>3 Wochen à 2 Lektionen</i>		
	_____	_____		
	_____	_____		
	_____	_____		
6	Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Mein Hals–Nacken–Schulter–Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Ja	Nein	Teilweise
11	Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Wenn meine Stimme heiser ist, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____ _____		
17	Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____ _____		
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

19	Ordne die Begriffe zu.	
1	Zunge	
2	Lippen	
3	Gaumen	
4	Nase/Nasenraum	
5	Gaumensegel	
6	Stimmritzen	
7	Luftröhre	
8	Speiseröhre	
9	Kehlkopf	
10	Kehldeckel	

Anhang 5: Fragebögen (ausgefüllt)

261

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug

Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“), Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht. Fach Musik (Vorbereitung) Fach Deutsch (Kommunikation, Aufsätze)	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: 3 Wochen à 2 Lektionen 1 Semester à 1 Lektion pro Woche 1 Semester à 2 Lektionen pro Woche		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input checked="" type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____			
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input checked="" type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input checked="" type="checkbox"/> anderes: <i>Gehe nur in die Apotheke</i>			
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	 		

2

19	Ordne die Begriffe zu.
1	Zunge
2	Lippen
3	Gaumen
4	Nase/Nasenraum
5	Gaumensegel
6	Stimmritzen
7	Lufttröhre
8	Speiseröhre
9	Kehlkopf
10	Kehle

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug.
Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wartimodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. <i>Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.</i> <u>Stimmübung</u> <u>1 Lektion pro Woche</u> <u>1-2 Semester lang</u>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: <i>3 Wochen à 2 Lektionen</i>		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input checked="" type="checkbox"/> flüstere ich <input checked="" type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input checked="" type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____			
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input checked="" type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____			
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

19	Ordne die Begriffe zu.	
1	Zunge	3
2	Lippen	2
3	Gaumen	4
4	Nase/Nasenraum	10
5	Gaumensegel	5
6	Stimmritzen	6
7	Lufttröhre	7
8	Speiseröhre	8
9	Kehlkopf	9
10	Kehle	10

19. Ordne die Begriffe zu.

1	Zunge
2	Lippen
3	Gaumen
4	Nase/Nasenraum
5	Gaumensegel
6	Stimmritzen
7	Luftröhre
8	Speiseröhre
9	Kehlkopf
10	Kehlideckel

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug

Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wanimoodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. <i>Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.</i> <i>Während Stimmübung ganz kurz etwas erklärt</i>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: 3 Wochen à 2 Lektionen		
6 Nach einem Unterrichtsstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee mit Honig <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input checked="" type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input checked="" type="checkbox"/> rauspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

19	Ordne die Begriffe zu.	
1	Zürge	3
2	Lippen	2
3	Gaumen	4
4	Nase/Nasenraum	5
5	Gaumensegel	10
6	Stimmritzen	8
7	Luftöhre	6
8	Speiseröhre	7
9	Kehlkopf	1
10	Kehledeckel	9

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug.
Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrerberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht. <u>Stimmübung</u>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: <u>3 Wochen à 2 Lektionen</u> <u>16 Punkte à 30 min</u> <u>1x/Woche</u>		
6 Nach einem Unterrichtsstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i>	<input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input checked="" type="checkbox"/> anderes: <u>fähig, Schal anziehen</u>		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i>	<input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

19	Ordne die Begriffe zu.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zunge	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Lippen	4
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaumen	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Nase/Nasenraum	3
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaumensegel	5
<input checked="" type="checkbox"/>	Stimmritzen	6
<input checked="" type="checkbox"/>	Lufttröhre	7
<input checked="" type="checkbox"/>	Speiseröhre	8
<input checked="" type="checkbox"/>	Kehlkopf	9
<input checked="" type="checkbox"/>	Kehlideckel	10

ZG6

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug
Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht. Von konnte 2 Semester gratis das die Stimmbildung besuchen, ist jedoch freiwillig.	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: 3 Wochen à 2 Lektionen 1 Semester à 1 Lektion danach kostenpflichtig		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input checked="" type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input checked="" type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____			
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input checked="" type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____			
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:			

2

19 Ordne die Begriffe zu.

1	Zunge	<input type="checkbox"/>
2	Lippen	<input type="checkbox"/>
3	Gaumen	<input type="checkbox"/>
4	Nase/Nasenraum	<input type="checkbox"/>
5	Gaumensegel	<input type="checkbox"/>
6	Stimmritzen	<input type="checkbox"/>
7	Luftröhre	<input type="checkbox"/>
8	Speiseröhre	<input type="checkbox"/>
9	Kehlkopf	<input type="checkbox"/>
10	Kehledeckel	<input type="checkbox"/>

P

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug
Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrerberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Warmmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht. nur 1 Semester Stimm- / Sprechbildung, kein Feedback bezieht	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: 3 Wochen à 2 Lektionen 25min / Woche → 1 Semester		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-/Nacken-/Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input checked="" type="checkbox"/> flüstere ich <input checked="" type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: ich Schweige, sofern es geht, brauche Körpersprache Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input checked="" type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: Quartwikel Stimm-warm-up / Cool-down		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input checked="" type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: Quartwikel Stimm-warm-up / Cool-down		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	Ich finde, Stimm- / Sprechbildung gehört zur Ausbildung. Lehrberuf ist ein stimmintensiver Beruf. Viele angehende LP sprechen falsch → TutorInnen/innen sind nach 10 Jahren heiser / schawische Dysphonie. Ich wünsche gratis Stimm- / Sprechbildung für Lehrpersonen in der Ausbildung.		

19	Ordne die Begriffe zu.	
1	Zunge	5
2	Lippen	1
3	Gaumen	3
4	Nase/Nasenraum	4
5	Gaumensegel	10
6	Stimmritzen	6
7	Lufttröhre	7
8	Speiseröhre	8
9	Kehlkopf	9
10	Kehlideckel	2

3

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug
Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im <u>Gesangsunterricht</u> . → <u>Chiasmus- und Synonymst (Metrik)</u> → <u>Stimmbildung</u>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: <u>3 Wochen à 2 Lektionen</u> <u>1/2 Seite</u>		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habo das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input checked="" type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich öft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input checked="" type="checkbox"/> anderes: <u>Halspray gegen Heiserwerden</u> <u>zu Selbstkathakt</u>		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input checked="" type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input checked="" type="checkbox"/> anderes: <u>u</u>		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:			

19	Ordne die Begriffe zu.	
1	Zunge	3
2	Lippen	1
3	Gaumen	2
4	Nase/Nasenraum	4
5	Gaumensegel	5
6	Stimmritzen	6
7	Lufttröhre	7
8	Speiseröhre	8
9	Kehlkopf	10
10	Kehldackel	9

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug

Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrerberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wartimodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Sozialprogramm“). Bitte schreibe auf. <i>Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.</i>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: 3 Wochen à 2 Lektionen _____ _____ _____		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input checked="" type="checkbox"/> anderes: <u>Tea mit Honig</u>		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input checked="" type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

19	Ordne die Begriffe zu.	
1	Zunge	5
2	Lippen	2
3	Gaumen	3
4	Nase/Nasenraum	4
5	Gaumensegel	10
6	Stimmritzen	6
7	Lufttröhre	7
8	Speiseröhre	8
9	Kehlkopf	9
10	Kehlideckel	1

2610

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug
Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit. Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wanlimodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Sozialprogramm“). Bitte schreibe auf. <i>Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.</i>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: 3 Wochen à 2 Lektionen		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input checked="" type="checkbox"/> anderes: <u>bin nie heiser</u>		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	<u>Stimmübung</u> _____ _____ _____ _____ _____		

19	Ordne die Begriffe zu.
1	Zunge
2	Lippen
3	Gaumen
4	Nase/Nasenraum
5	Gaumensegel
6	Stimmritzen
7	Lufttröhre
8	Speiseröhre
9	Kehlkopf
10	Kehlideckel

ZG11

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug

Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmoodle, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. <i>Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.</i> <u>ergo Stimmbildung</u>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: <i>3 Wochen à 2 Lektionen</i> <u>Kann mich nicht mehr erinnern</u>		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <u>mit Schnaps</u> <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> jede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	_____ _____ _____ _____ _____		

19	Ordne die Begriffe zu.	
	1/ Zunge	3
	2/ Lippen	4
	3/ Gaumen	5
	4/ Nase/Nasenraum	10
	5/ Gaumensegel	9
	6/ Stimmritzen	2
	7/ Luftröhre	6
	8/ Speiseröhre	7
	9/ Kehlkopf	
	10/ Kehle	

26.12

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug

Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Sozialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: 3 Wochen à 2 Lektionen		
Wahlmodul Stimmbildung	12 Wochen à 1 L.		
Thema im Mentorat	1 W à 2 L		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klinglt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input checked="" type="checkbox"/> flüstere ich <input type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	 		

19 Ordne die Begriffe zu.

1	Zunge
2	Lippen
3	Gaumen
4	Nase/Nasenraum
5	Gaumensegel
6	Stimmritzen
7	Lufttröhre
8	Speiseröhre
9	Kehlkopf
10	Kehlidecke

ZG 13

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug

Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wartimodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: 3 Wochen à 2 Lektionen 1 Lektion pro Woche à 25 Min		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

meist ich nicht

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input checked="" type="checkbox"/> flüstere ich <input type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input checked="" type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	Es wäre wichtig, als LP zu forschen, wie ich mit meiner Stimme richtig umgehen kann, da meine Schilddrüse oft benötigt.		

19 Ordne die Begriffe zu.

1	Zunge
2	Lippen
3	Gaumen
4	Nase/Nasenraum
5	Gaumensegel
6	Stimmritzen
7	Lufttröhre
8	Speiseröhre
9	Kehlkopf
10	Kehldeckel

ZG 14

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug

Wir, Nadine und Corinne, studieren Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.

Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen zum Thema Stimme ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.

Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.

Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen

	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z. B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht. <u>Schulbildung</u>	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen) angeben: <u>3 Wochen à 2 Lektionen</u> <u>4. Semester à 12 Lektionen</u>		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i>	<input checked="" type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input checked="" type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input checked="" type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i>	<input checked="" type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input checked="" type="checkbox"/> jede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
18 Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	<u>Die Stimme ist ein wichtiges Instrument der Lehrperson. Eine runger lute Stimme kann eine wichtige klinische bewirken. Mit der Stimme kann man auch dem Kinder motivieren!</u>		

19 Ordne die Begriffe zu.

1	Zunge	7
2	Lippen	5
3	Gaumen	10
4	Nase/Nasenraum	6
5	Gaumensegel	7
6	Stimmritzen	8
7	Lufttröhre	9
8	Speiseröhre	10
9	Kehlkopf	
10	Kehledeckel	

GRI

	Ja	Nein	Teilweise
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Das Thema wurde nicht behandelt. Dies jedoch möglicherweise, weil ich einen Hochschulwechsel vornahm. Möglicherweise verpasste ich deswegen ein Modul zum Thema.		

	Ja	Nein	Teilweise
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee		

	... flüstere ich ... versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt																				
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...																				
18	Spannendes und wichtiges Thema, welches leider etwas vernachlässigt wird.																				
19	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte: Ordne die Begriffe zu.																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zunge</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lippen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gaumen</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nase/Nasenraum</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Gaumensegel</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Stimmrinne</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lufttröhre</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Speiseröhre</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kehlkopf</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kehledeckel</td> </tr> </tbody> </table>	1	Zunge	2	Lippen	3	Gaumen	4	Nase/Nasenraum	5	Gaumensegel	6	Stimmrinne	7	Lufttröhre	8	Speiseröhre	9	Kehlkopf	10	Kehledeckel
1	Zunge																				
2	Lippen																				
3	Gaumen																				
4	Nase/Nasenraum																				
5	Gaumensegel																				
6	Stimmrinne																				
7	Lufttröhre																				
8	Speiseröhre																				
9	Kehlkopf																				
10	Kehledeckel																				

GR2

	Ja	Nein	Teilweise
1			x
2			x
3			X → ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.
4		x	
5		Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Ein Thema im Fach Erstsprache, Dauer weiss ich nicht mehr, ca.2 Lektionen 3 Wochen à 2 Lektionen	
6	x		Teilweise
7			x

8	Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.		x	
9	Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.		x	
10	Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmhöhe (höher/tiefer).		x	
11	Beim Unterrichten spreche ich lauter.	x		
12	Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.			x
13	Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.			x
14	Beim Sprechen atme ich in den Bauch.			
15	Beim Sprechen atme ich in die Brust.			
16	Wenn meine Stimme heiser ist, ...			<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> x... trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich x... versuche ich, wenig zu sprechen x... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente x... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...			<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes: ich war noch nie so lange heiser
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema			Viel Glück bei der Arbeit und der Auswertung!
19	Stimme sagen möchte: Ordne die Begriffe zu.			
	1	Zunge		
	2	Lippen		
	3	Gaumen		
	4	Nase/Nasenraum		

5	Gaumensegel	
6	Stimmrinne	
7	Lufröhre	
8	Speiseröhre	
9	Kehlkopf	
10	Kehle	
	Da hat sich glaub etwas verschoben...	

GR3

	Ja	Nein	Teilweise
1			X
2	X		
3			X
4			X
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): - 1 Semester lang à 2 Lektionen: Modul Stimme - ca. 2-3 Wochen à 2 Lektionen im Modul Sprachwerb inkl. Besuch Logopädinnen		

	Ja	Nein	Teilweise
6			Manchmal Ermüdungen beim Sprechen spürbar X
7			X
8		X	
9		Sehr selten	
10		X	
11		Selten	
12			X
13		X	

14	Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	X	
15	Beim Sprechen atme ich in die Brust.		X
16	Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! X trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich X versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente X räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:	
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause X rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes:	
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:		
19	Ordne die Begriffe zu.		
	1	Zunge	
	2	Lippen	
	3	Gaumen	
	4	Nase/Nasenraum	
	5	Gaumensegel	
	6	Stimmrinne	
	7	Lufröhre	
	8	Speiseröhre	
	9	Kehlkopf	
	10	Kehledeckel	

GR4

	Ja	Nein	Teilweise
1	Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.		x
2	Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.		x
3	Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	x	
4	Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimmer im Lehrerberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).	x	
5	In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war Thema im Gesangsunterricht.	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): 3 Wochen à 2 Lektionen	
		Ja	Nein
6	Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.		x
7	Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.		x
8	Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	x	
9	Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.	x	
10	Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).		
11	Beim Unterrichten spreche ich lauter.		x
12	Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	x	
13	Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.	x	
14	Beim Sprechen atme ich in den Bauch.		x
15	Beim Sprechen atme ich in die Brust.		x
16	Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich ... versuche ich, wenig zu sprechen	

	... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:	
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes:
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	
19	Ordne die Begriffe zu.	1 Zunge 2 Lippen 3 Gaumen 4 Nase/Nasenraum 5 Gaumensegel 6 Stimmrinne 7 Luftröhre 8 Speiseröhre 9 Kehlkopf 10 Kehledeckel

GR5

	Ja	Nein	Teilweise
1			X
2	X		
3			X
4		X	
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen):		
	12 Wochen à 1 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6			X
7		X	
8		X	
9			X
10			
11			X
12			X
13		X	
14			X
15			X
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich!		
	... X trinke ich Tee		
	... rede ich lauter		
	... flüstere ich		
	... versuche ich, wenig zu sprechen		
	... trinke ich viel Wasser		
	... nehme ich ohne Beratung Medikamente		

	<p>... räuspere ich mich oft</p> <p>... ändere ich nichts anderes:</p> <p>Meine Stimme ist praktisch nie heiser.</p> <p>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</p> <p>... bleibe ich zu Hause</p> <p>... rede ich möglichst wenig</p> <p>... gehe ich zum Arzt</p> <p>... nehme ich ohne Beratung Medikamente</p> <p>... mache ich nichts anderes:</p> <p>Keine Angaben möglich</p>																					
17	<p>Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...</p>																					
18	<p>Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:</p>																					
19	<p>Ordne die Begriffe zu.</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Zunge</td></tr> <tr><td>2</td><td>Lippen</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gaumen</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nase/Nasenraum</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gaumensegel</td></tr> <tr><td>6</td><td>Stimmrinne</td></tr> <tr><td>7</td><td>Lufttröhre</td></tr> <tr><td>8</td><td>Speiseröhre</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kehlkopf</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kehlideckel</td></tr> </tbody> </table>	1	Zunge	2	Lippen	3	Gaumen	4	Nase/Nasenraum	5	Gaumensegel	6	Stimmrinne	7	Lufttröhre	8	Speiseröhre	9	Kehlkopf	10	Kehlideckel	
1	Zunge																					
2	Lippen																					
3	Gaumen																					
4	Nase/Nasenraum																					
5	Gaumensegel																					
6	Stimmrinne																					
7	Lufttröhre																					
8	Speiseröhre																					
9	Kehlkopf																					
10	Kehlideckel																					

→ Schwierig zu zuordnen, da der gefragte Ort nicht klar ersichtlich ist

GR6

	Ja	Nein	Teilweise
1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	<input checked="" type="checkbox"/>		
4			<input checked="" type="checkbox"/>
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): 1.) Modul „Stimme“, 12 Wochen à 2 Lektionen 2.) Gesangsunterricht, 60 Wochen à 1 Lektion 3.) Chor (Wahlmodul), 36 Wochen à 1 Lektion 3 Wochen à 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6			<input checked="" type="checkbox"/>
7			<input checked="" type="checkbox"/>
8		<input checked="" type="checkbox"/>	
9	<input checked="" type="checkbox"/>		
10			<input checked="" type="checkbox"/>
11			<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	<input checked="" type="checkbox"/>		
14			<input checked="" type="checkbox"/>
15			<input checked="" type="checkbox"/>

16	Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee ... versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser ... kaue ich Süßholzwangeln ... esse ich Salbei-/Ingwer-/Lakritz-Bonbons anderes:
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... gehe ich zum Arzt
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	
19	Ordne die Begriffe zu.	

GR7

	Ja	Nein	Teilweise
1			x
2	x		
3	x		
4	x		
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): <i>Modul Stimme</i> 12 Wochen à 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6			x
7			x
8		x	
9		x	
10	x		
11	x		
12	x		
13	x		
14			
15	Beim Sprechen atme ich in die Brust.		
16	Wenn meine Stimme heiser ist, ... → trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich → versuche ich, wenig zu sprechen → trinke ich viel Wasser		

	... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes: → mache ich Stimmübungen (Erfahrung mit Logopädie durch Stimmerkrankung vor 2 Jahren)
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause → rede ich möglichst wenig → gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes:
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte: Ich bin vor 2 Jahren an einer Stimmbandläähmung erkrankt. Das Stimmband ist aber wieder aktiv. Jedoch bin ich seither sehr anfällig auf Heiserkeit und auch etwas sensibilisiert auf die Stimme.
19	Ordne die Begriffe zu.

GR8

	Ja	Nein	Teilweise
1		X	
2	X		
3			X
4			X
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): 3 Wochen à 2 Lektionen 1 Semester lang 2 Lektionen 1x 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6		X	
7		X	
8		X	
9			X
10			X
11	X		
12			X
13	X		
14			X
15			X
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee ... rede ich lauter.		

	X.. flüstere ich X.. versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser X.. nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause X.. rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt X.. nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes:
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:
19	Ordne die Begriffe zu.
1	Zunge
2	Lippen
3	Gaumen
4	Nase/Nasenraum
5	Gaumensegel
6	Stimmrinne
7	Lufröhre
8	Speiseröhre
9	Kehlkopf
10	Kehlideckel

GR9

	Ja	Nein	Teilweise
1	Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.		x
2	Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	x	
3	Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.	x	
4	Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimmer im Lehrerberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).		x
5	In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“), Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war Thema im Gesangsunterricht.	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Modul Stimme 3 Wochen à 2 Lektionen	

	Ja	Nein	Teilweise
6	Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.		x
7	Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	x	
8	Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	x	
9	Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.		x
10	Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	x	
11	Beim Unterrichten spreche ich lauter.	x	
12	Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.		x
13	Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.		x
14	Beim Sprechen atme ich in den Bauch.		x
15	Beim Sprechen atme ich in die Brust.	x	
16	Wenn meine Stimme heiser ist, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> x trinke ich Tee ... rede ich lauter x flüstere ich x versuche ich, wenig zu sprechen	

	... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:	
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes: ich war noch nie so lange heiser	
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte: Ordne die Begriffe zu.	
19		
		1 Zunge 2 Lippen 3 Gaumen 4 Nase/Nasenraum 5 Gaumensegel 6 Stimmrinne 7 Luftröhre 8 Speiseröhre 9 Kehlkopf 10 Kehledeckel

GR10

	Ja	Nein	Teilweise
1			X
2		X	
3			X
4		X	
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Modul Stimme im 1. Studienjahr: ein Semester pro Woche 1 Lektion 3 Wochen à 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6		X	
7		X	
8		X	
9			X
10		X	
11		X	
12		X	X
13		X	
14		X	
15	X		
16	Wenn meine Stimme heiser ist, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich! X... trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich		

		X... versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente X... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente X... mache ich nichts anderes:
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	
19	Ordne die Begriffe zu.	
	1 Zunge	
	2 Lippen	
	3 Gaumen	
	4 Nase/Nasenraum	
	5 Gaumensegel	
	6 Stimmrinne	
	7 Luftröhre	
	8 Speiseröhre	
	9 Kehlkopf	
	10 Kehldeckel	

GR11

	Ja	Nein	Teilweise
1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	<input checked="" type="checkbox"/>		
4		<input checked="" type="checkbox"/>	
5			Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Modul und Gesangsunterricht 3 Wochen à 2 Lektionen

	Ja	Nein	Teilweise
6		<input checked="" type="checkbox"/>	
7			
8		<input checked="" type="checkbox"/>	
9		<input checked="" type="checkbox"/>	
10		<input checked="" type="checkbox"/>	
11	<input checked="" type="checkbox"/>		
12		<input checked="" type="checkbox"/>	
13	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	<input checked="" type="checkbox"/>		
15		<input checked="" type="checkbox"/>	
16			<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> ... trinke ich Tee ... rede ich lauter ... x. flüstere ich ... x. versuche ich, wenig zu sprechen

	<p>... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:</p>																					
17	<p><i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... x. gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes:</p>	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...																				
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:																					
19	Ordne die Begriffe zu.																					
		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Zunge</td></tr> <tr><td>2</td><td>Lippen</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gaumen</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nase/Nasenraum</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gaumensegel</td></tr> <tr><td>6</td><td>Stimmrinne</td></tr> <tr><td>7</td><td>Lufttröhre</td></tr> <tr><td>8</td><td>Speiseröhre</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kehlkopf</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kehledeckel</td></tr> </tbody> </table>	1	Zunge	2	Lippen	3	Gaumen	4	Nase/Nasenraum	5	Gaumensegel	6	Stimmrinne	7	Lufttröhre	8	Speiseröhre	9	Kehlkopf	10	Kehledeckel
1	Zunge																					
2	Lippen																					
3	Gaumen																					
4	Nase/Nasenraum																					
5	Gaumensegel																					
6	Stimmrinne																					
7	Lufttröhre																					
8	Speiseröhre																					
9	Kehlkopf																					
10	Kehledeckel																					

GR12

	Ja	Nein	Teilweise
1		X	
2			X
3			X
4			X
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Im Modul „Stimme“: Dabei ging es aber hauptsächlich um die korrekte Aussprache und nicht, wie man die Stimme schonend einsetzt oder so. 12 Wochen à 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6		X	
7			X
8		X	
9			X
10			X
11		X	
12		X	
13		X	
14		X	
15		X	
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... versuche ich, wenig zu sprechen		

	... räuspere ich mich oft																				
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich! War ich noch nie																				
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte: Ordne die Begriffe zu.																				
19	<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Zunge</td></tr> <tr><td>2</td><td>Lippen</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gaumen</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nase/Nasenraum</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gaumensegel</td></tr> <tr><td>6</td><td>Stimmrinne</td></tr> <tr><td>7</td><td>Lufttröhre</td></tr> <tr><td>8</td><td>Speiseröhre</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kehlkopf</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kehlideckel</td></tr> </tbody> </table>	1	Zunge	2	Lippen	3	Gaumen	4	Nase/Nasenraum	5	Gaumensegel	6	Stimmrinne	7	Lufttröhre	8	Speiseröhre	9	Kehlkopf	10	Kehlideckel
1	Zunge																				
2	Lippen																				
3	Gaumen																				
4	Nase/Nasenraum																				
5	Gaumensegel																				
6	Stimmrinne																				
7	Lufttröhre																				
8	Speiseröhre																				
9	Kehlkopf																				
10	Kehlideckel																				

GR13

	Ja	Nein	Teilweise
1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Pflichtmodul Stimme im 1. SJ Dauer: 1 Semester ca. 12 Wochen à 1 Lektion Gesangsunterricht.		

	Ja	Nein	Teilweise
6		<input checked="" type="checkbox"/>	
7		<input checked="" type="checkbox"/>	
8		<input checked="" type="checkbox"/>	
9		<input checked="" type="checkbox"/>	
10			<input checked="" type="checkbox"/>
11			<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	<input checked="" type="checkbox"/>		
14			<input checked="" type="checkbox"/>
15			<input checked="" type="checkbox"/>
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ...x. trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich ...x. versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente		

	<p>... räuspere ich mich oft</p> <p>... ändere ich nichts</p> <p>anderes: Emser Pastillen, Honig trage ein Halstuch</p>																					
17	<p>Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...</p> <p>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</p> <p>... bleibe ich zu Hause</p> <p>.x. rede ich möglichst wenig</p> <p>.x.. gehe ich zum Arzt</p> <p>... nehme ich ohne Beratung Medikamente</p> <p>... mache ich nichts</p> <p>anderes:</p>																					
18	<p>Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:</p> <p>Ordne die Begriffe zu.</p>	<p>Brauche ich im Beruf und in der Freizeit (Singen) sehr häufig, weshalb mir ein schonender Umgang wichtig ist.</p>																				
19	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zunge</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lippen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gaumen</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nase/Nasenraum</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Gaumensegel</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Stimmrinne</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lufttröhre</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Speiseröhre</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kehlkopf</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kehledeckel</td> </tr> </tbody> </table>	1	Zunge	2	Lippen	3	Gaumen	4	Nase/Nasenraum	5	Gaumensegel	6	Stimmrinne	7	Lufttröhre	8	Speiseröhre	9	Kehlkopf	10	Kehledeckel	
1	Zunge																					
2	Lippen																					
3	Gaumen																					
4	Nase/Nasenraum																					
5	Gaumensegel																					
6	Stimmrinne																					
7	Lufttröhre																					
8	Speiseröhre																					
9	Kehlkopf																					
10	Kehledeckel																					

FR1

	Ja	Nein	Teilweise
1		x	
2	x		
3			x
4			x
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): 3 Wochen à 2 Lektionen Atelier-Stimmen erfolge an einem Tag		

	Ja	Nein	Teilweise
6			x
7			x
8		x	
9		x	
10			x
11	x		
12			x
13		x	
14		x	

15	Beim Sprechen atme ich in die Brust.			x
16	Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich ... versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts ... anderes:		
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts ... anderes:		
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema			
19	Stimme sagen möchte: Ordne die Begriffe zu.			
	1	Zunge		
	2	Lippen		
	3	Gaumen		
	4	Nase/Nasenraum		
	5	Gaumensegel		
	6	Stimmrinne		
	7	Luftröhre		
	8	Speiseröhre		
	9	Kehlkopf		
	10	Kehledeckel		

FR2

	Ja	Nein	Teilweise
1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2		<input checked="" type="checkbox"/>	
3		<input checked="" type="checkbox"/>	
4		<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Ein Kurs an 90 Minuten. Ein halber Atellertag ca. 3h		

	Ja	Nein	Teilweise
6		<input checked="" type="checkbox"/>	
7		<input checked="" type="checkbox"/>	
8		<input checked="" type="checkbox"/>	
9		<input checked="" type="checkbox"/>	
10			<input checked="" type="checkbox"/>
11			<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	<input checked="" type="checkbox"/>		
15		<input checked="" type="checkbox"/>	
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich ... versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente		

	... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:	
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ... <i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes: War ich noch nie. Ich würde aber möglichst wenig reden und zum Arzt gehen.	
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte: Bei einer LP wird im Vergleich zu anderen Berufen die Stimme sehr stark beansprucht. Es gilt diese also, wenn immer möglich zu schonen.	
19	Ordne die Begriffe zu.	

FR3

	Ja	Nein	Teilweise
1			x
2	x		
3	x		
4	x		
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): In beiden Fächern waren es nur wenige Lektionen, ca 2 Lektionen in 2 Wochen. 3 Wochen à 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6		x	
7		x	
8		x	
9			x
10		x	
11			x
12		x	
13			x
14	x		
15		x	
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! X trinke ich Tee ... rede ich lauter		

	... flüstere ich X versuche ich, wenig zu sprechen ... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:																					
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig X gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes:																					
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte: Ordne die Begriffe zu.	Ich finde es ein sehr interessantes Thema, welches leider ein wenig vernachlässigt wird.																				
19	<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Zunge</td></tr> <tr><td>2</td><td>Lippen</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gaumen</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nase/Nasenraum</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gaumensegel</td></tr> <tr><td>6</td><td>Stimmrinne</td></tr> <tr><td>7</td><td>Lufttröhre</td></tr> <tr><td>8</td><td>Speiseröhre</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kehlkopf</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kehldackel</td></tr> </tbody> </table>	1	Zunge	2	Lippen	3	Gaumen	4	Nase/Nasenraum	5	Gaumensegel	6	Stimmrinne	7	Lufttröhre	8	Speiseröhre	9	Kehlkopf	10	Kehldackel	
1	Zunge																					
2	Lippen																					
3	Gaumen																					
4	Nase/Nasenraum																					
5	Gaumensegel																					
6	Stimmrinne																					
7	Lufttröhre																					
8	Speiseröhre																					
9	Kehlkopf																					
10	Kehldackel																					

FR4

	Ja	Nein	Teilweise
1			X
2	X		
3	X		
4			X
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Atelier an einem Tag (8-15:30 Uhr) 3 Wochen à 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6	X		
7		X	
8		X	
9		X	
10	X		
11	X		
12			X
13			X
14			X
15			X
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee ... rede ich lauter ... flüstere ich ... versuche ich, wenig zu sprechen		

	... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:																						
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes:																						
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte: Ordne die Begriffe zu.																						
19		<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Zunge</td></tr> <tr><td>2</td><td>Lippen</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gaumen</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nase/Nasenraum</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gaumensegel</td></tr> <tr><td>6</td><td>Stimmrinne</td></tr> <tr><td>7</td><td>Lufröhre</td></tr> <tr><td>8</td><td>Speiseröhre</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kehlkopf</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kehlideckel</td></tr> </tbody> </table>	1	Zunge	2	Lippen	3	Gaumen	4	Nase/Nasenraum	5	Gaumensegel	6	Stimmrinne	7	Lufröhre	8	Speiseröhre	9	Kehlkopf	10	Kehlideckel	
1	Zunge																						
2	Lippen																						
3	Gaumen																						
4	Nase/Nasenraum																						
5	Gaumensegel																						
6	Stimmrinne																						
7	Lufröhre																						
8	Speiseröhre																						
9	Kehlkopf																						
10	Kehlideckel																						

FR5

	Ja	Nein	Teilweise
1			x
2	x		
3			x
4	x		
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Es war Thema im Gesangunterricht. (1 Semester à 1 Lektion pro Woche.) Es war Thema in der Kinder- und Jugendliteratur (vorlesen) (1 Semester à 1 Lektion pro Woche.)		

	Ja	Nein	Teilweise
6			x
7			x
8			x
9			x
10		x	
11	x		
12		x	
13		x	
14		x	
15	x		

16	Wenn meine Stimme heiser ist, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! x trinke ich Tee ... rede ich lauter x flüstere ich x versuche ich, wenig zu sprechen x trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... räuspere ich mich oft ... ändere ich nichts anderes:
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig ... gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes: hatte ich noch nie!
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	
19	Ordne die Begriffe zu.	
	1	Zunge
	2	Lippen
	3	Gaumen
	4	Nase/Nasenraum
	5	Gaumensegel
	6	Stimmrinne
	7	Lufttröhre
	8	Speiseröhre
	9	Kehlkopf
	10	Kehledeckel

SH1

	Ja	Nein	Teilweise
1			x
2		x	
3			x
4	x		
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): Es war Thema im Musikunterricht. 1 Veranstaltung (2 Lektionen) und im Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. Bsp.: Es war Thema im Gesangsunterricht. 3 Wochen à 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6		x	
7		x	
8		x	
9			x
10		x	
11	x		
12			x
13		x	
14	x		
15			x
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ...x trinke ich Tee ... rede ich lauter		

	<p>... flüstere ich</p> <p>... x versuche ich, wenig zu sprechen</p> <p>... trinke ich viel Wasser</p> <p>... nehme ich ohne Beratung Medikamente</p> <p>... räuspere ich mich oft</p> <p>... ändere ich nichts</p> <p>anderes:</p> <p>... nehme ich Bonbons gegen Heiserkeit und Husten (Ricola)</p>																					
17	<p>Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...</p> <p>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</p> <p>... bleibe ich zu Hause</p> <p>... x rede ich möglichst wenig</p> <p>... gehe ich zum Arzt</p> <p>... nehme ich ohne Beratung Medikamente</p> <p>... mache ich nichts</p> <p>anderes:</p> <p>... nehme ich Bonbons gegen Heiserkeit und Husten (Ricola)</p> <p>... trinke ich Tee</p>																					
18	<p>Ergänzungen/Was ich noch zum Thema</p> <p>Stimme sagen möchte:</p>																					
19	<p>Ordne die Begriffe zu.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zunge</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Lippen</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Gaumen</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nase/Nasenraum</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Gaumensegel</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Stimmrinne</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Lufttröhre</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Speiseröhre</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Kehlkopf</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kehledeckel</td> </tr> </tbody> </table>	1.	Zunge	2.	Lippen	3.	Gaumen	4.	Nase/Nasenraum	5.	Gaumensegel	6.	Stimmrinne	7.	Lufttröhre	8.	Speiseröhre	9.	Kehlkopf	10.	Kehledeckel	
1.	Zunge																					
2.	Lippen																					
3.	Gaumen																					
4.	Nase/Nasenraum																					
5.	Gaumensegel																					
6.	Stimmrinne																					
7.	Lufttröhre																					
8.	Speiseröhre																					
9.	Kehlkopf																					
10.	Kehledeckel																					

SH2

	Ja	Nein	Teilweise
1		x	
2		x	
3		x	
4		x	
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen):		

1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.
 2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.
 3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt wird.
 4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimmer im Lehrerberuf informieren (z.B. auf einer Internetseite).
 5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“), Bitte schreibe auf.
 Bsp.: Es war Thema im Gesangsunterricht.

	Ja	Nein	Teilweise
6		x	
7		x	
8		x	
9	x		
10		x	
11		x	
12	x		
13	x		
14	x		
15	x		
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee ... versuche ich, wenig zu sprechen		

6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.
 7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.
 8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.
 9 Mein Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühlt sich nach dem Unterrichten verspannt an.
 10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).
 11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.
 12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.
 13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich dagegen tun kann.
 14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.
 15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.
 16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...

17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ...	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... rede ich möglichst wenig
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:	
19	Ordne die Begriffe zu.	
	1 Zunge	
	2 Lippen	
	3 Gaumen	
	4 Nase/Nasenraum	
	5 Gaumensegel	
	6 Stimmrinne	
	7 Luftröhre	
	8 Speiseröhre	
	9 Kehlkopf	
	10 Kehlideckel	

SH3

	Ja	Nein	Teilweise
1		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	<input checked="" type="checkbox"/>		
4			<input checked="" type="checkbox"/>
5	Dauer (Wochen) und Umfang (Lektionen): bis jetzt noch nicht 3 Wochen à 2 Lektionen		

	Ja	Nein	Teilweise
6		<input checked="" type="checkbox"/>	
7			<input checked="" type="checkbox"/>
8		<input checked="" type="checkbox"/>	
9		<input checked="" type="checkbox"/>	
10			<input checked="" type="checkbox"/>
11			<input checked="" type="checkbox"/>
12		<input checked="" type="checkbox"/>	
13			<input checked="" type="checkbox"/>
14			<input checked="" type="checkbox"/>
15			<input checked="" type="checkbox"/>
16	Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... trinke ich Tee ... rede ich lauter <input checked="" type="checkbox"/> flüstere ich ... versuche ich, wenig zu sprechen		

	... trinke ich viel Wasser ... nehme ich ohne Beratung Medikamente <input checked="" type="checkbox"/> räuspere ich mich oft ... andere ich nichts anderes:																					
17	Wenn ich länger als 7 Tage heiser bin, ... Hier sind Mehrfachantworten möglich! ... bleibe ich zu Hause ... rede ich möglichst wenig <input checked="" type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt ... nehme ich ohne Beratung Medikamente ... mache ich nichts anderes:																					
18	Ergänzungen/Was ich noch zum Thema Stimme sagen möchte:																					
19	Ordne die Begriffe zu.	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Zunge</td></tr> <tr><td>2</td><td>Lippen</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gaumen</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nase/Nasenraum</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gaumensegel</td></tr> <tr><td>6</td><td>Stimmrinne</td></tr> <tr><td>7</td><td>Lufttröhre</td></tr> <tr><td>8</td><td>Speiseröhre</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kehlkopf</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kehldedeel</td></tr> </table>	1	Zunge	2	Lippen	3	Gaumen	4	Nase/Nasenraum	5	Gaumensegel	6	Stimmrinne	7	Lufttröhre	8	Speiseröhre	9	Kehlkopf	10	Kehldedeel
1	Zunge																					
2	Lippen																					
3	Gaumen																					
4	Nase/Nasenraum																					
5	Gaumensegel																					
6	Stimmrinne																					
7	Lufttröhre																					
8	Speiseröhre																					
9	Kehlkopf																					
10	Kehldedeel																					

Anhang 6: Auswertung Fragebogen Fragen 1-4, 6-17, 19

PH	Nr.	Frage 1		Frage 2		Frage 3		Frage 4		Frage 6		Frage 7		Frage 8		Frage 9		Frage 10		Frage 11		Frage 12		Frage 13																
		Ja	Nein	Teilw.	Ja	Nein	Teilw.	Ja	Nein	Teilw.	Ja	Nein	Teilw.	Ja	Nein	Teilw.	Ja	Nein	Teilw.	Ja	Nein	Teilw.	Ja	Nein	Teilw.	Ja	Nein	Teilw.												
ZG	1	1																																						
ZG	2	1																																						
ZG	3	1																																						
ZG	4	1																																						
ZG	5	1																																						
ZG	6	1																																						
ZG	7	1																																						
ZG	8	1																																						
ZG	9	1																																						
ZG	10	1																																						
ZG	11	1																																						
ZG	12	1																																						
ZG	13	1																																						
ZG	14	-	-	-																																				
Total ZG	14 Fb	3	3	7	3	2	9	6	3	5	2	9	2	0	3	8	3	1	10	3	0	13	1	5	5	4	0	9	4	8	1	5	4	5	4	4	6			
ZG																																								
GR	1	1																																						
GR	2	1																																						
GR	3	1																																						
GR	4	1																																						
GR	5	1																																						
GR	6	1																																						
GR	7	1																																						
GR	8	1																																						
GR	9	1																																						
GR	10	1																																						
GR	11	1																																						
GR	12	1																																						
GR	13	1																																						
Total GR	13 Fb	3	3	7	3	2	3	7	0	6	4	3	6	0	1	5	7	0	6	6	0	13	0	1	7	5	1	6	4	6	3	4	3	4	6	6	5	2		
GR																																								
FR	1	1																																						
FR	2	1																																						
FR	3	1																																						
FR	4	1																																						
FR	5	1																																						
Total FR	5 Fb	1	1	3	4	1	0	2	1	2	2	1	2	0	1	2	2	0	3	2	0	4	1	0	3	2	1	2	2	2	0	3	2	2	1	1	2	2		
FR																																								
SH	1	1																																						
SH	2	1																																						
SH	3	1																																						
Total SH	3 Fb	0	2	1	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0	3	0	0	2	1	0	3	0	1	0	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
SH																																								
TOTAL	35	7	9	18	16	7	12	16	5	14	9	14	11	0	5	18	12	1	21	12	0	33	2	7	16	12	2	19	11	17	5	13	11	11	13	12	12	11		
Anz. Studis	div.	34	34	34	35	35	34	35	35	34	34	34	34	35	35	35	35	34	34	34	35	35	35	35	35	35	32	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35			
Total %	div.	20.6	26.5	52.9	45.7	20	34.3	45.7	14.3	40	26.5	41.2	32.4	0	14.3	51.4	34.3	2.94	61.8	35.3	0	94.3	5.7	20	45.7	34.3	6.25	59.4	34.4	48.6	14.3	37.1	31.4	31.4	34.3	34.3	31.4			
agramm% bzw. %-Konf		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

Anhang 7: Auswertung Fragebogen Frage 5

kursiv geschrieben: Ergänzungen durch die Autorinnen, basierend auf den Angaben der anderen Studierenden zur gleichen Veranstaltung.

„“: Ergänzungen der Studierenden

Nummer	Bezeichnung	Dauer	Umfang	Total
ZG1	Fach Musik (Stimmbildung)	2 Semester	1 Lkt./Woche	24 Lkts.
	Fach Deutsch (Kommunikation, Auftreten)	1 Semester	2 Lkts./Woche	24 Lkts.
ZG2	Stimmbildung	2 Semester	1 Lkt./Woche	24 Lkts.
ZG3	Stimmbildung	2 Semester	1 Lkt./Woche	24 Lkts.
ZG4	„während Stimmbildung ganz kurz etw. erklärt“			
ZG5	Stimmbildung	1 Semester	30min/Woche	12 Lkts.
ZG6	Stimmbildung	2 Semester	1 Lkt./Woche	24 Lkts.
ZG7	Stimmbildung	1 Semester	25min/Woche	12 Lkts.
	Modul Vokalpädagogik (wenig praktisch und auf Kinder bezogen)			
ZG8	Modul Classroommanagement	2 Semester	1 Lkt./Woche	24 Lkts.
	Stimmbildung	2 Semester	1 Lkt./Woche	24 Lkts.
ZG9				
ZG10				
ZG11	Stimmbildung (Gesangsunterricht)	„kann mich nicht mehr erinnern“ 2 Semester	1 Lkt./Woche	24 Lkts.
ZG12	Wahlmodul Stimmbildung	1 Semester	1 Lkt./Woche	12 Lkts.
	Thema im Mentorat	1 Woche		2 Lkts.
ZG13	„Mann kann fakultativ Stimmbildung besuchen, was leider eher auf's Singen denn Sprechen fokussiert ist.“		25min/Woche	
ZG14	Stimmbildung	2 Semester	1 Lkt./Woche	24 Lkts.

		21 Semester / 13 = 1,6 Semester	13,5 Lkts./Woche / 13 = 1 Lkt./Woche	254 Lkts. / 13 = 19,5 Lkts.
GR1	„Das Thema wurde nicht behandelt. Dies jedoch möglicherweise, weil ich einen Hochschulwechsel vornahm. Möglicherweise verpasste ich deswegen ein Modul zum Thema.“			
GR2	Thema im Fach Erstsprache		2 Lkts./Woche	2 Lkts.
GR3	Modul Stimme	1 Semester	2 Lkts./Woche	24 Lkts.
	Modul Spracherwerb inkl. Besuch Logopädinnen	2-3 Wochen	2 Lkts./Woche	5 Lkts.
GR4				
GR5	Thema im Stimmunterricht	1 Semester	1 Lkt./Woche	12 Lkts.
GR6	Modul Stimme	1 Semester	2 Lkts./Woche	24 Lkts.
	Gesangsunterricht	5 Semester	1 Lkt./Woche	60 Lkts.
	Wahlmodul Chor	3 Semester	1 Lkt./Woche	36 Lkts.
GR7	Modul Stimme	1 Semester	2 Lkts./Woche	24 Lkts.
GR8	Es war ein Modul an unserer Schule (<i>Modul Stimme</i>).	1 Semester	2 Lkts./Woche	24 Lkts.
	„Es kamen Logopädinnen vorbei und erzählen etwas zu der Stimme, was ich noch sehr interessant fand.“	einmalig		2 Lkts.
GR9	Modul Stimme	1 Semester	1 Lkt./Woche	12 Lkts.
GR10	Modul Stimme	1 Semester	1 Lkt./Woche	12 Lkts.
GR11	Modul <i>Stimme</i>	1 Semester	1 Lkt./Woche	12 Lkts.
	Gesangsunterricht			
GR12	Modul Stimme „Dabei ging es aber hauptsächlich um die korrekte Aussprache und nicht, wie man die Stimme schonend einsetzt oder so.“	1 Semester	2 Lkts./Woche	24 Lkts.
GR13	Modul Stimme	1 Semester	1 Lkt./Woche	12 Lkts.

		18 Semester / 12 = 1,5 Semester	21 Lkts./Woche / 14 = 1,5 Lkts./ Woche	261 Lkts. / 15 = 17,4 Lkts.
FR1	Atelier Stimme „das Thema war eigentlich für alle Studierenden vorgesehen oder würde sie zumindest betreffen, jedoch durften nur jene Studierende am Atelier-Stimmen teilnehmen, welche die Spezialisierung Musik gewählt hatten.“	1 Tag		7 Lkts.
FR2	Kurs	1 Tag		90min (2 Lkts.)
	Atelier	1 Tag		3h (4 Lkts.)
FR3	Fachdidaktik Musik	2 Wochen		2 Lkts.
	Deutsch	2 Wochen		2 Lkts.
FR4	Atelier	1 Tag		8-15.30 Uhr (7 Lkts.)
FR5	Thema im Gesangsunterricht	1 Semester	1 Lkt./Woche	12 Lkts.
	Thema in der Kinder- und Jugendliteratur (Vorlesen)	1 Semester	1 Lkt./Woche	12 Lkts.
		29 Wochen / 8 = 3,6 Wochen (1/3 Semester)	2 Lkts./Woche / 2 = 1 Lkt./Woche	48 Lkts. / 8 = 6 Lkts.
SH1	Thema im Musikunterricht	1 Veranstaltung		2 Lkts.
	Thema im Deutschunterricht	1 Veranstaltung		1 Lkt.
SH2				
SH3				
				3 Lkts. / 2 = 1,5 Lkts.
	Total und Durchschnitt	1,6 Semester +	1 Lkt./Woche 1,5 Lkts./ Woche	19,5 + 17,4 + 6 + 1,5 Lkts.

		1,5 Semester + 1/3 Semester = 3,4 Semester / 3 = <u>1,1 Semester</u>	1 Lkt./Woche = 3,5 Lkts./Woche / 3 = <u>1,2</u> <u>Lkts./Woche</u>	= 44,4 Lkts. / 4 = <u>11,1 Lkts.</u>
--	--	---	---	---

Anhang 8: Auswertung Fragebogen Frage 18

Nummer	Ergänzung	Kategorie
ZG7	Ich finde, Stimmbildung gehört zur Ausbildung. Lehrberuf ist ein stimmintensiver Beruf. Viele angehende LP sprechen falsch → Turnlehrer/-innen sind nach 10 Jahren heiser/chronische Disphonie. Ich wünsche gratis Stimmbildung (≠ Gesangsunterricht!) für Lehrpersonen in der Ausbildung.	Wichtigkeit Forderung
ZG10	Stimmbildung	Forderung
ZG13	Es wäre wichtig, als LP zu lernen, wie ich mit meiner Stimme richtig umgehen kann, da man sie schon sehr oft benötigt.	Wichtigkeit
ZG14	Die Stimme ist ein wichtiges Instrument der Lehrperson. Eine ruhige, klare Stimme kann eine lebhafte Klasse beruhigen. Mit der Stimme kann man ausserdem Kinder motivieren!	Wichtigkeit
GR1	Spannendes und wichtiges Thema, welches leider etwas vernachlässigt wird.	Wichtigkeit
GR7	Ich bin vor 2 Jahren an einer Stimmbandlähmung erkrankt. Das Stimmband ist aber wieder aktiv. Jedoch bin ich seither sehr anfällig auf Heiserkeit und auch etwas sensibilisiert auf die Stimme.	eigene Erfahrung
GR13	Brauche ich im Beruf und in der Freizeit (Singen) sehr häufig, weshalb mir ein schonender Umgang wichtig ist.	Wichtigkeit
FR2	Bei einer LP wird im Vergleich zu anderen Berufen die Stimme sehr stark beansprucht. Es gilt diese also, wenn immer möglich zu schonen.	Wichtigkeit
FR3	Ich finde es ein sehr interessantes Thema, welches leider ein wenig vernachlässigt wird.	Wichtigkeit

Anhang 9: Fragebogen (vor Pretest)

Liebe Studierende der Pädagogischen Hochschule Chur
Wir, Nadine und Corinne, studieren an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich Loopädä. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit der Prävention von Stimmstörungen bei angehenden Lehrpersonen.
Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, und unseren Fragebogen ausfüllt. Ihr seid uns damit eine grosse Hilfe bei unserer Bachelorarbeit.
Es ist wichtig, dass ihr die Fragen alleine und ehrlich beantwortet. Wenn ihr unsicher seid, oder eine Frage nicht beantworten könnt, dürft ihr das gerne so notieren bzw. die Frage leer lassen.
Die Fragen beziehen sich auf Situationen im Arbeitsalltag (z.B. Praktikum), in denen ihr mindestens sechs Lektionen pro Tag unterrichtet.

Fragebogen	Ja	Nein	Teilweise
1 Ich fühle mich gut informiert über die Stimme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ich will gerne mehr über die Stimme erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ich finde es wichtig, dass das Thema Stimme in der Ausbildung ausführlich behandelt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ich möchte mich gerne ausserhalb der Schule über Stimme im Lehrberuf informieren (z. B. auf einer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 In der Ausbildung wurde das Thema Stimme folgendermassen behandelt (z.B. Wahlmodul, Gesangsunterricht, Deutsch, „Spezialprogramm“). Bitte schreibe auf. <i>Bsp.: Es war ein Thema im Gesangsunterricht.</i>	Dauer (Lektionen) und Umfang (Wochen) angeben: <i>2 Lektionen à 3 Wochen</i>		
6 Nach einem Unterrichtstag ist meine Stimme verändert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ich muss mich beim Sprechen anstrengen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ich habe das Gefühl, dass mir zum Sprechen die Luft fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Mein Hals–Nacken–Schulter–Bereich fühlt sich verspannt an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beim Unterrichten spreche ich in einer anderen Stimmlage (höher/tiefer).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

	Ja	Nein	Teilweise
11 Beim Unterrichten spreche ich lauter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Ich weiss, wie ich meine Stimme schonend gebrauchen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Wenn meine Stimme verändert klingt, weiss ich, was ich tun kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beim Sprechen atme ich in den Bauch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Beim Sprechen atme ich in die Brust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Wenn meine Stimme heiser ist, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> trinke ich Tee <input type="checkbox"/> rede ich lauter <input type="checkbox"/> flüstere ich <input type="checkbox"/> versuche ich, wenig zu sprechen <input type="checkbox"/> trinke ich viel Wasser <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> räuspere ich mich oft <input type="checkbox"/> ändere ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
17 Wenn ich länger als sieben Tage heiser bin, ...	<i>Hier sind Mehrfachantworten möglich!</i> <input type="checkbox"/> bleibe ich zu Hause <input type="checkbox"/> rede ich möglichst wenig <input type="checkbox"/> gehe ich zum Arzt <input type="checkbox"/> nehme ich ohne Beratung Medikamente <input type="checkbox"/> mache ich nichts <input type="checkbox"/> anderes: _____		
18 Ergänzungen:	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

2

19. Anatomie
 Ordne die Begriffe zu.

1	Zunge
2	Lippen
3	Gaumen
4	Nase/Nasenraum
5	Gaumensegel
6	Stimmritzen
7	Lufttröhre
8	Speiseröhre
9	Kehlkopf
10	Kehle

Anhang 10: Voice Handicap Index (VHI)

Voice Handicap Index, deutsche Fassung									
© DGPP									
Datum									
Name, Vorname									
Diagnose									
Beruf									
Ich brauche meine <i>Sprechstimme</i> vorwiegend für					Beruf				
					Freizeit				
					normale Unterhaltungen				
Ich brauche meine <i>Singstimme</i> vorwiegend für					Beruf				
					Freizeit				
					nichts dergleichen, ich singe nicht				
Ich schätze meine Gesprächigkeit so ein (bitte ankreuzen):									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
stiller Zuhörer			normaler Sprecher			äußerst gesprächig			
Dies sind Feststellungen, mit denen viele Leute ihre Stimme und die Wirkung ihrer Stimme auf ihr Leben beschreiben. Kreuzen Sie die Antwort an, die anzeigt, wie häufig Sie dieselbe Erfahrung machen.									
Antworten: 0 = nie, 1 = selten, 2 = manchmal, 3 = oft, 4 = immer									
F1	Man hört mich wegen meiner Stimme schlecht.				0	1	2	3	4
P2	Beim Sprechen geht mir die Luft aus.				0	1	2	3	4
F3	Anderen fällt es schwer, mich in einem lauten Raum zu verstehen.				0	1	2	3	4
P4	Der Klang meiner Stimme ändert sich im Laufe des Tages.				0	1	2	3	4
F5	Meine Familie hört mich kaum, wenn ich zuhause nach ihnen rufe.				0	1	2	3	4
F6	Ich benutze das Telefon seltener, als ich eigentlich möchte.				0	1	2	3	4
E7	Wegen meiner Stimme bin ich angespannt, wenn ich mich mit anderen unterhalte.				0	1	2	3	4
F8	Vielen Leuten geht meine Stimme anscheinend auf die Nerven.				0	1	2	3	4
E9	Ich meide größere Gruppen wegen meiner Stimme.				0	1	2	3	4
P10	Ich werde gefragt, was mit meiner Stimme los sei.				0	1	2	3	4
F11	Wegen meiner Stimme spreche ich seltener mit Freunden, Nachbarn und Verwandten.				0	1	2	3	4
F12	Im direkten Gespräch werde ich gebeten zu wiederholen, was ich gesagt habe.				0	1	2	3	4
P13	Meine Stimme klingt unangenehm kratzig und rau.				0	1	2	3	4
P14	Ich habe das Gefühl, dass ich mich anstrengen muss, wenn ich meine Stimme benutze.				0	1	2	3	4
E15	Ich glaube, dass andere mein Stimmproblem nicht verstehen.				0	1	2	3	4
F16	Meine Stimm Schwierigkeiten schränken mich in meinem Privatleben ein.				0	1	2	3	4
P17	Bevor ich spreche, weiß ich nicht, wie klar meine Stimme klingen wird.				0	1	2	3	4
P18	Ich versuche meine Stimme so zu verändern, dass sie anders klingt.				0	1	2	3	4
F19	Ich fühle mich bei Unterhaltungen wegen meiner Stimme ausgeschlossen.				0	1	2	3	4
P20	Ich muss mich beim Sprechen sehr anstrengen.				0	1	2	3	4
P21	Abends ist meine Stimme schlechter.				0	1	2	3	4
F22	Wegen meines Stimmproblems habe ich Einkommensverluste.				0	1	2	3	4
E23	Mein Stimmproblem bedrückt mich.				0	1	2	3	4
E24	Ich bin weniger kontaktfreudig wegen meines Stimmproblems.				0	1	2	3	4
E25	Ich empfinde mein Stimmproblem als Behinderung.				0	1	2	3	4
P26	Meine Stimme versagt mitten im Sprechen.				0	1	2	3	4
E27	Ich ärgere mich, wenn man mich bittet, etwas zu wiederholen.				0	1	2	3	4
E28	Es ist mir peinlich, wenn Leute mich bitten, etwas zu wiederholen.				0	1	2	3	4
E29	Wegen meiner Stimme fühle ich mich unfähig.				0	1	2	3	4
E30	Ich schäme mich wegen meines Stimmproblems.				0	1	2	3	4
	Wie schätzen Sie Ihre Stimme heute ein?				0	1	2	3	
0 = normal, 1 = leicht gestört, 2 = mittelgradig gestört, 3 = hochgradig gestört									

Quellenverzeichnis

- Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie e.V. (2003). *Voice Handicap Index, deutsche Fassung*. Zugriff am 15.10.2015 unter [http://www.dgpp.de/cms/media/download_gallery/VHI-Bogen-Konsensfassung_\(C\)DGPP%202003.pdf](http://www.dgpp.de/cms/media/download_gallery/VHI-Bogen-Konsensfassung_(C)DGPP%202003.pdf)
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.
- Pädagogische Hochschule Freiburg (2015a). *Plan des études / Studienplan 2013-2016 (CK13)*. Zugriff am 31.01.2016 unter https://www.phfr.ch/sites/default/files/ck13_plan_detudes_studienplan_20150324_0.pdf
- Pädagogische Hochschule Freiburg (2015b). *Bachelor of Arts in Pre-Primary and Primary Education. Kursübersicht und ECTS-Punkte - Studienplan 2013-2016*. Zugriff am 31.01.2016 unter https://www.phfr.ch/sites/default/files/ck13_liste_ects_d_20150324.pdf
- Pädagogische Hochschule Graubünden (2010). *Anhang zum Rahmenstudienplan 2007. Zuteilung ECTS-Credits*. Zugriff am 31.01.2016 unter http://www.phgr.ch/fileadmin/user_upload/customers/phgr/studiengaenge/Rahmenstudienplan_Revision_4_070907_anhang.pdf
- Pädagogische Hochschule Graubünden (n.d.). *Rahmenstudienplan*. Zugriff am 31.01.2016 unter http://www.phgr.ch/fileadmin/user_upload/customers/phgr/studiengaenge/primarschule/Rahmenstudienplan_Revision_4_070907.pdf
- Pädagogische Hochschule Schwyz (2015). *Studienführer 2015/16*. Zugriff am 31.01.2016 unter https://www.phsz.ch/fileadmin/autoren/ausbildung_dateien/phsz_studienfuehrer2015-2016.pdf
- Pädagogische Hochschule St. Gallen (2015). *Studienplan Ausbildung für Kindergarten- und Primarschullehrkräfte für Studienjahrgang 2013*. Zugriff am 31.01.2016 unter http://www.phsg.ch/Portaldata/1/Resources/kiga_primar/ausbildung/1_studium/studienplan/Studienplan_2013_04.08.15.pdf
- Pädagogische Hochschule Thurgau (2009). *Basiskompetenzen Musik PHTG. Voraussetzungen für die Lehrbefähigung in Musik*. Zugriff am 31.01.2016 unter http://www.phtg.ch/fileadmin/dateiablage/40_Fachbereiche/Musik/Unterseiten/Basiskompetenzen_Musik_PHTG_.pdf
- Pädagogische Hochschule Thurgau (2014). *Ausbildungsanteile Studiengang Primarstufe Studienjahrgang 2013/14*. Zugriff am 31.01.2016 unter http://www.phtg.ch/fileadmin/dateiablage/10_Studium/Primarstufe/Dokumente/Studienplan_PS_2013-16.pdf
- Pädagogische Hochschule Thurgau (n.d.). *Melodische und rhythmische Fertigkeiten*. Zugriff am 31.01.2016 unter https://evento.phtg.ch/cst_pages/brn_moduldetailaz.aspx?node=c2183415-9abe-4386-80e2-59827daf2b1b&idanlass=82121
- Pädagogische Hochschule Thurgau (n.d.). *Studienwoche: Informieren, Moderieren, Präsentieren*. Zugriff am 31.01.2016 unter https://evento.phtg.ch/cst_pages/brn_moduldetailaz.aspx?node=c2183415-9abe-4386-80e2-59827daf2b1b&idanlass=82142
- PH Bern (Hrsg.). (2013). *Studienplan Vorschulstufe und Primarstufe*. PDF Dokument. Zugriff am 31.01.2016 unter <https://www.phbern.ch/studiengaenge/vp.html>
- PH Luzern (2013). *Studienplan für den Studiengang Primarstufe im Studienjahr 15/16*. Zugriff am 31.01.2016 unter http://www.phlu.ch/fileadmin/media/phlu.ch/ab/dokumente/Studienplaene/Studienplan_2013_Primarstufe.pdf
- PH Luzern (Hrsg.). (2015). *Studienführer 2015/16*. Zugriff am 31.01.2016 unter http://www.phlu.ch/fileadmin/media/phlu.ch/ab/dokumente/Wichtige_Informationen_zum_Studium/Studienfuehrer_2015-16.pdf
- PH Wallis (2016). *3. Unterrichtsführung und Unterrichtsklima. 3.1 Kommunikation*. Zugriff am 31.01.2016 unter http://www.hepvs.ch/de/ausbildungs/primarstufe-kurse/kursliste?theme=course&isc=1&ordering=xf6&searchword=kommunikation&category_id=

- Schulleitung der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (2016a). *Basiskompetenzen Musik*. Microsoft Word Dokument. Zugriff am 31.01.2016 unter <http://www.phsh.ch/de/Ausbildung/Fachbereiche/Musik/>
- Schulleitung der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (2016b). *Fachdidaktik 1 Musik*. Microsoft Word Dokument. Zugriff am 31.01.2016 unter <http://www.phsh.ch/de/Ausbildung/Fachbereiche/Musik/>
- Schulleitung der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (2016c). *Fachdidaktik 2 Musik*. Microsoft Word Dokument. Zugriff am 31.01.2016 unter <http://www.phsh.ch/de/Ausbildung/Fachbereiche/Musik/>
- Schulleitung der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (2016d). *Auftrittskompetenz 1*. Microsoft Word Dokument. Zugriff am 31.01.2016 unter <http://www.phsh.ch/de/ausbildung/fachbereiche/bildung-erziehung/>
- Schulleitung der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (2016e). *Auftrittskompetenz 2*. Microsoft Word Dokument. Zugriff am 31.01.2016 unter <http://www.phsh.ch/de/ausbildung/fachbereiche/bildung-erziehung/>
- Staatskanzlei des Kantons Zug (n.d.). *Instrumental- und Vokalunterricht*. Zugriff am 31.01.2016 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/ausbildung/studium/instrumental-und-vokalunterricht?searchterm=vokal>
- Unker, E. (2016). *Transkription*. Zugriff am 02.01.2016 unter <https://www.lektorat-unker.de/transkription>